

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Artes

Luciano Marcio de Moraes Chacur

ATÉ AQUI, O HORROR ME ACOMPANHA

**Ensaio sobre Cinema de Horror, relações com o Medo e relato de Processo Criativo de
Curta-Metragem**

Belo Horizonte

2024

Universidade do Estado de Minas Gerais

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Artes

Luciano Marcio de Moraes Chacur

ATÉ AQUI, O HORROR ME ACOMPANHA

**Ensaio sobre Cinema de Horror, relações com o Medo e relato de Processo Criativo de
Curta-Metragem**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo

Belo Horizonte

2024

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Artes

Luciano Marcio de Moraes Chacur

ATÉ AQUI, O HORROR ME ACOMPANHA

**Ensaio sobre Cinema de Horror, relações com o Medo e relato de Processo Criativo de
Curta-Metragem**

Belo Horizonte
2024

Universidade do Estado de Minas Gerais

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Artes

Luciano Marcio de Moraes Chacur

ATÉ AQUI, O HORROR ME ACOMPANHA

**Ensaio sobre Cinema de Horror, relações com o Medo e relato de Processo Criativo de
Curta-Metragem**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo

Belo Horizonte

2024

Catálogo na Publicação (CIP)

C431 Chacur, Luciano Marcio de Moraes, 1985-
Até aqui, o horror me acompanha : ensaio sobre Cinema de Horror, relações com o Medo e relato de Processo Criativo de Curta-Metragem / Luciano Marcio de Moraes Chacur. – Belo Horizonte, 2024.
138 f. : il. color. p&b.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Artes, 2024.

Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo Júnior.
Inclui bibliografia.

1. Filmes de terror – História e crítica 2. Cinema – Histórias, enredos, etc. 3. Curta-metragem – Produção e direção 4. Artes I. Arcanjo Júnior, Loque II. Título.

CDD: 791.436164 (23ª ed.)

Bibliotecária responsável: Fernanda Gomes de Souza CRB-6/2472

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos 29 dias do mês de novembro de 2024, às 10 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação do mestrando **Luciano Marcio de Moraes Chacur**, intitulada: **Até aqui, o horror me acompanha: Ensaio sobre Cinema de Horror, relações com o Medo e relato do Processo Criativo de Curta-Metragem**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professor Dr. Loque Arcanjo, como orientador e presidente da banca; Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, como examinador interno; e Professor Dr. Pedro Vaz Perez, como examinador externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado(a).

Com necessidade de adequações conforme elaborado na sessão de defesa

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 29 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br LOQUE ARCANJO JUNIOR
Data: 10/12/2024 19:16:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente da Banca: _____

Professor Dr. Loque Arcanjo Júnior

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL OLIVEIRA PUCCIARELLI
Data: 11/12/2024 15:35:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Examinador Interno: _____

Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO VAZ PEREZ
Data: 05/02/2025 11:37:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Examinador Externo: _____

Professor Dr. Pedro Vaz Perez

Primeiramente, dedico este escrito a minha mãe, por tanto ter lutado para que aqui eu estivesse. Em segundo lugar, dedico a todos meus cigarros fumados, que tanto mau me fizeram, mas que sem eles, eu não teria motivos para ir à janela. Em terceiro lugar - ao medo, meu mais eterno companheiro - que me desperta em febris acessos de suor, e pavores noturnos. E inadvertidamente, ao Cinema de Horror, a Arte, e as pérfidas musas cadavéricas que inspiram seus autores. Sem elas, seria tudo sem propósito.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha mãe, que, a despeito de inúmeros motivos, sempre me apoiou e esteve ao meu lado como confidente, provedora, amiga e pessoa mais forte que conheço. Agradeço sem limites ao meu irmão, Bernardo Henrique de Moraes Chacur, a criatura mais inteligente com quem já convivi. Sem ele, eu não saberia soletrar o alfabeto, quanto mais dar play numa fita VHS. À minha filha, Maria Tereza Rezende Chacur, que me motiva a ser alguém melhor. Ao meu finado pai, Mário Sérgio Chacur, que era um obcecado pelo cinema e, à noite, ia cantar sambas antigos na varanda.

A Ana Maria Tiara, minha gata negra, por ser minha mais constante e doce companhia. Agradeço à Priscila Maria Piotto de Melo Pádua, pela paciência, dedicação, ouvido, coração e ajudas em tantas e variadas formas que aqui são impossíveis de listar.

A Luiz Carlos de Oliveira Ferreira, pela inspiração e motivação. A Thiago Fontes, que veio incontáveis vezes em meu socorro. A Igor Marotti Dumont, que me trouxe tantos risos e, uma vez, me levou à Roda-Gigante do Parque Municipal só para me fazer sorrir. Agradeço a Diego Diniz, por me colocar em contato com a Comunidade Central do Cinema no Facebook. A Kbral, administrador desta comunidade, que generosamente lá disponibiliza incontáveis tesouros.

Menciono também Thiago Ramos, pelas aplicações de maravilhas cinematográficas. A Felipe Canedo e toda a equipe de nosso curta-metragem *Pela primeira vez, não lembrei de seu nome*, por terem me ajudado na feitura deste produto.

Enorme gratidão ao meu orientador, Doutor Loque Arcanjo, pelo incentivo sem limites, abraço fraterno e (naturalmente) orientações. Muito obrigado, Professor. Destaco as generosas contribuições dos professores membros da minha banca — Professor Doutor Daniel Pucarelli e Professor Doutor Pedro Vaz — que enriqueceram, e muito, este trabalho. Agradeço a todos meus colegas de mestrado e membros da Universidade do Estado de Minas Gerais, local coração que me impeliu a perseguir sonhos — algo que, acredito, se materializou.

Dedico este trabalho a David Lynch, Sam Raimi, Wes Craven, José Mojica Marins, Lucio Fulci e todos os estranhos loucos que me fizeram enxergar, nos monstros pictóricos, formas de lidar com o absurdo do real. A todos os sustos, horrores, assassinos ficcionais e monstros perversos do ecrã, meu muito obrigado.

Vamos.

Com medo mesmo. Mas vamos.

Nalgum lugar, chegaremos.

*“Vivo uma vida repleta de vergonha” (Osamu
Dazai, 1948)*

*“Quem passou pela vida em branca nuvem
E em plácido repouso adormeceu,
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu,
Foi espectro de homem, e não homem,
Só passou pela vida, não viveu.”
(Francisco Otaviano, 1825 - 1889)*

*“Fique ligado. Acerte no alvo. Poupe
munição. E nunca - jamais! - rompa um trato
com um dragão” (Provérbio das ruas,
Shadowrun, 1992)*

RESUMO

Este ensaio apresenta os frutos de uma investigação sobre dois grandes temas: o Horror e o Cinema de Horror. Além disso, relata o processo criativo de um curta-metragem experimental, intitulado *Pela primeira vez, não lembrei de seu nome*, escrito e dirigido pelo autor deste trabalho. Para refletir sobre o caráter historiográfico, estilístico e sensível do Horror enquanto gênero artístico, são apresentadas seções que abordam as bases metodológicas necessárias para tal imersão. Munido da noção de ensaio (ADORNO, 2003), enquanto modalidade filosófica e textual, apresenta-se o conceito de história compreendido por BENJAMIN (1987) e HARTOG (2013). Com essas referências, o estudo debruça-se sobre o Horror, buscando localizar fundamentos do medo enquanto construto e condição *sine qua non* do tempo cronológico contemporâneo. Para isso, são utilizados especialmente os fundamentos encontrados em CARROLL (1990) e KING (2012), que também operam como norteadores para a interpretação artística e filosófica desses temas. Em seguida, com o objetivo de refletir sobre os impactos da recepção e do consumo de obras de horror artístico, o ensaio compõe um misto entre as Constelações Benjaminianas e o Atlas Mnemosyne, de WARBURG (1929). Assim, narra uma das histórias possíveis sobre o cinema de horror e, mais especificamente, sobre o cinema de horror nacional. Finalmente, o último capítulo relata o processo criativo do curta-metragem *Pela primeira vez, não lembrei de seu nome*, obra audiovisual de terror experimental. Serão enumeradas as decisões estilísticas que culminaram na realização do filme, com o propósito de constituir, além de um relato de produção, um memorial artístico deste produto final. O trabalho é oferecido à leitura na forma de ensaio, propiciando liberdade autoral na sua feitura, mas sem prejuízo do rigor científico. Logo, a dissertação ensaística conclui um olhar pessoal sobre as conexões encontradas entre o Horror, o Cinema e sua expressão em um produto artístico inédito.

Palavras-chave: Filmes de terror; História e crítica; Cinema – Histórias, enredos, etc; Curta-metragem – Produção e direção;. Artes.

ABSTRACT

This essay presents the fruits of an investigation into two major themes: Horror and Horror Cinema. It also reports on the creative process of an experimental short film entitled *For the first time, I didn't remember your name*, written and directed by the author of this work. In order to reflect on the historiographical, stylistic and sensitive nature of Horror as an artistic genre, sections are presented that address the methodological bases necessary for such immersion. Armed with the notion of the essay (ADORNO, 2003), as a philosophical and textual modality, the concept of history as understood by BENJAMIN (1987) and HARTOG (2013) is presented. With these references, the study looks at Horror, seeking to locate the foundations of fear as a construct and sine qua non condition of contemporary chronological time. To this end, the foundations found in CARROLL (1990) and KING (2012) are used in particular, which also act as guidelines for the artistic and philosophical interpretation of these themes. Next, with the aim of reflecting on the impacts of the reception and consumption of works of artistic horror, the essay composes a mix between Benjaminian Constellations and WARBURG's *Mnemosyne Atlas* (1929). In this way, it tells one of the possible stories about horror cinema and, more specifically, about national horror cinema. Finally, the last chapter reports on the creative process of the short film *For the first time, I didn't remember your name*, an audiovisual work of experimental horror. The stylistic decisions that culminated in the making of the film will be listed, with the aim of constituting, in addition to a production report, an artistic memorial of this final product. The work is offered for reading in the form of an essay, providing authorial freedom in its writing, but without prejudice to scientific rigor. Thus, the essay concludes a personal look at the connections found between Horror, Cinema and its expression in an unprecedented artistic product.

Keywords: Horror films; History and criticism; Cinema – Stories, plots, etc.; Short films – Production and direction; Arts.

LISTA DE IMAGENS

Imagem 01: ‘Viagem à Lua’.....	51
Imagem 02: ‘Le Manoir Du Diable’ -.....	51
Imagem 03: Protagonista de ‘O Homem que ri’ - Paul Leni, 1928.....	54
Imagem 04: O romeno Bela Lugosi como Drácula, e Boris Karloff, como o Monstro de Frankenstein. Fonte: Capturada pela internet.....	55
Imagem 05: Christopher Lee, como o Drácula da Hammer Films.....	56
Imagem 06: Invasores de Corpos - Don Siegel, 1956.....	59
Imagem 07: A Mosca de Cronenberg, 1986.....	61
Imagem 08: O assassino Ghostface.....	64
Imagem 10: Atlas Mnemosyne, de Warburg.....	71
Imagem 11: Mojica em Exorcismo Negro - 1974.....	80
Imagem 12: Maria Gladys, em ‘Cuidado, Madame’ de Júlio Bressane, 1970.....	82
Imagem 13: Zé Do Caixão, em ‘Esta Noite Encarnarei em seu Cadáver (José Mojica Marins, 1967).....	85
Imagem 14: Cartaz de Jigoku, de Nobuo Nakagawa - 1960. Fonte: Internet.....	87
Imagem 15: Mojica, desta vez acompanhado por Zé Celso Martinez, de volta ao inferno, em Encarnação do Demônio, José Mojica Marins, 2008. Fonte: Print Screen capturada pelo autor.....	88
Imagem 16: Capa do folhetim de ‘Meu Destino é pecar’.....	90
Imagem 17: Cartaz do filme ‘Excitação’, de Jean Garret, 1976.....	93
Imagem 18: Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas, 2014.....	96
Imagem 19: Frame do filme ‘O Segredo da Múmia’ - Ivan Cardoso, 1982.....	99
Imagem 21: Mojica e Zé, Zé e Mojica em Exorcismo Negro - 1974.....	106
Imagem 22: O autor e seu duplo.....	107
□Imagem 23: Frame do Filme, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’..	108
Imagem 24: Frame do filme, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’.....	109
Imagem 25: Frame do filme, ‘Cidade dos Sonhos’, de David Lynch, 2001.....	111
Imagem 26: Frame do filme, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’.....	113
Imagem 27: As cores em Suspiria d’ Argento, 1978.....	116
Imagem 28: Frame do Filme, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’....	118

SUMÁRIO.

INTRODUÇÃO.....	10
1. REFLEXÃO SOBRE ENSAIO, HISTÓRIA, MEDO E HORROR ARTÍSTICO.....	15
1.1 O ensaio, enquanto método empregado.....	15
1.2 Conceituação do emprego de historicidade que aqui emprego.....	22
1.3 – Investigação sobre o Medo, Abjeto e Horror Artístico.....	24
2. O CINEMA (E) DE HORROR.....	41
2.1 Concisa noção do conceito de gênero artístico (com leves desvios e diálogos aos temas centrais deste ensaio).....	41
2.2 Um álbum de polaroids composto por momentos capitais do horror, que considero importantes para a criação de Constelação Fílmica.....	49
3.0 SOBRE MEMÓRIAS, FANTASMAS E HORRORES LOCAIS.....	68
3.1 Constelações benjaminianas ou: Olhe para mim: será que compus um Atlas Mnemosyne?.....	68
3.2 As Constelações: Fotografias (não só) Tupiniquins do Cinema de Horror.....	78
4.0 PELA PRIMEIRA VEZ, NÃO LEMBREI DE SEU NOME: MEMORIAL ARTÍSTICO.....	101
4.1 Temas e tragédias.....	101
4.2 Escolhas formais, desafios e resultados.....	109
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	119
REFERÊNCIAS:.....	122
APÊNDICE.....	126

INTRODUÇÃO

O cinema de horror é um gênero peculiar na história do cinema. Se, por um lado, os filmes que se notabilizam pela intenção de chocar, assustar ou causar desconforto ao público costumam ser ignorados nas grandes premiações da indústria, não é exagero dizer que seus fãs são os consumidores mais aguerridos e fiéis dentro da cinefilia. Como prova, proponho a seguinte pergunta: você conhece fãs tão obcecados por filmes de comédia ou romance quanto os que são aficionados por filmes de monstros ou fantasmas?

Esse gênero, tão antigo quanto o próprio cinema, é precursor de diversas inovações relativas à arte audiovisual. Ele também é notável por simbolizar os momentos históricos que os produziram. O expressionismo alemão, subgênero realizado naquele país no período entre guerras (1918-1939), é reconhecido academicamente (KRACAUER, 1998) por sua capacidade de metaforizar o ambiente claustrofóbico que a nação vivia, principalmente durante a República de Weimar (1918-1933). Além disso, filmes como *O Gabinete do Dr. Caligari* (WIENE, 1920) ou *Nosferatu* (MURNAU, 1922) permanecem belos e assustadores, mesmo após mais de um século de seus lançamentos.

Tateando um pouco mais, após a Pandemia Global de Covid-19, o gênero de terror ganha espaço em serviços de streaming e salas de cinema reabertas. Uma manchete de jornal afirma: "(...) é onde os grandes medos da sociedade são projetados". E no momento em que esta introdução é escrita, está prestes a ser lançada uma refilmagem de *Nosferatu*, acima mencionado, e um filme de terror explicitamente violento, *Terrifier 3* (LEONE, 2024), caminha para se tornar a obra de classificação para maiores de idade mais lucrativa da história do cinema².

Nesse contexto, em que o cinema de horror é quase um homúnculo (na perspectiva demonológica) do próprio cinema, destaca-se o cinema de horror nacional. Se durante muito tempo esse gênero teve produção tímida no Brasil, sendo "inaugurado" somente com o filme *A meia-noite levarei sua alma* (MARINS, 1964), e até o ano de 2002 somente 20 longas

¹Disponível em: <https://www.exibidor.com.br/noticias/mercado/13387-genero-de-terror-ganha-espaco-no-pos-pandemia-34e-onde-os-grandes-medos-da-sociedade-sao-projetados34>

²Disponível em: <https://www.omelete.com.br/filmes/terrifier-3-filme-sem-classificacao-mais-lucrativo#:~:text=30.10.2024%2C%20%C3%A0s%2013H14..extrema%20%2D%20mais%20lucrativo%20da%20hist%C3%B3ria>.

nacionais se identificavam como ‘de horror’³, hoje temos um crescimento exponencial na produção desses filmes. Só em 2018, por exemplo, foram lançados nove longas-metragens desse gênero em nosso território⁴.

No entanto, se essas pequenas peculiaridades dignas de interesse relativas a este gênero cinematográfico estão aqui enumeradas, é porque muito provavelmente elas não constarão no restante deste trabalho acadêmico. O que se pretende aqui é apresentar um recorte sob uma perspectiva em primeira pessoa, escrita em formato ensaístico, sobre o horror, o cinema de horror e o relato do processo de criação de um curta-metragem experimental. Nesse sentido, as análises de mercado ficaram em segundo plano diante de observações sensíveis.

Doravante, é conveniente explicar a forma como este trabalho é organizado. Ele é dividido em quatro capítulos, utilizando estratégias típicas da linguagem ensaística, de modo a promover uma leitura não cronológica do objeto de estudo explicitado no parágrafo anterior. Procurou-se adotar o método de que, sempre que alguma análise artística mais livre for adotada, antes haveria tópicos teóricos para subsidiar a investigação proposta.

O primeiro capítulo, intitulado “1. REFLEXÃO SOBRE ENSAIO, HISTÓRIA, MEDO E HORROR ARTÍSTICO”, está dividido em três subcapítulos:

O Ensaio - enquanto método empregado.

Antes de qualquer coisa, é essencial apresentar um embasamento científico que justifique e corrobore a escolha da linguagem de ensaio para o trabalho acadêmico que segue. Para tal fim, recorreu-se a Adorno, que, em *O Ensaio como Forma* (2003), enumera as razões pelas quais vê nesse gênero textual uma potente forma de pensar e dissertar filosoficamente.

Por meio das potências sensibilizantes de uma linguagem mais fluida, o pensador percebe que é possível obter resultados interessantes em uma pesquisa acadêmica. Nesse

³De acordo com o ‘Dicionário de Filmes Brasileiros – Longa-Metragem (2002)’, de Antonio Leão da Silva Neto.

⁴Informação que consta na Dissertação: “A renovação do cinema de horror no Brasil: permanências e mutações do gênero a partir de 2008” de Gabriel Cardoso Borges Silva, que consta nas referências deste trabalho.

contexto, também se destaca a justificativa pela qual se adotou, neste trabalho, a forma ensaística.

Conceituação do Emprego de Historicidade que aqui emprego.

Neste ponto, é apresentada uma breve conceituação da ideia de história não linear e não cronológica adotada pelo autor. Com base na nona tese de Walter Benjamin, em *Sobre o Conceito de História* (1987), e nas conexões com os *Regimes de Historicidade* (HARTOG, 2003), demonstra-se — em diálogo com a linguagem ensaística — que o tempo não será empregado como uma sucessão linear de acontecimentos.

Inspirando-se em uma espécie de montagem cinematográfica não linear, com idas e voltas no tempo, busca-se uma forma que se adeque ao efeito pretendido pelo texto.

Investigação sobre o Medo, Abjeto e Horror Artístico.

Neste subcapítulo, iniciam-se as investigações sobre o objeto do horror. Ao compreender a sociedade contemporânea e os tempos atuais como derivações de um presentismo, infere-se que uma sociedade livre do medo não existe (BAUMAN, 2006) e que a história do Ocidente é, em grande parte, uma história de medo (DELUMEAU, 2009).

A partir dessa perspectiva, são oferecidas as balizas temporais e estilísticas do horror artístico (CARROLL, 1990), bem como suas aplicações, como ocorre em Kristeva (1980) e seu conceito de Abjeto.

O segundo capítulo, chamado "2. O CINEMA (E) DE HORROR", usa uma métrica semelhante: antes de versar sobre cinema, é preciso ancorar-se em teoria.

Concisa noção do conceito de gênero artístico, com leves desvios e diálogos sobre os temas centrais deste ensaio.

Para explicar o gênero do horror — e, mais especificamente, o cinema de horror —, mostrou-se necessário refletir sobre as formas de gênero discursivo, textual e artístico. Um

teórico citado neste ponto foi, novamente, BENJAMIN, que, em seu estudo sobre o Drama Barroco Alemão, oferece ferramentas para pensar o conceito de gênero em si.

Também foi consultado BERNADETTE (1994), que aplica a leitura de gêneros ao campo cinematográfico.

Um álbum de polaroids composto por momentos capitais do horror, que considero importantes para a criação de Constelação Fílmica.

Nesta seção, inicia-se um relato possível de uma das múltiplas histórias do cinema de horror. Admitindo-se que não é objetivo deste trabalho narrar uma sucessão completa de episódios e reduzi-la a poucas páginas, optou-se pela utilização de imagens para ilustrar — como em um álbum fotográfico — passagens e personagens importantes e significativos para o autor dentro do gênero do cinema de horror.

Pela terceira vez, o capítulo “3.0 SOBRE MEMÓRIAS, FANTASMAS E HORRORES LOCAIS” utiliza a mesma métrica dos anteriores. Teoria e aplicação.

Constelações benjaminianas ou: Olhe para mim — será que compus um *Atlas Mnemosyne*?

Ciente de que, na última seção do capítulo anterior, o "álbum de polaroids" composto apresentava diversas semelhanças com o uso pretendido de combinar as Constelações Benjaminianas ao Atlas Mnemosyne de WARBURG (inacabado com sua morte, em 1929), atribui-se a esse método de composição, cujo objetivo é reativar o passado, aproximando-o do presente, as características que se alinham à compreensão de história utilizada neste trabalho.

As tais constelações: Fotografias (não só) tupiniquins do cinema de horror

Finalmente, já ancorado pelos aprendizados e aplicações apresentados na divisão anterior, o autor formula, utilizando livre associação, Constelações e Lâminas de um Atlas metafórico. Criações honoríficas ou não dialogam para montar um mosaico que procure apresentar uma possível leitura do cinema de horror brasileiro, abrangendo autores e movimentos. Para este fim, foi utilizado o conceito de "territórios" do cinema de horror nacional, proposto por CÁNEPA (2008).

O quarto e último capítulo, “4.0 PELA PRIMEIRA VEZ, NÃO LEMBREI DE SEU NOME: MEMORIAL ARTÍSTICO”, divide-se em duas partes, com o objetivo de enunciar escolhas basais e formais da elaboração do curta-metragem.

Temas e tragédias

Num tom confessional e personalíssimo, o autor relata fatos de sua formação enquanto fac-símile de artista e ser vivente, que o trouxeram às bases fundamentais para a criação do roteiro do curta-metragem.

Escolhas formais, desafios e resultados

Ao final, são apresentadas as escolhas típicas da linguagem cinematográfica aplicadas pelo autor para transmitir as ideias componentes da unidade estilística da obra.

Por fim, nas considerações finais, referências bibliográficas e em um único apêndice — que segue a mesma linguagem utilizada ao longo do trabalho —, é apresentada a visão técnica do filme, aprovada no Edital da Lei Paulo Gustavo do Audiovisual - MG 2023. O apêndice contém o argumento original do filme e o primeiro tratamento do roteiro.

Com isso, encerra-se o trabalho, que espera ser de agradável leitura e que acrescente ao leitor virtual conhecimentos, alegrias e (por que não?) propostas de sustos.

1. REFLEXÃO SOBRE ENSAIO, HISTÓRIA, MEDO E HORROR ARTÍSTICO

1.1 O ensaio, enquanto método empregado

Conforme explicitado de soslaio na introdução, pretendo fazer deste trabalho um ensaio sobre um tema que me é muito caro. Imediatamente, algumas características dessa modalidade acadêmica/literária já se fazem notar: o uso da primeira pessoa do singular será a voz empregada. Pareceu-me impossível narrar uma história muito íntima, sobre interesses muito profundos e versar sobre um trabalho muito (mas não exclusivamente) meu de outra forma. Independente disso e das tentativas de fazer graça, tenho fé que irei cumprir o rigor científico necessário a um texto acadêmico. E se cometo a ousadia desta tentativa de realizar um "Ensaio", resumo as minhas razões: A: trata-se aqui de uma pesquisa sobre artes. E, B: eu não saberia fazê-la de outra forma.

Logo, doravante, preciso esclarecer como utilizarei a modalidade formal do Ensaio Literário e Filosófico ao longo desta dissertação. Após uma pesquisa sobre o gênero, fiquei impressionado com a quantidade de bibliografia disponível. Porém, um autor específico chamou minha atenção, oferecendo embasamento para justificar o uso que pretendo fazer aqui. Adorno, em seu ensaio "O Ensaio como forma", presente no livro "Notas sobre a Literatura" (2003), posiciona o ensaio como forma de expressão filosófica. Ele critica a postura positivista, o método cartesiano e a totalidade dos sistemas filosóficos, sugerindo que o ensaio é a forma ideal para o pensamento filosófico justamente por sua resistência a definições e sistematizações rígidas. Mais adiante, abordarei as liberdades estilísticas do ensaio, mas, por ora, é importante destacar seu caráter anti-rígido para meu processo científico.

Para o instinto do purismo científico, qualquer impulso expressivo presente na exposição ameaça uma objetividade que supostamente afloriaria após a eliminação do sujeito, colocando também em risco a própria integridade do objeto, que seria tanto mais sólida, quanto quanto menos contasse com o apoio da forma, ainda que esta tenha como norma apresentar o objeto puro e sem adendos. Na alergia contra as formas, consideradas como atributos meramente acidentais, o espírito científico acadêmico aproxima-se do obtuso espírito dogmático. (ADORNO, 2003, p. 18)

Neste ponto, ancorado nesse posicionamento, sigo justamente pela impossibilidade de eliminar o sujeito "eu" da equação de um trabalho centrado na minha relação com o objeto de estudo ("Horror Artístico"). A continuidade da leitura de Adorno não só enfatiza, como também me surpreende ao gerar pontes (hiperlinks) entre conceitos essenciais em vários pontos do objeto do horror. Acumulam-se congruências. Abordaremos algumas delas, mas, antes, destaco que Adorno faz uma forte crítica à "razão iluminista" (ou razão positivista) em seu trabalho. Dizem Adorno e Horkheimer (2006, p. 20) que:

(...)o esclarecimento só reconhece como ser e acontecer o que se deixa captar pela unidade. Seu ideal é o sistema do qual se pode deduzir toda e cada coisa. A multiplicidade das figuras se reduz à posição e à ordem, a história ao fato e as coisas à matéria. Para o esclarecimento aquilo que não se reduz a números, e, por fim, ao uno passa a ser ilusão. Nesse procedimento da razão, o outro é destruído. Ao liquidar o outro, a razão universaliza o particular. (SANTOS, 2014, p. 94).

Longe de ser minha intenção negar a sistematização de um procedimento científico, apenas desejo destacar algumas das razões pelas quais a escolha metodológica do ensaio, enquanto forma, me pareceu a mais rica para o trabalho científico proposto. Retorno, então, a uma das já mencionadas congruências encontradas nesta miscelânea entre forma e conteúdo, entre horror, desconhecido e método.

Um dos termos que mais encontrei em minha pesquisa é o de *das Unheimliche* ou "O Estranho", de Freud. "Unheimlich" é um termo alemão derivado de "heimlich", que remete ao que é familiar e doméstico. No entanto, com o prefixo "un-", ele se transforma no que é desconhecido e perturbador. A ideia central é que o "estranho" é, paradoxalmente, uma forma do familiar que se tornou ameaçador, devido a algo oculto que veio à tona. Freud utiliza o termo para explorar situações em que o familiar se torna aterrorizante, como em narrativas fantásticas e experiências psíquicas.

Esse estranho que deriva do familiar e se torna perturbador é central em toda a terminologia, iconografia e gramática do horror artístico, e sobre isso falarei longamente no campo apropriado. No entanto, a semelhança que meu texto destacou nas linhas anteriores é a coincidência com a forma do Ensaio. Retomo a leitura de Adorno:

O ensaio fere a pretensão iluminista de liberdade com uma liberdade realizável para além da formalidade, pela interpretação da realidade fragmentada e antagonica. Os critérios do ensaio são, portanto, “a compatibilidade com o texto e com a própria interpretação e também a sua capacidade de dar voz ao conjunto de elementos do objeto (ADORNO, apud SOUZA, 2017, p. 64).

Elucubro, portanto, trazendo semelhanças entre o projeto iluminista de "eliminação do desconhecido", de trazer luz a tudo o que se encontra nas sombras, e a forma do ensaio, que, de acordo com Adorno, se interpõe a isso, constituindo uma maneira filosófica de ler e falar sobre o mundo. Somam-se à minha certeza razões pelas quais o ensaio seria a forma adequada para falar sobre o "horror" (e começo a criar sinônimos entre "desconhecido", "medo" e "horror").

Em minha leitura de Adorno, percebo que o autor argumenta que o Iluminismo, com sua sanha positivista, busca eliminar o desconhecido. Cabe aqui um singelo parêntese: quando me refiro à razão iluminista, quero aludir a uma visão "prática" do mundo, que imagina explicações quase matemáticas e estruturalistas para temas da escala do sensível, do invisível e do mágico.

No entanto, dessa forma, a razão positivista (seja ela iluminista ou estruturalista) se torna um artifício opressivo, talvez tanto quanto os instintos míticos, que, em determinado momento, eram a única forma de compreender o brutal e arcaico mundo primário. O ensaio seria, então, a forma capaz de revelar as contradições da razão e explorar nuances ignoradas pelo pensamento totalizante. Ao me posicionar como único em minha escrita, mesmo existindo inúmeros outros únicos tão ou mais únicos que eu, ao menos em forma me individualizo, pois quero crer que o "medo" e o "horror", por mais que sejam intenções de um determinado autor, se revelam na recepção de quem experimenta determinada obra artística. A obra opera em cada um de modo individual.

Falei sobre a intenção anti-totalizante do ensaio, e o leitor virtual a quem dedico estas páginas talvez tenha compreendido quais mecanismos o ensaio opera enquanto formato. Se meu procedimento estiver fluindo de modo "correto", a própria leitura deste ensaio demonstrará do que se trata um ensaio. Mas, já que aqui estamos, esperando por vocês, destacarei alguns atributos do que entendo por ensaio:

Se o ensaio – e seu próprio nome, no qual vibram tanto a noção de tentativa quanto a do seu avesso, o fracasso, seria suficiente para indicar isso – também se configura e se propaga no curso de sua escrita como uma forma, e até como uma forma particularmente nervosa de intranquilidade, acontece que essa inquietude e essa tensão não são aquelas da Obra, e não destinam a escrita para o lado (mesmo impensado) dessa realização. Isso não quer dizer que, em relação a seu projeto ou a seus modos de articular, o ensaio seria menos exigente: com ele e também por ele, para retomar mais uma vez a tão impressionante formulação de Mallarmé “o homem persegue o preto no branco”, com ele e também por ele essa perseguição se multiplica, seguindo os rastros de comboios pesadíssimos ou, ao contrário, pulando sobre inflexões leves. (BAILLY, 2017, p.10)

Deste livro, busco, então, a ideia de que "(...) existe no ensaio uma energia distinta ou um combustível diferente que o leva a funcionar fora da lógica intimante de um work in progress infinitamente renovado" (BAILLY, 2017, p. 11). Essa energia caótica, que, de modo metalinguístico, rima com meu objeto de estudo, o "horror". No entanto, com essa perseguição ao caos do horror, de modo a conjugar forma e substância, método e objeto, pretende-se algo individual; não pretendo algo grandiloquente ou prepotente.

(...) o ensaio sempre fala de algo já formado ou, na melhor das hipóteses, de algo que já tenha existido; é parte de sua essência que ele não destaque coisas novas a partir de um nada vazio, mas se limite a ordenar de uma nova maneira as coisas que em algum momento já foram vivas. E como ele apenas as ordena novamente, sem dar forma a algo novo a partir do que não tem forma, encontra-se vinculado às coisas, têm de sempre dizer a ‘verdade’ sobre elas, encontrar expressão para sua essência. (LUKÁCS, apud, DUARTE, 2007, p. 15.)

O ensaísta, então, "conforma-se a essa pequenez" (DUARTE, 2007, p. 7), "não sem certa ironia". E, caindo em pleonasma sob a forma de aliteração, retorno ao primeiro parágrafo desta seção. Utilizo a forma do ensaio por necessidade, pois, como já mencionei, eu não saberia fazer de outra forma.

A isso, infelizmente, é trazido um problema endêmico:

Nessa medida, escrever academicamente em filosofia através da forma do ensaio traz um duplo problema, além daquele já citado: admitir um pensamento que, a um

só tempo, abdica da determinação de uma fundamentação no sentido tradicional e, também, da típica universalidade do gênero, que simplesmente pretende reunir uma série de casos particulares sob um conceito comum unificador. Hoje, ainda convivemos com uma situação não muito diferente da descrita por Adorno no que diz respeito a este ponto, com uma “corporação acadêmica” que “só se preocupa com alguma obra particular do espírito na medida em que esta possa ser utilizada para exemplificar categorias universais, ou pelo menos tornar o particular transparente em relação a elas. (DUARTE, 2007, p. 7)

No entanto, de modo algum pretendo me vitimizar com essa citação, atribuindo à academia um virtual atributo universalizante e totalitário. Quero apenas assumir o risco que corro ao optar por esse estilo de escrita. Como solução, obedecerei ao rigor acadêmico. Minha pesquisa, mesmo que de forma errática, segue uma certa lógica caótica. No entanto, não posso deixar de reconhecer que escolho um lado na disputa apolínea/dionisíaca da vida. Em Mautner, sobre "Kaos":

Que vida! Vocês percebem o horror? É para evitar esta volta terrível, este retorno mau que eu vou viajar, vou partir, sair, me libertar! Por isto esta história é uma história de transição entre o ciclo que acabou e o ciclo que vai começar! Para a estrada! Tudo me impulsiona para lá! E o Messias ficou louco pois levantou-se e gritou: — “Eu sou Bromios!” E uma gargalhada de Deus se ouviu ou do próprio Bromios que é Dionísio ecoou ao lado do trovão que existia com a chuva que ia amainando pouco a pouco até que virou garoa e em cima azul-acinzentado existiu. (MAUTNER, 1993, p. 14)

Ao longo desta aventura acadêmica, que almejo filosófica, apinham citações. Aqui, portanto, é um bom lugar para frisar que essas liberdades que tomo são possíveis porque o texto que você tem em mãos (ou bytes) é uma pesquisa que reside na dualidade entre pesquisa em Artes e pesquisa sobre Artes. Nesse ínterim, desejo situar esta pesquisa, mas qual seria esta fronteira, este limiar? Primeiro, situo:

A arte contemporânea levanta a questão da ausência de parâmetros rigidamente estabelecidos. Não existe um corpo teórico, nem regras universalizantes que possam estabelecer uma conduta traçada a priori pelo artista. A arte requer um processo no qual o artista, ao criar a obra, "invente o seu próprio modo de fazê-la

(PAREYSON, apud REY, 2002, p. 25)

Se a própria arte se encontra nesse local sem território, a pesquisa sobre artes seria uma forma de compreender a arte no mundo tácito contemporâneo, ao mesmo tempo em que almeja um fazer artístico. Ao falar especificamente sobre artes visuais, Sandra Rey escreve que:

A pesquisa em artes visuais implica um trânsito ininterrupto entre prática e teoria. Os conceitos extraídos dos procedimentos práticos são investigados pelo viés da teoria e novamente testados em experimentações práticas, da mesma forma que passamos, sem cessar, do exterior para o interior, e vice-versa, ao deslizarmos a superfície de uma fita de mcsbius. Para o artista, a obra é, ao mesmo tempo, um processo de formação, é um processo no sentido de processamento, de formação de significado. (REY, 2002, p. 24)

Seria então uma "fita de Moebius", um fenômeno fascinante que ultrapassa os limites da matemática. É uma metáfora de eterno retorno, ou, citando o princípio da Alquimia de Hermes Trismegisto, "tudo que está embaixo também está no alto". Ouroboros que se retroalimenta: esta pesquisa tem um caráter filosófico e ensaístico.

Ainda uma leitura sobre Adorno revela o diálogo entre a forma de expressão ensaística (artística) e a ciência. Adorno, de fato, verifica a necessária capacidade interpretativa e reflexiva do ensaio enquanto forma de fazer filosófico, mas:

(...) a linha demarcatória entre ciência e arte não pode se extinguir nem por boa vontade, nem por um planejamento global. Na verdade, tal divisão do trabalho é resultado de um espírito moldado pela produção material e pela necessidade de dominar a natureza, para o qual o estado superado pode apenas se projetar como utopia futura, em vista do que o seu procedimento especializado paralisa-se exatamente diante dos seus objetos específicos. (DUARTE, 1993, p. 25)

Concluo, portanto, que esse processo divisório entre arte e ciência não se adéqua a um mundo presente no qual a transitoriedade e o diálogo entre campos diferentes de conhecimento simplesmente inexistem. A sociologia, a filosofia e a psicologia, ciências dedicadas a uma leitura do mundo, conversam entre si, e esses autores se transformam em missivistas escrevendo uns para os outros. Poderia o ensaio utilizar um estilo literário para a missão de filosofar?

Pessoalmente creio que sim, e creio também que todos – filósofos, escritores, leitores – ganhariam com isso; mas o que é certo é que o ensaio é aquilo que abre essa possibilidade e funciona como um sistema de passarelas flexíveis entre a literatura geral e o pensamento. (BAILLY, 2017, p.12)

E ainda:

É que, diz ele (LUKÁCS), a “forma é realidade nos escritos dos críticos; é a voz com a qual eles dirigem suas questões à vida: [...] pois aqui o ponto final da poesia pode tornar-se um ponto inicial e um começo; aqui, a forma aparece, até na sua conceitualidade abstrata, como algo certa e concretamente real”. É, portanto, na poesia, na literatura, nas artes e na filosofia que o ensaio encontra principalmente aquilo a partir de onde tece suas considerações: a forma. É daí que parte seu impulso: da beleza, da particularidade. (LUKÁCS, apud DUARTE, 2007, p. 12)

Neste momento da dissertação, aponte mais incoerências e paradoxos do que certezas definitivas. Quis dizer que o ensaio é uma forma de falar sobre arte e filosofar, e que uma pesquisa sobre artes é um terreno fértil para eventuais arroubos criativos. Em última análise, realizo um gesto defensivo: Lukács, em tradução de Mário Luiz Frungillo, diz:

Se, porém, eu falo aqui do ensaio como uma forma de arte, eu o faço em nome da ordem (ou seja, de maneira quase puramente simbólica e não específica); apenas por sentir que ele possui uma forma que o distingue com inapelável rigor de lei de todas as outras formas artísticas. Eu procuro neste momento isolar o ensaio com a maior precisão possível, justamente o definindo como uma forma de arte. (LUKÁCS, 1971, p. 2)

Por ora, sinto-me ligeiramente blindado, o que me permitirá filosofar ensaisticamente no resto da dissertação, protegido pelos ombros de autores maiores que eu.

1.2 Conceituação do emprego de historicidade que aqui emprego

Como é impossível contar a história dos eventos que constituem a compreensão presente do "Medo" e do "Horror Artístico", é necessário anunciar que não pretendo utilizar um relato cronológico de eventos passados. Porém, se a metodologia de escrita adotada é o ensaio por necessidade, também é impossível relatar a história do gênero artístico do horror e a forma como o medo existe hoje sem descrever esses fatos e acontecimentos históricos de séculos anteriores ao nosso. Logo, nos próximos parágrafos, apresentarei a concepção historiográfica que norteará o que compreendo como "Medo" e "Horror Artístico".

No texto basal de Walter Benjamin (1892-1940), "Sobre o Conceito de História" (último de seus textos, escrito no ano de sua morte), encontro a acepção de História a que me dedico nestas páginas. A obra é amplamente conhecida no ambiente acadêmico, mas, já que aqui estou, não me custa citar sua nona tese:

Há um quadro de Klee que se chama *Angelus Novus*. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. (BENJAMIN, 1987, p. 226)

A forma como me foi ensinada a interpretação desta tese de Benjamin e que ficou reavivada em minha mente quando, numa exposição, fiquei defronte ao "*Angelus Novus*" de Klee é a seguinte: o "Anjo da História" benjaminiano é como que sempre empurrado adiante, ou seja, o progresso. Contudo, ele nunca o observa como um amontoado de situações desconectadas. Acredito ser possível imaginar que o passado possa ser fotografado, e que uma "polaroid" de cada momento histórico revelará aquele instante no tempo humano. Porém, as ranhuras nessa fotografia denunciam todo o contexto daquele momento. A história

não está dissociada nem do tempo histórico em que aconteceu, nem da nossa compreensão histórica e desregrada do momento presente.

No que se refere ao tempo presente, a concepção historiográfica de Hartog me orienta. Ele define o tempo presente como um momento de "presentismo", ou seja, a busca pelo ganho imediato, que eu prefiro denominar de "presentismo". O presente único: o da tirania do instante e da estagnação de um presente perpétuo (HARTOG, 2003, p. 11). E mais:

(...) construção do neologismo "presentismo" deu-se, de início, em relação à categoria de futurismo (o futuro comandava). Para mim, arriscar a denominação presentismo era primeiramente uma hipótese. Nosso modo de articular passado, presente e futuro não tinha algo de específico, agora, hoje, que faria com que nosso presente se diferenciasse de outros presentes do passado? E minha resposta foi sim, parece-me que há algo específico. (HARTOG, 2013, p. 14)

O conceito de presentismo engloba a sensação de que o tempo presente é o único momento perceptível. Arrisco-me a dizer que não aprendemos com as lições do passado, e o presente conturbado obscurece a imaginação de um futuro. A ele, não nos preparamos, e continuamos em estado permanente de consumo predatório dos bens naturais, que culminam com as mudanças climáticas, só para citar um dos possíveis apocalipses que o futuro (não percebido) pode nos trazer.

No capítulo desta dissertação dedicado ao gênero do horror, enquanto gênero cinematográfico e, acima de tudo, toda a discussão sobre gêneros artísticos, será lido Benjamin e sua "Origem do Drama Barroco Alemão" (1924). Além disso, é útil aprofundar a ligação entre o conceito de "Anjo da História", de Benjamin, e o presentismo de Hartog: se vivemos um presente eterno e, já que a história como um todo é um gigantesco acúmulo de presentes, as linhas de tempo que escreverei nas próximas seções e capítulos não devem ser lidas com o tom didático e monocórdico de um enfadado professor de história que, em nossas infâncias, nos fazia decorar datas para sermos aprovados no liceu. Mas como uma série de cadeias de contextos que se relacionam entre si. E moldam o eterno presentismo. Diz Benjamin, em sua sexta tese:

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo "como ele de fato foi". Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de

um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no momento do perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. (BENJAMIN, 1987, p. 224).

Finalmente, identificamos o que Hartog denomina "regimes de historicidade". Para ele, são as maneiras predominantes pelas quais uma época articula as relações entre passado, presente e futuro. Em outras palavras, trata-se do modo como uma sociedade organiza e experimenta o tempo histórico. O autor entende que o presentismo é o regime de historicidade predominante no contemporâneo e que, neste "mundo dominado pelo presentismo, o historiador tem um lugar ao lado daqueles que Charles Péguy chamava de 'sentinelas do presente'" (HARTOG, 2002, p. 14). Cabe a ele, portanto, continuar "investigando, de alguma forma, os momentos da vingança divina; o historiador é aquele que, graças ao seu saber, pode reunir e desvendar as duas extremidades da cadeia". (HARTOG, 2002, p. 17).

Não pretendo vestir as polainas de um historiador durante esta dissertação. Tampouco pretendo reduzir o vasto escopo de toda uma ciência a um contingente muito reduzido de páginas. No entanto, se aqui transmito com efêmera brevidade minha compreensão do "Regime de Historicidade" contemporâneo, que é fadado a entender o mundo de forma "presentista", e evidencio a vontade de ler o passado como um acúmulo de presentes, quero dizer que não pretendo, com a história do horror e do cinema, contar a história do horror e do cinema. Apenas alguns flashes de muitos pontos de vista possíveis sobre relatos do passado.

1.3 – Investigação sobre o Medo, Abjeto e Horror Artístico

A expressão "nariz de cera" vem do jornalismo e se refere à tendência de um autor (geralmente um jornalista, por falta de um profissional melhor incumbido da tarefa) de se alongar em detalhes antes de abordar o tema central da questão. Porém, acho que foi essencial a explanação dos componentes metodológicos para prosseguirmos no tema em questão: no meu caso, algo que se situe entre as sensações honoríficas produzidas por obras artísticas e as manifestações de temor incutidas por elas. Isso já nos traz um maior número de questões, uma das quais elaboro a partir da anedota: por que alguém gostaria de sentir medo?

O prolífico autor Stephen King publicou, em 1981, *A Dança Macabra*, obra na qual, em formato de ensaio, ele discorre sobre partes de seu processo criativo, sua obsessão com monstros da ficção e algumas das razões que levam os consumidores desse gênero a gostarem do ruim, do pérfido, do abjeto.

King procura explicar a lógica da narrativa de horror como um processo catártico que possibilitaria extravasar, através do medo inspirado pela ficção, os pavores associados ao horror real – aquele relacionado às condições de existência e de sobrevivência do ser humano (cf. KING, 1983, pp. 12-15). Ele classifica tais narrativas em três níveis, em função do tipo de sensação que é produzida no leitor: as de terror, as de horror e as de repulsa. (FRANÇA, 2008, p. 5)

Temos então uma primeira razão: a catarse. Expição. Alívio. Enfrentamento. E esse medo catártico descrito por King, segundo o autor, se divide em três formas. Dentre elas, o terror é a mais intensa das sensações evocadas por histórias sobrenaturais. Ele descreve o terror como uma emoção que não vem de seres ou imagens repulsivas, mas sim do medo gerado pela sugestão e pela imaginação do leitor diante do desconhecido. O horror, por outro lado, envolve tanto uma reação física quanto intelectual, causada por eventos sobrenaturais ou monstruosidades que parecem "fisicamente erradas". O terror seria a antecipação de algo que se prenuncia perigoso, estranho ou aterrador. Essa sensação construída, esse "devenir" atemorizante, seria então o terror. Já o horror seria a manifestação desse terror prenunciado. Escreve King:

Eu compreendo o terror como a emoção mais apurada (...), por isso vou tentar aterrorizar o leitor. Mas se eu perceber que não vou conseguir aterrorizá-lo, tentarei horrorizá-lo e, se perceber, então, que não vou conseguir horrorizá-lo, vou apelar para o horror explícito. (KING, 2012, p. 33)

Assim se estabelece a tal "*Dança Macabra*", entre o autor da obra artística de horror e seu receptor. Entre aquele que aterroriza e aquele que é aterrorizado.

Mas em outro nível, mais potente, o trabalho de terror se transforma realmente numa dança — uma busca ritmada, em movimento. E o que ela procura é o lugar onde você, o espectador ou leitor, viva no seu nível mais primário. O trabalho de

terror não está interessado no verniz civilizado que permeia nossas vidas. Tal trabalho dança através desses espaços nos quais encaixamos uma peça de cada vez, e onde cada peça expressa — assim esperamos — nosso caráter socialmente aceitável e agradavelmente ilustrado. Ele está em busca de outro lugar, de um quartinho que algumas vezes lembra o covil secreto de um cavalheiro da era vitoriana, noutras a câmara de tortura da Inquisição espanhola... mas talvez, mais frequentemente e com maior sucesso, a simples e árida caverna de um homem da Idade da Pedra. (KING, 2012, p. 14)

Provavelmente me adianto já apresentando a ‘Dança Macabra’ de King. É necessário destacar, antes, as notas da música que propicia tal dança. É preciso também descrever o ambiente da festa em que ela toca. E quais são os parceiros de dança. Como a presente dissertação pretende ser um estudo sobre o medo e suas diferentes consequências em uma vida de constante relação com essa sensação e sentimento, permito-me dedicar algumas páginas deste primeiro capítulo a elucubrações referentes a esta emoção. Mais que definições positivistas, nas próximas páginas irei estabelecer diálogos entre diferentes autores. Talvez exista uma não linearidade nas missivas trocadas entre esses teóricos e/ou artistas, mas talvez eu já esteja, de algum modo, construindo "Constelações Benjaminianas". E justamente as conversas que enxergo nestes escritos exibem uma visão única e correlacionam toda a intenção deste trabalho: ser um "Memorial Artístico", um mergulho para dentro de mim mesmo, para gerar possíveis horizontes de compreensão da assimilação deste medo, deste terror, desta ojeriza.

Todo o arcabouço teórico apresentado nas páginas seguintes servirá para a investigação acerca do campo das artes. As ciências sociais, culturais e filosóficas que usarei aqui serão referenciadas por serem, na minha concepção, ontológicas. Ou seja, compreendo-as como ciências que estudam as bases da realidade, pelo menos no que me interessa neste ensaio.

O que aqui cunhamos como "Horror Artístico" deriva de uma evolução da literatura gótica, surgida ao longo do final do século XVII e início do XIX. Entretanto o ‘conto de horror é tão imemorial quanto for possível a humanidade. Cito, comprovação:

Howard Phillips Lovecraft (1973) diz que o medo é uma das emoções humanas que são primitivas e que, por isso, o conto de horror é tão antigo quanto a própria fala.

O terror faz parte dos mais antigos contos e histórias folclóricas e é também parte de rituais antigos e de mistérios desconhecidos que estão incrustados nas práticas sociais que existem desde então. Esses elementos ficcionais são a base da literatura fantástica. Sendo algo tão primitivo e ao mesmo tempo tão moderno, reside no imaginário do homem e se transforma em produto cultural por meio da criatividade. (LEMOS, 2013, p. 02)

Literatura de horror, ficção científica ou fantástica. O que essas histórias têm em comum é que abordam o medo. Medo esse que tem diferentes acepções para os diversos autores que se debruçam sobre essa emoção animalésca. De forma alguma este estudo busca abranger essas várias percepções alocadas sobre este imenso guarda-chuva universalmente compreendido, porém sentido individualmente nesta pesquisa. Outrossim, como já mencionado anteriormente, criarei conversas entre alguns desses autores. Um conceito que pode ser compreendido como "sinônimo" de medo é o "Abjeto", de forma hermética (praticamente arcana) explanado em sua obra "O Poder do Horror" (1980):

Nojo de comida, de sujeira, de dejetos, de lixo. Espasmos e vômitos que me protegem. Repulsa, ânsia que me afasta e me desvia da sujidade, da cloaca, do imundo. Ignomínia da acomodação, do não tomar partido, da traição. Sobressalto fascinado que ali me conduziu e dali me separou. (KRISTEVA, 1982, p. 4)

O conceito de abjeto em Kristeva possui inúmeras interpretações. No entanto, já que dedicarei algumas linhas a ele, apresento leituras que possam auxiliar em seu entendimento:

Em outras palavras, a abjeção ocorre pela rejeição do "outro" em "si mesmo", a partir disso criando fronteiras tênues do próprio "eu". Assim, a abjeção seria antes de tudo um sentimento de náusea e de desgosto causado pelo enfrentamento do indivíduo com aquilo que vive na fronteira entre o "eu" e o "outro", emanado do sentido das pessoas de ordem biológica, social ou espiritual. (RUFINO, 2021, p. 68).

Prossigo lendo Kristeva, que bem explica que "a abjeção é antes de tudo uma ambiguidade, "porque ao passo que libera a apreensão, não corta radicalmente fora o sujeito/assunto que o ameaça ao contrário, a abjeção reconhece-o como em estado de

constante perigo” (RUFINO, 2021, p. 68). Disto, podemos iniciar uma compreensão que o abjeto para Kristeva seria aquilo que é expulso do eu, mas que continua a exercer uma atração estranha. A abjeção provoca uma resposta visceral de rejeição e repulsa. É uma experiência profunda que vai além do simples desconforto, atingindo uma dimensão psicológica e emocional mais profunda. Ela ainda descreve como o horror, seja na vida real ou na ficção, pode evocar experiências de abjeção. Artistas, incluindo cineastas, muitas vezes exploram elementos abjetos para provocar respostas emocionais intensas em seus públicos.

Portanto, aproximando os conceitos de "medo" e "abjeção", constituímos e desenvolvemos a percepção única do autor desta dissertação sobre o que seria o medo. Tal conceito, tal qual o entendemos, foi e continua sendo alvo de profundas considerações acadêmicas e artísticas. Adiantando uma das interpretações possíveis, que revela a profundidade do tema, Noël Carroll (1990) propõe uma diferenciação entre o horror e o terror, com base na resposta emocional das pessoas que consomem determinada obra, cujo objetivo é suscitar essas emoções/sensações.

Ou seja, o terror seria a antecipação de algo que se prenuncia perigoso, estranho ou aterrador. Essa sensação construída, esse "devir" atemorizante, seria então o terror. Já o horror seria a manifestação desse terror renunciado. O punhal que adentra a jugular da vítima. O monstro, o "outro aterrador" que se revela numa esquina. O sangue que pulula de uma veia carótida rasgada. Essa enunciação nos faz lembrar a conceituação de King.

Mais sobre isso. Podemos entender o abjeto como algo que foi expulso de nós, estranho e causador de repulsa ou medo. Freud estudou algo semelhante a essa construção por meio do conceito de "estranho". Que:

Para ele, o conceito do que seja estranho não é ambíguo, mas o sentido do que seja estranho só pode ser compreendido por meio do sentido produzido pelo conjunto de ideias da palavra alemã *Heimliche* (familiar) e de seu antônimo, *Unheimliche* (estranho), pois [...] e se por um lado significa o que é familiar e agradável, por outro nos remete ao que está fora da nossa percepção. [...] por isso, o que é estranho, na realidade, não é nada novo ou alienado, mas algo que nos é familiar e já estabelecido na mente e que tem seu sentido alienado por meio de um processo de repressão (FREUD, in FALQUETO 1919, p. 241, tradução nossa).

Mais sobre o "unheimlich" freudiano e sua relação com o horror, encontro no próprio Freud:

O tema do “estranho” é um ramo desse tipo. Relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador - com o que provoca medo e horror; certamente, também, a palavra nem sempre é usada num sentido claramente definível, de modo que tende a coincidir com aquilo que desperta o medo em geral. Ainda assim, podemos esperar que esteja presente um núcleo especial de sensibilidade que justificou o uso de um termo conceitual peculiar. Fica-se curioso para saber que núcleo comum é esse que nos permite distinguir como “estranhas” determinadas coisas que estão dentro do campo do que é amedrontador. (FREUD, 1976, p.276 – grifo nosso) “O inquietante” é um desses domínios. Sem dúvida, relaciona-se ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror, e também está claro que o termo não é usado sempre num sentido bem determinado, de modo que geralmente equivale ao angustiante. É lícito esperarmos, no entanto, que exista um núcleo especial [de significado] que justifique o uso de um termo conceitual específico. Gostaríamos de saber que núcleo comum é esse, que talvez permita distinguir um “inquietante” no interior do que é angustiante. (FREUD, apud, SOARES, 2019, p. 05)

Antepostos ao estranho freudiano e ao abjeto de Kristeva, como nos situamos numa era do medo, cujo regime de historicidade nos faz compreendê-lo como um eterno presente? Vivemos a era do antropoceno, momento geológico contemporâneo em que o ser humano, ao dilapidar a natureza, altera e controla o planeta em que vivemos. Essa condição se manifesta com clareza através dos eventos climáticos extremos, que se tornaram cada vez mais frequentes e devastadores.

Vivemos também a era do espetáculo, conforme a concepção de Debord. E afirmo: vivemos a era do medo. Um pânico social e cultural paira sobre nós, uma constante ameaça de encerramento da aventura humana na Terra. Multiplicam-se as possibilidades de hecatombes, que se aproximam ao firme trotar dos cavalos do apocalipse. Considero de grande contraste o tempo presente em relação aos otimistas anos que se seguiram à queda do Muro de Berlim, em 1989. Em uma escala pessoal, eu observava o mundo com certo otimismo nos primeiros anos do presente milênio. A pujança econômica que o Brasil experimentou durante o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) permitia que se sentisse a expectativa de que os tempos seriam bons.

Naturalmente, conflitos localizados — como a Guerra do Iraque em 2006 — e repentinas ameaças sanitárias — como a gripe aviária, também em 2006 — serviam como lembretes de que uma paz e calma permanentes nunca existiriam. No entanto, vivíamos

uma época de otimismo, com claros avanços científicos (a chegada de sondas ao planeta Marte, a clonagem de animais) e uma tímida, mas significativa, redução das desigualdades sociais históricas em nosso país.

Percebo, olhando em retrospecto, uma gigantesca disparidade entre aquele período e os tempos de obscurantismo atuais. Guerras espalham-se, uma pandemia mundial abalou a sociedade, e há a ascensão de uma obtusa extrema-direita em diversas partes do globo, com claros sinais do surgimento de um neofascismo. Isso, para não citar quedas de barragens em Minas Gerais, uma crise climática sem precedentes e uma era de desinformação orquestrada por pérfidos maestros.

Podemos imaginar que a maldição de nossa aterradora experiência de insegurança, que não mostra sinais de redução e é aparentemente incurável, é o efeito colateral das, por assim dizer, 'expectativas crescentes'; a promessa singularmente moderna e a convicção generalizada que gerou de que, com a continuação das descobertas científicas e das invenções tecnológicas, além das habilidades adequadas e dos esforços apropriados, seria possível atingir a segurança 'total', uma vida completamente livre do medo - que 'isso pode ser feito' e que 'podemos fazê-lo'. (BAUMAN, 2006, p. 170)

Uma vida livre do medo é, portanto, impossível. Uma sociedade ou uma cultura livre do medo são impossíveis. Essa condição parece inerente à vida humana, que busca remediar esse estado angustiante por meio da prescrição de diversos medicamentos farmacológicos. No Brasil, cerca de 5,8% da população sofre de depressão, e 9,3% enfrentam problemas relacionados à ansiedade. Esses dados ajudam a explicar o “sucesso” de ansiolíticos, antidepressivos e sedativos nos últimos anos. Assim, emerge uma sociedade doente e temerosa, que busca panaceias para a mente em detrimento de outros aspectos da saúde, com variados graus de (in)sucesso. Medo e sociedade permanecem, portanto, relacionados de forma íntima e indissociável.

O medo pode ser visto como uma forma simbólica de expressar preocupações reais, como o medo da morte e do sofrimento físico, mas também pode ser usado como uma metáfora para questões sociais e culturais mais amplas, como o medo da mudança, do desconhecido ou do outro. Em muitos casos, o medo pode ser uma

forma de expressar preocupações mais profundas e de encontrar um senso de identidade e pertencimento em meio a mudanças e incertezas." (DELUMEAU, 1978, p. 24)

Entre todos os medos, o mais destacado — talvez o mais primordial — é o medo da morte. O fim da vida é algo natural e inapelável. O cúmulo do abjeto, a perspectiva motivante do pavor:

O cadáver – visto sem Deus e fora da ciência – é o cúmulo da abjeção. É a morte infestando a vida. Abjeto. Ele é um rejeitado do qual não dá para se separar, do qual não dá para se proteger como se faria com um objeto. Estranheza imaginária e ameaça real, ele nos chama e acaba por nos devorar. (KRISTEVA, 1980, p. 6)

A ideia central é a expiação por meio da arte, para atenuar ou confrontar o horror diante da morte e do cadáver. Construir, compor, edificar: essas são ferramentas humanas para atingir algum grau de permanência, uma operação que nos projeta para além da carne e da matéria. De modo correlato, ao consumirmos arte, negamos esse abjeto, mesmo quando a própria arte tem como tema o horror, o estranho e o abjeto.

O escritor, fascinado pelo abjeto, imaginando sua lógica, ali se projeta, introjeta, e perverte a língua – o estilo e o conteúdo – em consequência. Mas, por outro lado, como o sentimento de abjeção é, ao mesmo tempo, juiz e cúmplice do abjeto, assim também o é a literatura que o confronta. Deste modo, poder-se-ia dizer que, em tal literatura, realiza-se um cruzamento das categorias dicotômicas do Puro e do Impuro, do Interdito e do Pecado, da Moral e do Imoral. (...) A morte faz, assim, a limpeza de nosso universo contemporâneo. Em [nos] purificando [da] literatura, ela constitui nossa religião laica. (KRISTEVA, 1980, p. 16)

Porém, essa sublimação possui um amplo limite: ela não nega o abjeto, não o desfaz. Segundo Kristeva (1980, p. 16), “a sublimação, ao contrário, nada mais é do que a possibilidade de nomear o pré-nominal, o pré-objetal, que de fato não é mais do que um trans-nominal, um trans-objetal. No sintoma, o abjeto me invade e eu me torno ele. Pela sublimação, eu o possuo”. Essa posse seria uma forma de lidar com esse "outro aterrador" tão

incompreensível e distante. Podemos, então, relacionar o conceito de "abjeto" ao conceito de medo.

Do torpor que a congelou diante do corpo intocável, impossível, ausente da mãe, esse torpor que cortou seus ímpetos de seus objetos, isto é, de suas representações, desse torpor, eu digo, deve advir, com o nojo, uma palavra – o medo. O fóbico não tem outro objeto além do abjeto. (KRISTEVA, 1980, p. 6)

Encarando uma vida amedrontadora, portadora de um sem número de abjetos, nos deparamos com o infinito — e, por que não, com o sagrado? Em Agamben, entendemos a profanação como a restituição aos homens de tudo o que é sagrado/imortal. Segundo o autor, “Mas aquilo que foi ritualmente separado pode ser restituído pelo rito à esfera profana. A profanação é o contrário dispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido”. (AGAMBEN, 2009, p. 45) Entendo a arte, tanto sua produção, quanto seu consumo, como um desses ritos possíveis - quase numa esfera religiosa:

As diversas modalidades de purificação do abjeto – as diversas catarses – constituem a história das religiões, terminando nessa catarse por excelência que é a arte, aquém e além da religião. Vista por esse ângulo, a experiência artística, enraizada no abjeto que ela enuncia e, assim, purifica, aparece como o componente essencial da religiosidade. Talvez seja por isso que ela está destinada a sobreviver ao colapso das formas históricas das religiões. (KRISTEVA, 1980, p. 19)

O ser humano atual, cuja definição pode variar de autor a autor, é um ser esquizofrênico, atingido por uma miríade de vozes e ideologias — algumas ancestrais, outras transmitidas na velocidade da informação. A isso se somam a culpa cristã, ideários e cânticos nacionalistas, fracassos em jogos virtuais e pressões para ser produtivo e financeiramente poderoso. Destaco e relaciono o medo a esse tempo em que todos os nossos sentidos e sentimentos podem ser pensados como emulações de experiências já vivenciadas por aqueles que viveram no passado.

O já sentido é uma espécie de “mediacracia”, mas não no sentido de os "media" os meios de comunicação, terem um poder absoluto, ou enquanto extensões dos sentidos humanos, se tornarem autônomos em relação à razão. ‘Mediacracia’

significa antes que a actividade eminentemente mediadora do pensar se transferiu para o sentir o qual perde a sua muda imediaticidade e, ao duplicar-se e tornar-se outro em relação à si próprio adquire uma dimensão efectiva, quase um poder.

(PERNIOLA, 1991, p. 16).

Mario Perniola descreve que nossos afetos e sensações são diferentes daqueles percebidos por nossos avós. Essa mediação das experiências se dá por meio de instituições burocráticas (como valores morais, por exemplo), tornando essas vivências espécies de fac-símiles de si próprias. Nada nos espanta, pois todas as histórias já nos foram contadas, mas isso não quer dizer que não sintamos o impacto dessas sensações já experimentadas.

Pode-se questionar a autenticidade dessas sensações, mas, sendo o foco aqui o medo, essas emoções que nos causam petrificação, asco ou puro terror, não deixam de petrificar ou atemorizar. Tornamo-nos espelhos orgulhosos de nós mesmos, assustados por nossos medos pessoais, herdados de outrem, e enfurnados num onanismo solitário. "Parece-me surpreendente o fato de percebermos como já sentida até à experiência a primeira vista mais imediata e mais íntima, a do nosso corpo, que se tornou objeto de uma atenção cosmética, terapêutica e hedonista sem precedentes." (PERNIOLA, 1991, p. 18).

Exposto de forma tão sucinta, o momento contemporâneo me leva a refletir sobre a relação da sociedade ocidental com o medo nos séculos passados. Na Idade Média europeia, que ainda influencia o pensamento e o sentir do tempo cronológico presente de forma não linear (visto que os dogmas que julgavam ultrapassados, mas que retornam de forma ululante, como o terraplanismo, por exemplo, foram horas em que "(...) não só os indivíduos tomados isoladamente, mas também as coletividades e as próprias civilizações estão comprometidas num diálogo permanente com o medo"). (DELUMEAU, 2009, p. 12).

Medo da peste, de invasões bárbaras ou da condenação aos nove círculos infernais eram preocupações constantes desse homem. Pavor da fome, da guerra ou da Inquisição eram parte do cotidiano desse frágil e iletrado homem, modelo da "Era das Trevas". E novamente, o maior dos temores: "O animal não tem ciência de sua finitude. O homem, ao contrário, sabe, desde muito cedo, que morrerá. É, pois, "o único no mundo a conhecer o medo num grau tão temível e duradouro". (DELUMEAU, 2009, p. 23). Ainda:

A experiência de viver na Europa do século XVI - o tempo e o lugar que nossa Sociedade Moderna estava para nascer - foi resumida por Lucian Fébvre, de maneira clara e admirável, em apenas quatro palavras: 'Peur toujours, peur partout' (medo sempre e em toda parte). (BAUMAN, 2006, p. 8)

Mas quais seriam as utilidades deste medo tão frequentemente confundido com covardia?

No entanto, o medo é ambíguo. Inerente a nossa natureza é uma defesa essencial, uma garantia contra os perigos, um reflexo indispensável que permite ao organismo escapar à morte. 'Sem o medo, nenhuma espécie teria sobrevivido'. Mas se ultrapassa uma dose suportável, ele se torna patológico e cria bloqueios. Pode-se morrer de medo, ou ao menos ficar paralisado por ele. (DELUMEAU, 2009, p. 24).

Diferentes campos do conhecimento humano possuem diversas definições do que seria o medo e de suas razões e efeitos. Na filosofia, Kierkegaard argumentou que o medo é uma dimensão essencial da condição humana. Ele o entendia como uma reação ao confronto com o desconhecido e com a liberdade de escolha. Já o filósofo grego Epicuro afirmou que o medo surge da apreensão de eventos futuros indesejados e que a ataraxia, ou seja, a tranquilidade mental, pode ser alcançada por meio do cultivo de uma perspectiva racional em relação aos medos.

Ainda no campo da filosofia grega clássica, Aristóteles, em sua Poética, aborda a ideia de temor ("phobos") na tragédia. Ele sugere que o medo surge quando vemos algo terrível acontecendo a personagens com os quais nos identificamos, mas que, ao mesmo tempo, merecem o que lhes acontece. Esse misto de compaixão e distanciamento cria uma experiência catártica. Em outro contexto, Nietzsche, em várias obras, incluindo "Assim Falou Zaratustra", aborda o medo como parte do confronto com o desconhecido e a necessidade de superação. Ele sugere que o medo pode ser uma força paralisante, mas também pode ser um impulso para a busca de poder e autossuperação.

Em outra ciência, a psicologia, encontramos uma definição geral de "fobia" (outro sinônimo de medo ou uma de suas manifestações?):

Termo derivado do grego phobos e utilizado na língua francesa como sufixo, para designar o pavor de um sujeito em relação a um objeto, um ser vivo ou uma

situação. Tal como utilizado em psiquiatria por volta de 1870, como substantivo, o termo designa uma neurose cujo sintoma central é o pavor contínuo e imotivado que afeta o sujeito, frente a um ser vivo, um objeto ou uma situação que, em si mesmos, não apresentam nenhum perigo real. Em psicanálise, a fobia é um sintoma, e não uma neurose, donde a utilização da expressão histeria de angústia em lugar da palavra fobia. Introduzida por Wilhelm Stekel em 1908 e retomada por Sigmund Freud, a histeria de angústia é uma neurose de tipo histérico, que converte uma angústia num terror imotivado, frente a um objeto, um ser vivo ou uma situação que não apresentam em si nenhum perigo real. (PLOM, ROUDINESCO, 1997, p. 242).

Historicamente, o medo é considerado um fenômeno culturalmente condicionado. Historiadores exploram como diferentes sociedades ao longo do tempo perceberam e responderam ao medo, examinando eventos traumáticos, mitos e práticas sociais para compreender as complexidades do medo coletivo e individual. Já na medicina, o medo é frequentemente analisado como uma resposta biológica e psicológica. Estudos médicos exploram os mecanismos neurobiológicos do medo, como a ativação do sistema nervoso simpático, e investigam suas implicações para a saúde mental. A psiquiatria também aborda transtornos de ansiedade associados ao medo.

Há, portanto, uma multiplicidade de entendimentos possíveis para o conceito de medo. Porém, nas fronteiras entre tantos entendimentos, posso tentar compreendê-lo como um "dispositivo", tal qual enunciado por Foucault. Afinal, para ele, dispositivo pode ser definido como:

Resumamos brevemente os três pontos:

- a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas, etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos.
 - b. O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre numa relação de poder.
 - c. Como tal, resulta do cruzamento de relações de poder e de relações do saber.
- (AGAMBEN, 2009, p. 28).

Quero relacionar essa perspectiva de dispositivo foucaultiano como mecanismo operatório do medo na sociedade. Se, como escrito acima, o dispositivo tem sempre uma função estratégica dentro da sociedade e origina-se de relações de poder entre diferentes estratos sociais, podemos imaginar que, desde os contos morais narrados à luz de velas para nossas crianças até as notícias alardeadas pelos meios de comunicação de massa, todos têm uma razão de ser, intencional ou não, de operarem como dispositivos foucaultianos.

É possível vislumbrar, então, que instituições dedicadas à manutenção do status quo utilizem o medo para controlar as multidões. Um dos braços ativos dessa manipulação, que contradiz e, ao mesmo tempo, não nega o conceito de "mediacracia", é justamente o dos "mass media", que se utilizam da realidade de tais temores para potencializá-los, mantendo a sociedade temerosa e assustada em prol de interesses escusos: “O fato de tais medos não serem absolutamente imaginários pode ser confirmado pela autoridade dominante da mídia, que defende - visível e tangivelmente - uma realidade que não se pode ver, nem tocar sem a ajuda dela” (BAUMAN, 2006, p. 29).

Ao resgatar Agamben, que pensa o dispositivo de Foucault como uma ferramenta usada pelas burocracias para a manutenção deste estado de como as coisas são, reiteramos que o medo pode ser instrumento de tensão ou retesamento, que servem a fins específicos. Logo, os medos e as fobias vêm de diferentes frentes — reais, imaginados e fabricados — e não são muito diferentes dos que aprisionavam em temor o homem medieval.

Conforme anunciei logo no início desta seção, há múltiplas e diversas compreensões de o que seria o medo. E também, conforme o previsto, não há neste espaço a ânsia em definir o conteúdo do medo de forma fleumática e definitiva. Para mim, interessa compreendê-lo como uma ferramenta de controle social ou como uma condição inata aos seres vivos. Ou, ainda, como um espectro que ronda e orienta nossas decisões mais importantes. Também poderia interpretá-lo serenamente como a insegurança que rege as relações diante do imponderável. Porém, o sentido central desse temor, que relaciono com o horror artístico, é o medo metaforizado em obra de arte. Estabeleço um marco temporal para destacar o tempo cronológico que usarei daqui em diante:

Horror artístico; por convenção, pretende referir-se ao produto de um gênero que se cristalizou, falando de modo bastante aproximado, por volta da época da publicação de Frankenstein - ponha ou tire 15 anos - e que persistiu, não raro ciclicamente,

através dos romances e peças do século XIX e da literatura, dos quadrinhos, das revistas e dos filmes do século XX. Além disso, esse gênero é reconhecido no linguajar comum(...). O gênero propriamente dito começa a tomar corpo entre a segunda metade do século XVIII e o primeiro quartel do século XIX, como uma variante da forma gótica na Inglaterra e de desenvolvimentos correlatos na Alemanha. (CARROLL, 1990, p. 27).

Esse horror artístico, que suscita emoções correspondentes ao medo, ou abjeto, é um gênero que atravessa muitas formas artísticas e é veiculado em diferentes mídias.

(...) associado a leitura de ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, ‘Bruxarias Antigas’ de Algernon Blackwood, ‘O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde’, de Robert Loius Stevenson, ‘The Dunwich horror’, de H.p. Lovecraft, ‘O Cemitério Maldito de Stephen King (...) e está também associado a versão para teatro de ‘Drácula’ feita por Hamilton Deane e Jonh Balderston, filmes como ‘A Noiva de Frankenstein de James Whale, ‘Alien o Oitavo Passageiro’, de Ridley Scott, e ‘Zombie, O Despertar dos Mortos’ de George Romero. (CARROLL, 1990, p. 26).

Confortavelmente, ou de modo desconfortável, sentamos à luz de velas ou do tom azul do aparelho televisivo e observamos o medo que esses personagens sentem nas obras de horror artístico, mas em segurança (ao menos na esfera física). E:

O que se espera das nossas respostas é que elas aproximem-se (mas que não exatamente dupliquem) daquelas dos personagens; como os personagens, nós julgamos o monstro como uma espécie de ser horripilante (mas diferente dos personagens, nós não acreditamos na sua existência). Esse efeito de espelhamento, mais ainda, é a característica chave do gênero de horror. Não são todos os gêneros, no entanto, que dependem da sensação de repetição dos elementos do estado emocional dos personagens. [...] Se Aristóteles está correto sobre catarse, por exemplo, o estado emocional da audiência não imita o do Rei Édipo ao final da peça homônima. Nem estamos com ciúmes quando Otelo está. [...] Mas no terror, as emoções dos personagens e as da audiência são sincronizadas em certos aspectos pertinentes (CARROLL, 1990, p. 18).

Isso nos permite abordar o crescendo das etapas da construção do medo em obras de horror artístico (usando o marco definatório de Carroll). Elas são: De acordo com Carroll, elas são: "preparação da ameaça, descoberta, confirmação e confronto". É interessante notar que a grande maioria das histórias clássicas de horror artístico segue esse receituário. A definir: A preparação da ameaça revela à audiência que algo está errado nesta realidade diegética. Porém, isso geralmente é ocultado dos protagonistas da história. Sem entrar nos pormenores do horror cinematográfico, é interessante recordar que, em *Psicose* (Hitchcock, 1960), acompanhamos a preparação da ameaça durante a primeira metade do filme, e quando descobrimos o assassinato, o ponto de vista é rompido. Técnica genial. Mas tergiverso. Sobre essa etapa:

(...) cenas e sequências envolvendo as manifestações do monstro, anteriormente à descoberta do monstro; a caracterização da ameaça pode acontecer de maneira extensa como evidência. Na maior parte das vezes, na forma de assassinatos ou eventos perturbadores que se acumulam antes que alguém (vivo) tenha uma ideia do que está acontecendo (CARROLL, 1990, p. 101).

A segunda instância da construção do medo, segundo Carroll, seria a descoberta da ameaça. O primeiro susto, que tomamos (em segurança, convém lembrar) junto dos personagens da obra. No terceiro movimento, a confirmação, os personagens finalmente caem em si e percebem que estão em perigo. Em filmes de assassinos slasher, como Jason, da franquia *Sexta-Feira 13*, que mata um sem número de monitores de acampamento antes que eles finalmente notem que algo não está certo por ali. E, finalmente, há o confronto, quando o Monstro (*Outro Aterrador*) e as vítimas se embrenham em um embate.

Voltando a essa possível enunciação de "Horror Artístico", que usarei nessa dissertação, incluo como exemplos os mangás de Junji Ito, os videogames eletrônicos da série *Silent Hill* e as atmosféricas canções da banda de rock *Black Sabbath*, apresentando pouquíssimos exemplos, mas que podem dar a dimensão do recorte pretendido. Cito-os para dimensionar o objeto de estudo. Trata-se de um horror envolvido em um pacote de entretenimento, muitas vezes envelopado em produtos massificados da Indústria Cultural.

Esse tipo de horror é diferente do tipo que expressamos ao dizer 'estou horrorizado com a perspectiva de um desastre ecológico' ou 'políticas do tudo ou nada na era nuclear são algo horrendo', ou 'o que os nazistas fizeram foi horrendo'. Chamamos de 'horror natural' esse último uso de horror. (CARROLL, 1990, p. 27).

Dessa forma, não nego as primeiras páginas deste capítulo, mas antepenho o "medo/abjeto" e o "horror artístico" como coisas diferentes. Percebo que esse horror artístico, fim desejado de obras artísticas deste gênero, tem a capacidade virtual de suscitar sensações de medo ou abjeção. E, em última instância, possuem o poder de sublimação ou catarse, que ajudam a ressignificar os sentimentos que o "horror natural" nos causa diuturnamente.

Um dos enigmas apresentados pela dicotomia entre a capacidade de nos aterrorizarmos com personagens e situações expostas em obras ficcionais é justamente o poder de nos aterrorizar por essas mesmas situações, notadamente falsas. Trata-se de uma fantasia englobada no pacto ficcional entre leitor e escritor — talvez por nos identificarmos não só com o aspecto monstruoso dessas obras, mas

(...) Ao consumir ficções de horror, não nos envolvemos apenas em relações com seres horrendos; entramos em relação também com protagonistas das ficções de horror. Será, por exemplo, que nos identificamos com esses personagens - será o nosso medo dos monstros o medo que eles sentem - ou essa relação é diferente da que eles sentem? (CARROLL, 1990, p. 93).

Uma resposta plausível é apresentada na seguinte questão alegórica: "Como é possível comover-nos com Rei Lear?" "Como a triste situação de Édipo nos causa compaixão e medo?" (CARROLL, 1990, p. 94). Porque, muito provavelmente, há uma ligação entre nossos valores, crenças e emoções. Ao assistirmos uma notícia jornalística trágica ou recebermos o relato triste de um acontecimento que ocorreu com outra pessoa, nossas ideias de certo, errado ou injustiça são confrontadas em nossas mentes. Assim, não sendo impossível, ficcionais ou não, essas histórias nos causam instantes de angústia, medo ou horror. As fronteiras entre o "horror natural", aquele que sentimos ao dizermos, por exemplo, "estar horrorizados com a guerra", ou com a perspectiva de uma doença, e o "horror artístico" ficam um pouco mais turvas.

A partir desse paradoxo, que nos permite nos emocionar e nos envolver com personagens ficcionais, surge a teoria da ficção como ilusão. Ao vermos um monstro em um palco ficcional, por um momento nos tornamos crentes de sua existência. Isso ocorre porque a existência desse monstro muitas vezes funciona como metáfora de temores reais (conforme Delumeau enuncia). Dessa forma, esses símbolos tocam em nós na realidade diegética/ficcional. Os zumbis da ficção podem simbolizar a infindável fome de consumo do homem pós-moderno. Os dilemas de um trágico vampiro podem simbolizar a angústia de qual lobo alimentar dentro de nossos espíritos. Da mesma forma, um lobisomem vitoriano pode simbolizar nosso selvagem interior.

A partir dessa voluntária suspensão da descrença, surge a capacidade de nos emocionar, relacionar, horrorizar e temer pelos personagens apresentados nesse tipo de trabalho artístico, de forma correlacional aos medos que sentimos em situações do mundo natural.

Por fim, aproximo os preceitos e procuro tecer as relações entre "medo" e "abjeto", de um lado, e "horror natural" e "horror artístico", de outro. Vivendo no tempo do medo, da angústia e do abjeto, nos voltamos às obras de horror artístico como expiação (sublimação), para alcançar um paradoxal alívio. Essas obras, que podem ser feitas em diferentes campos das artes, visam tornar a caminhada neste momento histórico mais compreensível e tolerável. Acima de tudo, este estudo foca no cinema e no audiovisual, e nas obras e nos monstros criados e nesse meio, vivos.

2. O CINEMA (E) DE HORROR.

O motivo, por vezes alquebrado e por horas buscado em cantos alhures aos normalmente empregados, durante o primeiro capítulo apresentado, foi de soslaio buscar terminações nervosas (e neurastênicas) do objeto central de meu estudo. O horror. Mas, vejam: o horror, enquanto gênero, opera de diferentes modos em termos de recepção. Um tratado sobre comédia, drama ou fantasia deve levar em conta tanto as definições estilísticas que definem seus meandros quanto (de modo responsável), deve elucubrar sobre as próprias definições de "gênero" artístico. Permito-me salientar também que, na concepção deste trabalho, não apenas emprego noções do "Horror Artístico", como também arrisco aquela dialética entre horror (dentro da arte) e medo (como construto social, psicológico e filosófico). Parece-me uma árdua tarefa, porém factível.

Dessa forma, no segundo capítulo aqui iniciado, abordarei temas que aprofundam as discussões apresentadas no capítulo anterior.

- Entrego-me ao desafio de classificar, a exemplo das definições teóricas do primeiro capítulo, uma definição sintética sobre gêneros. Afinal, se abordarei fundamentalmente o gênero de horror artístico, cabe definir o que significa a delimitação de gênero no tocante a esta pesquisa.
- Sem me aprofundar em detalhes, mas com o objetivo de ao menos oferecer um panorama generalíssimo sobre o cinema de horror, irei descrever, em saltos temporais/cronológicos, um apanhado sucinto sobre o cinema de horror, oferecendo polaroids de momentos que são caros ao meu trabalho.

2.1 Concisa noção do conceito de gênero artístico (com leves desvios e diálogos aos temas centrais deste ensaio).

Conforme reiterado em páginas anteriores, adotarei neste tópico uma abordagem historiográfica que respeite momentos fundamentais para a compreensão da história do Cinema de Horror. Além disso, mencionarei artes correlatas que lidam com o medo e que se

inserir na baliza cronológica e estilística do Horror Artístico, tal como definido pelo filósofo Noël Carroll.

Refiro-me à tradição ficcional do horror que se origina do Romance Gótico (derivado, por sua vez, do Romantismo) e que deu forma aos Monstros Clássicos, consagrados em obras literárias do século XIX, como O Castelo de Otranto (Horace Walpole, 1764), Frankenstein (Mary Shelley, 1818) e Drácula (Bram Stoker, 1897). Essas narrativas, ao longo do tempo, culminaram na ficção de horror das eras subsequentes. Ao longo deste ensaio, abordarei esses marcos históricos de maneira mais aprofundada. No entanto, antes de prosseguir, gostaria de destacar a forma como pretendo expô-los.

Gracejos à parte (ou melhor, com gracejos, sim), a partir do já mencionado Sobre o Conceito de História, de Benjamin, considero ingênuo tratar esses momentos históricos—esses marcos, como o lançamento de um livro ou a recepção cinematográfica de um movimento—como respostas mecânicas de uma prova elaborada por um professor preguiçoso de liceu. Por exemplo: "No dia 31 de outubro de qual ano, uma obra literária foi publicada pela primeira vez? Seu título é o nome de um tenebroso vampiro, assustou centenas de milhares de europeus e, dizem, aumentou significativamente a venda de alho nas feiras livres do nordeste da Romênia?"

Para essa história — digo, cronológica — já há inúmeros outros trabalhos, alguns dos quais foram leituras essenciais para minha compreensão da crônica do gênero do Horror e seus objetos correlacionados (o Medo, o Mal, o Terror), como poderá ser confirmado na seção de referências ao final deste alfarrábio. Porém, como método empregado, criarei um álbum de fotografias — que denominarei "polaroids", pelo caráter instantâneo desse maquinário analógico de produzir fotogramas. Essa tentativa, verão, é uma forma de articulação com a metodologia das Constelações, como espero comprovar ao longo dos próximos capítulos.

Todavia, faz-se necessária uma breve conceituação da própria noção de gênero em obras artísticas. Claro que, ao afirmarmos que "tal romance é do gênero fantástico" ou "aquele filme é de gênero kung-fu", mentalizamos automaticamente uma série de construções dramáticas e gramaticais típicas do mencionado gênero — sejam elfos e fadas no caso de obras de fantasia, ou sino-orientais distribuindo pescotapas e piruetas em filmes de kung-fu. No entanto, não se trata aqui de senso comum; por mais que me apegue à sanha ensaística, há

uma responsabilidade intelectual fundamental para convencer-te, estimado leitor, de que não estou inventando prosódias e de que as fontes consultadas não são meras "vozes da minha cabeça".

A noção de gênero artístico deriva da noção de gêneros textuais, que “são entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa” (MARCUSCHI, 2003, p. 19). Essas práticas podem ser percebidas na oralidade, em formas de discurso ou, no caso específico de minha pesquisa, nas artes. Mas já estou me adiantando. Basta mencionar que, ao redigir um bilhete a uma amante ou ao suplicar a um assaltante para não levar nossas calças (além da carteira, já subtraída), empregamos variações distintas de gêneros textuais. A criação desses gêneros não é arbitrária: são frutos das sociedades que os produzem, influenciados pelos tempos e tecnologias que os originam.

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2003, p.19).

Vai se encaminhando um diálogo com o entendimento de história e polaroids que proponho. Não tratamos de uma linha linear de eventos históricos, num sem fim de somas de acontecimentos. Mais que isso, as particularidades socioculturais e tecnológicas de cada instante histórico geram gêneros textuais diferentes ou, em outros casos, adaptações singelas (ou profundas) desses.

Daí, abordo com um pouco mais de esmero a ideia de gêneros artísticos, utilizando-me novamente (sempre dele), dos herméticos ensinamentos do camarada Benjamin. Em seu mil vezes complexo Origem do drama barroco alemão, publicado pela primeira vez em 1928, Benjamin investiga o teatro do período barroco alemão. Ele analisa a obsessão barroca com a morte, o poder e a transitoriedade da vida, propondo que o drama barroco expressa uma visão melancólica da história e do mundo. Além disso, explora a alegoria como forma predominante de representação, conectando-a ao contexto político e social da época, marcado por guerras e crises.

Além disso (como se pouco fosse), me foi de interesse sua abordagem sobre os gêneros de arte. Na seção do livro *Os Gêneros de Arte em Croce*, Benjamin se antepõe à teoria estética de Benedetto Croce (1866-1952, filósofo, historiador e político italiano que escreveu sobre diversos assuntos, incluindo filosofia, história, historiografia e estética). Croce defendia um pensamento no qual a intuição e a expressão livres na arte deveriam rejeitar o conceito de gêneros artísticos específicos, pois os via como uma limitação à criatividade e à expressão. Benjamin, sempre profundo, era contrário a essa visão. A partir de sua análise do drama barroco alemão, argumentava que os gêneros, como o *Trauerspiel* (*Theaterstück mit tragischem Ausgang* — linda definição, que o Google traduz como "peça com um final trágico"), desempenham um papel fundamental na expressão histórica e cultural, reforçando a importância das formas específicas na criação artística. Complexo, reconheço.

Segundo Benjamin, essas definições não seriam amarras, mas sim ferramentas para enriquecimento da análise estética. Ele diz:

Mas aqui, como em inúmeros outros casos, devemos estar conscientes de que estamos apenas inventando um conceito auxiliar abstrato, para podermos lidar com uma série infinita de fenômenos intelectuais e de personalidades totalmente distintas entre si. (BENJAMIN, 1984, p. 62)

E Benjamin, em toda sua riqueza teórica (e também literária), continua negando o emprego de rótulos, afirmando que “(...) Humanismo ou de Renascença, são arbitrários, e mesmo errôneos, porque atribuem a essa vida, com sua variedade de fontes, sua multiplicidade de formas, e seu pluralismo espiritual, a aparência ilusória de uma essência real” (BENJAMIN, 1984, p. 62). Gosto de pensar que aqui estou empregando um uso similar ao observar (de modo paradoxal) a existência de vicissitudes e características específicas de gêneros (artísticos, estilísticos), mas também aceitando que esses limites possuem fronteiras por vezes não tão claras. E, como uma contribuição anexa de Benjamin, já que falarei mais adiante sobre o gótico, é interessante o que ele cita sobre o "Homem Gótico", segundo a nota do próprio: “A deplorável contrapartida desse indestrutível Homem de Renascença é o Homem Gótico” (CYSARZ op. cito p. 296., apud BENJAMIN, 1984, p. 63). Homem Gótico, com seus fantasmas, medos e melancolias. Mas, novamente me adianto. Falarei sobre o

(homem) Gótico mais adiante, mas não poderia deixar de usar essa citação do tão caro Walter Benjamin.

Ainda em Benjamin, vale mencionar que, por meio de sua teoria das ideias, ele conclui que os gêneros artísticos são, justamente, ideias. Em primeiro lugar, ele demonstra a autonomia dos gêneros artísticos, considerados como ideias, e sua relação com as obras individuais. A partir dessa metodologia, ele analisa o drama barroco alemão. Dessa forma, Benjamin afirma que:

(...) procura, pela comparação de grandes representantes de cada gênero, formular regras e leis, que por sua vez permitirão julgar as produções individuais. Enfim, pela comparação dos gêneros, esse método tenta chegar a leis artísticas gerais, válidas para todas as obras". (MEYER op. cito p.372, apud BENJAMIN, 1984, p. 65)

O leitor mais arguto pode observar que vou tecendo entre os conceitos de gêneros, e (não posso culpar-te) eventualmente entendendo-o. Compreendo, mas continue aqui mas um pouco, quero apresentar-te outros singelos pontos de interesse: Para Benjamin, o gênero artístico (como o Trauerspiel barroco) não é apenas uma forma expressiva. Ou como entendo: ‘uma ideia’. Essa ideia (aumento a confusão, criando sinônimos), este gênero é reflexo das crises históricas e sociais de seus tempos. O Trauerspiel, por exemplo, era fruto da obsessão com a morte e o poder, caros àquele povo alemão (daquela polaroid histórica). Os gêneros cinematográficos, por sua vez, podem ser vistos da mesma maneira: enquanto fórmulas narrativas e estéticas que não só organizam a experiência fílmica, mas também refletem contextos históricos, sociais e políticos.

Num estudo análogo ao que desenvolvo nesta dissertação, debruço-me sobre o Tempo de Guerra, ou o Estado de Exceção (AGAMBEN, 2003), já que, em afã de ver similaridades entre temas distintos, enxergo claras pontes entre a guerra, o horror e o contemporâneo. Apossando-me da conclusão de Benjamin, que compreende o Trauerspiel barroco como profundamente engendrado nas transas de morte e poder da Alemanha que o criaram, o cinema de guerra (enquanto gênero) seria uma resposta direta a traumas históricos e às realidades do conflito. O exemplo mais claro dessa alegoria é o Expressionismo Alemão, subgênero do cinema de horror que diversos teóricos apontam como semelhante às agruras

vividas pelo povo alemão no período entre guerras e da República de Weimar. Falarei mais sobre isso no próximo subcapítulo. A arte como alegoria do tempo vivido, o gênero como sua representação. Em suma, o cinema opera como "sublimação do tempo embrutecido" no estado de guerra, pois a forma e os códigos dos gêneros cinematográficos — como o de guerra ou documentários propagandísticos — podem funcionar como filtros culturais que moldam a percepção de eventos históricos. Por fim, um último Benjamin:

A tragédia é igual em majestade à poesia heróica, com a diferença de que ela raramente tolera a introdução de personagens de baixa extração e de episódios medíocres: seus temas são a vontade dos reis, assassínios, desesperos, infanticídios e parricídios, incêndios, incestos, guerras e insurreições, lamentações, gemidos e outros semelhantes.? (OPITZ: Prosodia Germânica, apud, BENJAMIN, 1984, p. 86).

Os heróis e os deuses das tragédias supracitadas, a meu ver, adquirem um caráter universal dependendo do gênero artístico (ou estilístico, já que meu leitor deve estar acostumando-se com minha mania de tornar conceitos sinônimos por suas similaridades). Partindo do princípio de que os gêneros (ideias) são representações de seus tempos históricos e de que tecnologias ou construtos socioculturais moldam e adaptam esses mesmos gêneros, tocarei de esguelha no conceito de gênero cinematográfico. Parto de uma definição de manual e peço, de antemão, desculpas pela extensão das aspas empregadas:

Um gênero seria uma categoria classificatória que permite estabelecer relações de semelhança ou identidade entre as diversas obras. Desse modo, será possível, seguindo o raciocínio genérico, encontrar a gênese comum de um conjunto de obras, procurando nelas os sinais de uma partilha morfológica e ontológica – assim, através da ínfima comunhão de determinadas características por parte de um conjunto de obras, poderemos sempre proceder a genealogia mais remota das mesmas, o que haverá de permitir compreender melhor o seu processo criativo e efectuar a arqueologia das ideias fundamentais que veiculam ou das situações que retratam. (NOGUEIRA, 2010, p. 3)

Já Andrew Tudor, “é um autor que questiona a utilidade teórica do gênero como ele é concebido tradicionalmente pela teoria, ao destacar as dificuldades que a crítica tem para

definir o termo (lembrando a anterior origem na indústria e no público)”. (BAPTISTA, 1998⁵). E também, “Outra forma de usar o termo, como por exemplo, em filmes de horror, também pressupõem certos temas ou a ideia de filmes que têm a intenção de horrorizar; em lugar de definir gênero por atributos, ele é definido por intenções”. (BAPTISTA, 1998).

Mais do que definições, estou buscando apresentar limitações e fronteiras. Compreendemos que os gêneros são moldados a partir de seu entorno sociocultural e temporal.

Percebemos que eles também servem a propósitos estéticos e comerciais, principalmente no que diz respeito à distribuição industrial de produtos artísticos. Além disso, reconhecemos que a compreensão de gêneros artísticos é limitada. Pois eles podem servir tanto para publicizar determinada obra artística quanto para limitar a potencialidade criativa de seus criadores.

Como há tantas possibilidades possíveis de interpretação de gênero, utilizo aqui a que usarei e a que mais me apego, referindo-me ao meu objeto de estudo: o Cinema de Horror.

Se o filme de terror procura sempre provocar alguma espécie de efeito emocional nefasto no espectador, a tipologia desses efeitos pode ser bastante diversa: o medo, o terror, a repulsa, o choque, o horror, a abjeção. Nos seus mais característicos e mais extremos momentos, estes efeitos e estas experiências emocionais podem revelar-se quase insuportáveis e levar a diversas manifestações radicais: fugir com o olhar, sentir náuseas, gritar estridentemente, suar compulsivamente ou mesmo abandonar a sala de cinema são algumas das reações possíveis. (NOGUEIRA, 2010, p. 36)

O filme de terror é, então, um filme de sentir. Essa é a sensação mais pronunciada pela qual esse cinema me encanta. Numa escala pessoal e íntima (mais detalhes no capítulo sobre meu Memorial Artístico de criação de obra), foi continuamente uma forma de expiação e catarse diante dos medos reais vivenciados no mundo contemporâneo. Em um tempo de sofreguidão, os personagens da tela matam, morrem e sangram por mim e por incontáveis outros espectadores. Lembro-me sempre de uma justificativa de Nelson Rodrigues, que, questionado sobre a razão de sua obra ser preenchida por incestuosos, tarados e facínoras, afirmava que seus personagens pecam por nós. Interpreto: eles (os personagens rodrigueanos)

⁵Disponível em: <https://aterraeredonda.com.br/teoria-de-cinema-e-generos/>

pecavam pelos nossos pecados, numa corruptela blasfema de Cristo, que morreu por nossos pecados. Próximo a mim, os personagens do cinema de horror sentem (ou golpeiam, ou são catequizados, ou degolados) para que nós não sejamos assim. Exagero, novamente?

Por fim, falo sobre Jean-Claude Bernardet. Para ele, os gêneros não são apenas estruturas narrativas ou estéticas, mas também refletem as condições sociais e históricas sob as quais os filmes são produzidos. Ele enfatiza que os gêneros no cinema brasileiro, especialmente o melodrama, são muitas vezes subutilizados ou criticados injustamente, em parte devido ao predomínio de um olhar elitista que desvaloriza produções populares. No entanto, ele argumenta que os gêneros populares, como as chanchadas, podem revelar aspectos cruciais sobre a realidade social do Brasil.

Ele defende que o estudo dos gêneros cinematográficos deve ir além de uma abordagem puramente técnica ou narrativa, explorando como esses filmes dialogam com o público e refletem realidades culturais. Essa visão rima com a minha de "Cinema de Sentir". Sobre o aspecto mercadológico:

Repetir fórmulas, sim, só que não vamos ver sempre o mesmo filme, seria aborrecido, a não ser aqueles filmes que por algum tempo nos apaixonam ou que alguns anos depois vamos curtir mais uma vez. O público quer novidades, quer algo que ainda não tenha visto. A novidade é mesmo uma maneira de chamar o público: "Você nunca viu um filme como esse! (BERNARDET, 1994, p. 40)

Na dicotomia (ou tricotomia) entre o terror que vende, o terror que expia e o terror que representa, ou entre as definições de gênero enquanto estilo, arte ou embalagem, escolho esta última: O de sentir. É o alvo aqui buscado e o que mais me toca (recepção). A seguir, reproduzirei minhas polaroids. Esse líquido (néctar) que escolhi por alimento foi um refrigerante de alta vendagem, uma gasolina de alta octanagem ou um vinho de alto poder viciante.

2.2 Um álbum de polaroids composto por momentos capitais do horror, que considero importantes para a criação de Constelação Fílmica.

Até muito recentemente, eu acreditava que o primeiro longa-metragem de horror da história do cinema, era um filme italiano chamado de *L'Inferno* (1911), dirigido por três realizadores: Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro, Adolfo Padovan. A obra, silenciosa (logicamente, sendo que o advento do cinema falado, só se daria mais de quinze anos após esta data) retratava em seus 68 minutos de duração representações dos círculos do inferno, em uma livre adaptação da Divina Comédia de Dante Alighieri. Por um certo tempo, minhas pesquisas retornavam que este filme, além de ser o primeiro longa de horror da história do cinema, ainda era um dos primeiros longas contando qualquer gênero cinematográfico.

Porém, como já mencionei em outros pontos, a perspectiva historiográfica adotada aqui não busca afirmar que um filme ou outro foi o primeiro em sua categoria. Afinal, se revisarmos as origens do próprio Cinema, podemos até dizer que sua invenção ou inauguração ocorreu com a primeira exibição em Paris dos filmes dos Irmãos Lumière em 1895. Mas, (raios!) uma análise mais aprofundada daquele momento histórico revelaria vários outros pioneiros, cujas contribuições, desenvolvidas de forma sincrônica, levaram ao nascimento do Cinema.

Um chiste que poderia servir para exemplificar este ponto ocorreu quando, ao assistir a um episódio do seriado estadunidense *Os Simpsons* (Matt Groening, 1989), fiquei encantado ao ver que os personagens de pele amarela descrevem o inventor Thomas Edison (1874-1931) como o criador do Cinema. Da mesma forma, os norte-americanos afirmam que os Irmãos Wright foram os inventores do avião, em vez do mineiríssimo Alberto Santos-Dumont. São questões de perspectivas, (deso)honestidades históricas e aquela velha máxima fleumática de que a História é contada pelos vencedores.

Ainda mais recentemente, li que outro filme, este sim, seria o primeiro longa de horror da história do Cinema: *O Estudante de Praga* (Stellan Rye, 1913), que contava em seu enredo a história de um ambicioso estudante que, após realizar um pacto com um misterioso comerciante, vê seu reflexo no espelho adquirir vida e passar a infernizar a vida do já mencionado estudante. Trata-se de uma pioneira representação de um tema ancestral no folclore alemão, a questão do ‘doppelganger’ – “aquele que caminha junto”. Um sócia ou

duplo maligno. (Um ligeiro parênteses: Na seção em que construirei minhas constelações filmicas, abordarei mais a fundo o tema do ‘doppelganger’, que me encanta muito. E há um uso muito criativo por José Mojica Marins deste monstro em seu filme *Exorcismo Negro* – 1978).

E interessante, notar que

(...) o longa-metragem O ESTUDANTE DE PRAGA (DER STUDENT VON PRAG), dirigido por Stellan Rye (1880 -1914), aproveitaria historias de Edgar Allan Poe, Goethe e E.T.A Hoffmann para tratar sobre o duplo maligno. Sua temática fantástica agradaria ao público do país e faria dele o primeiro sucesso internacional do cinema alemão. (CÁNEPA, 2008, p. 81.)

Quis fazer notar, então, que o primeiro sucesso cinematográfico internacional alemão trata-se de um ‘proto-terror’. Confesso que, por mais que seja uma obra interessantíssima, e que este filme figure dentro do que compreendemos como Cinema (do gênero) de Horror, e que algumas estratégias morfológicas do Medo ali estejam, nesse embate – ‘Qual o Primeiro Longa de Terror da História?’, eu ainda acho que *L’Inferno* adequa-se mais ao meu entendimento de terror, circunscrito ao filme ‘de sentir’.

Mas, se compreendermos o cinema como Imagem-Movimento ou Imagem-Tempo (não por coincidência, títulos de dois livros de Gilles Deleuze sobre a Sétima Arte), podemos retornar alguns anos e citar a obra do pioneiro Georges Méliès. Até aqueles menos conhecedores da História do Cinema podem e devem se lembrar de imagens-símbolo (outro conceito, esse de Marcel Martin, provavelmente o abordarei neste ensaio), como a face da lua sendo atingida por um foguete, em sua obra de 1902, *Viagem à Lua*.

Imagem 01: 'Viagem à Lua'

Georges Méliès, 1902. Fonte: Capturada na Internet.

Porém, ainda antes, Georges Méliès, em 1896, lança um curta-metragem (na época, todos os filmes eram curtas-metragens) chamado *Le Manoir du Diable*, em que um demônio sático realiza uma série de capetices, utilizando-se de trucagens de câmera e efeitos práticos. Um primeiro uso de filme fotográfico em movimento para dar vazão a personagens sobrenaturais malignos.

Imagem 02: 'Le Manoir Du Diable' -

Georges Méliès, 1896. Fonte: Capturada na Internet.

Ainda sobre Méliès, reafirmo meu ponto de vista de que dele partiu o fantástico no cinema.

Assim, algumas das primeiras micronarrativas cinematográficas, concebidas pelo mágico francês Georges Méliès (1861-1938), usavam a ilusão de realidade oferecida pelo cinema para executar uma série de trucagens, simulando desaparecimentos instantâneos, duplicação de corpos, diminuição ou aumento dos objetos e outros fenômenos que antes se resumiam aos truques dos mágicos e aos fenômenos descritos na literatura especulativa. Estava aberta a possibilidade de representar se o fantástico e o maravilhoso no cinema, o que fez com que os duplos, as aparições inexplicáveis e os espectros enchessem as telas da Europa e do resto do mundo. (CÁNEPA, 2008, p. 54)

Destaco que, rimando com minhas conclusões sobre os gêneros textuais (ou as artes, ou as tecnologias), serem reflexos dos tempos e culturas em que foram produzidos, a Europa de Georges Méliès vivia com seus Teatros de Vaudeville e a fama de Houdini, um tempo de ‘mágica’ (ou espetáculo, como “deturpou” Debord sobre o conceito de fetiche em Marx). Nada mais natural que uma arte nascida da manipulação da luz (fotografia) brincasse então com o território do fantástico ou do sobrenatural. Ao que me interessa: o horror.

Repito à exaustão: não desejo aqui apresentar uma genealogia do Cinema de Horror, mas sim dizer, citando esses fatos dos primórdios cinematográficos, que:

No início, o terror no cinema era uma maravilha técnica, um espetáculo para assustar e surpreender o público com o poder da ilusão fotográfica. As primeiras experiências do cinema com o terror exploraram o desconhecido, o mágico e o sobrenatural, fazendo com que a plateia se maravilhasse com o poder dos novos meios de comunicação. Mas, à medida que o cinema evoluiu e a tecnologia se aprimorou, o terror também evoluiu para abordar questões mais profundas e perturbadoras - medos internos e psicológicos que são tão assustadores quanto qualquer monstro da ficção científica ou do folclore. (Livre tradução, SKAL, 1993, p.11).

Agora, utilizando-me de um *time-lapse*⁶, avanço alguns anos em nossa cronologia, olhando para a Alemanha, que, no entre-guerras da primeira metade do século XX, pariu o Expressionismo Alemão, subgênero que me agrada muitíssimo.

República de Weimar, 1920. Dois anos depois de perder a Primeira Guerra Mundial, que receberia, por suas dimensões catastróficas, o título de "a guerra para acabar com todas as guerras", o povo alemão horrorizava novamente o mundo, desta vez com um filme. Era 'O gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920), que, com seu enredo de pesadelo e com os cenários mais bizarros criados até então, tornou-se imediatamente um clássico, recolocou o país no circuito cultural internacional e provocou discussões a respeito das possibilidades artísticas e expressivas do cinema. (CÁNEPA, 2006, p. 55).

O expressionismo alemão, que, com filmes como *Fausto* (Murnau, 1926), o próprio *Gabinete do Doutor Caligari* (Robert Wiene, 1920), além de *M, O Vampiro de Düsseldorf* (Fritz Lang, 1931), aterrorizaram o mundo, foi extremamente responsável pelo cinema dos 'Monstros Clássicos' dos Estúdios Universal na América. Chegarei a este ponto, porém, saliento que esses filmes expressionistas foram obras notadamente influenciadas, justamente, pelo *Estudante de Praga* (Stellan Rye, 1913).

De modo simbólico, alguém atento à polaroid daquele momento histórico e cultural com certeza observaria metáforas entre esses filmes e a Alemanha enferma. Cabe notar, em uma defesa ideológica dos profissionais exilados, que muitos desses profissionais fugiram do Estado nazista, indo refugiar-se e contribuir enormemente ao cinema de horror de estúdio estadunidense, justamente pelas deformidades e sombras de seus entornos. Percebo agora, enquanto isso escrevo, uma tristíssima coincidência: vários dos teóricos da Escola de Frankfurt seguiram caminho semelhante ao desses profissionais do cinema alemão e se refugiaram na América. E o fundamental Walter Benjamin, tão citado neste escrito e tão importante para as ciências das humanidades, matou-se em 1940, enquanto fugia da perseguição nazista.

⁶ A fotografia em '*time-lapse*' é uma técnica na qual a frequência com que os quadros do filme são capturados é muito menor do que a frequência usada para visualizar a sequência. Quando reproduzido em velocidade normal, o tempo parece estar se movendo mais rapidamente e, portanto, caducando.

Imagem 03: Protagonista de '*O Homem que ri*' - Paul Leni, 1928

Filme Expressionista Alemão decerto lembra um vilão de quadrinhos, reconhecidíssimo na Indústria Norte Americana, não?. Fonte: Capturada pela Internet.

Também é interessante o uso de um pensamento que reflete o cinema e seus gêneros, e o pensamento histórico de modo diacrônico. Mark Cousins, em *History of Film* (2011, p. 300), vê além dos temas honoríficos advindos dos técnicos e criadores alemães, exilados pela Segunda Guerra Mundial e progenitores do Expressionismo Alemão, o germe que deu frutos a um dos mais americanos dos gêneros cinematográficos. Segundo Cousins, pelo menos 350 técnicos e artistas cinematográficos alemães emigraram para a América num espaço de 10 anos e foram fundamentais para o crescimento de um cinema de tons morais cinzas e de alto contraste em luz e sombra. Refiro-me ao Cinema Noir, que penso ser somente o Western de John Ford e Hawks mais típico daquele país.

Mas tergiverso. Voltemos aos monstros. Aliás, eu falei dos monstros? Noel Carroll, em *A Filosofia do Horror, ou Paradoxos do Coração* (1990), estabelece a baliza teórica/cronológica do "Horror Artístico". Como marco inicial desta baliza, ele estabelece a eclosão da literatura gótica e seus monstros, tendo como exemplos clássicos *Frankenstein* (Mary Shelley, 1818) e *Drácula* (Bram Stoker, 1897).

Coincidentemente ou não, o cinema de horror se estabeleceu na indústria hollywoodiana com os monstros do estúdio Universal, transpondo, em tradução semiótica,

esses romances góticos para o cinema, tendo seu apogeu a partir da década de 1930-1950. Esses monstros, tão perenemente sedimentados no inconsciente coletivo do mundo ocidental (seria um abuso acreditar que grande parte da humanidade conhece a figura do Frankenstein ou de Drácula, de acordo com as suas primeiras representações em Hollywood?), tiveram grande contribuição dos tais técnicos e realizadores que fugiram da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra.

Imagem 04: O romeno Bela Lugosi como Drácula, e Boris Karloff, como o Monstro de Frankenstein. Fonte: Capturada pela internet.

Esses filmes, que geraram grande lucro para o estúdio Universal entre as décadas de 1920 e 1940, adaptaram justamente os romances góticos de Mary Shelley, Bram Stoker e H. G. Wells (entre outros). Esses mesmos monstros foram revitalizados na década de 1960 pelo estúdio inglês Hammer Films, incluindo a clássica caracterização de Christopher Lee como Drácula ou o Monstro de Frankenstein. Foram modernizados para a época, inserindo mais sangue e sensualidade às (já) seculares histórias dos monstros góticos.

Imagem 05: Christopher Lee, como o Drácula da Hammer Films.

Fonte: Capturada pela Internet.

E que curioso, voltando novamente ao Expressionismo Alemão, que talvez seja o mais conhecido filme do (movimento?) subgênero tenha sido o *Nosferatu* de Murnau (1922). Explico o destaque. À época, os copyrights do livro original de Bram Stoker (*Drácula*), ainda não haviam expirado. E Murnau adaptou a história, basicamente mudando o nome do algoz / título (de *Drácula*, para *Nosferatu*), criando dessa forma uma obra atemporal, que inclusive foi recriada por Werner Herzog (1977), e no tempo em que esse Ensaio é escrito, está em desenvolvimento uma nova versão, desta vez, dirigido por um dos mais proeminentes diretores do atual horror industrial, Robert Eggers.

Sobre o caráter adaptativo e transemiótico dos monstros góticos:

Como *Drácula*, o design de Frankenstein foi baseado em dramatizações teatrais da história, e não no romance original de Mary Shelley. O diretor inglês do filme, Whale, um ex-ator gay, cartunista e cenógrafo, percebeu, ao contrário de Browning, que o expressionismo alemão daria um estilo e um clima impressionantes ao popular de Hollywood. Whale e seus roteiristas combinaram elementos de *Golem* e *Caligari* com as imagens teatrais e elevaram a história de um cientista que cria um monstro a partir de partes do corpo em um conto maduro de um forasteiro mudo, rejeitado pela sociedade por ser visualmente repulsivo. (COUSINS, 2011, p. 212).

Como uma lembrança (percebo que já teço as tais Constelações Benjaminianas, antes mesmo de as teorizar), menciono aqui dois filmes sobre os intérpretes mais clássicos dos Monstros da Universal, Lugosi e Karloff: *Target* (1968), primeiro trabalho de um dos principais diretores da chamada ‘Nova Hollywood’, Peter Bogdanovich, em que Karloff interpretava uma versão de si mesmo, um velho ator de filmes de horror, absurdado com a violência real, mais violenta que a de seus filmes, e *Plan 9 from Outer Space* (Ed Wood, 1959), em que um idoso Lugosi participa de um filme ‘B’ do ‘pior diretor de todos os tempos’, Ed Wood. Sobre esse realizador, inclusive, há uma obra interessante, realizada por Tim Burton em 1994, e protagonizada por Johnny Depp. Lugosi, inclusive, pediu na vida “real” para ser enterrado como *Drácula*, e virou música da banda pós-punk Bauhaus em 1982. Mas isso é história para outro trabalho.

Agora, executo um fast forward aos anos 1950-60. Mas sempre compreendendo que todos esses momentos históricos, na perspectiva aqui por mim adotada, ocorrem numa

espécie de simultaneidade, num presentismo. Naquele tempo, em que países se dividiram em blocos Socialistas e Capitalistas, durante os anos da Guerra Fria e do Macartismo, uma tendência popular nos filmes de terror passou a ser o medo de alienígenas. Filmes em que invasores de outros planetas ou dimensões atacavam a (suposta) pacata realidade dos Estados Unidos, enchiam as salas de cinema, já ocupadas por jovens e adolescentes, no que viria a ser conhecido como cinema de exploração. King reflete, em tom autobiográfico, sobre como os jovens norte-americanos eram o público ideal para tal gênero:

Nós, os filhos da guerra, éramos solo fértil para as sementes do terror. Fomos criados numa estranha atmosfera circense de paranoia, patriotismo e orgulho nacional. Ensinarão-nos que éramos a maior nação do mundo e que, se algum fora da lei por trás da Cortina de Ferro tentasse nos deixar comendo poeira no grande salão da política internacional, logo saberia quem era o gatilho mais rápido do Oeste (como no ilustrativo romance desse período *Alas, Babylon* [Ai de mim, Babilônia], de Pat Frank), mas também nos ensinaram exatamente o que guardar nos nossos abrigos antibomba e quanto tempo deveríamos permanecer lá depois de vencida a guerra. Tínhamos mais alimentos do que qualquer nação na história do mundo, mas o nosso leite apresentava vestígios de Estrôncio 90 em consequência dos testes nucleares. (KING, 2012, p. 17)

O cinema de "exploitation" caracterizava-se por ser uma produção de baixo orçamento que explorava temas sensacionalistas para atrair espectadores. O termo vem da "exploração" de tabus sociais, situações de choque e conteúdo apelativo – violência, sexualidade, drogas, rebeldia, entre outros. Voltado para o público jovem, principalmente a partir das décadas de 1950 e 1960, o exploitation soube captar os desejos e ansiedades dos adolescentes da época, refletindo também mudanças culturais significativas e o crescente mercado consumidor jovem.

Esse público jovem, que lotava as salas de cinema, em um afã de ver situações limites assustadoras, assistia a filmes como *Invasion of the Body Snatchers* (Don Siegel, 1956), em que alienígenas tomavam pouco a pouco o lugar de humanos normais, numa versão de ficção científica paranoica do mito do *doppelganger* alemão. E quem seriam esses invasores de corpos? Comunistas infiltrados? King, em mais uma de suas reminiscências, reflete: Sobre o filme e seu subtexto:

A versão de Don Siegel de *The Body Snatchers* é um divertido exemplo que mostra como os críticos tentaram entendê-lo dos dois jeitos. Começaram dizendo que tanto o romance de Finney quanto o filme de Siegel eram alegorias sobre a atmosfera de caça às bruxas que se seguiu aos pronunciamentos de McCarthy. Então Siegel em pessoa se pronunciou e disse que o filme era, na verdade, sobre a ameaça comunista. Ele não foi tão longe a ponto de dizer que havia um comunista debaixo da cama de cada americano, mas não restam dúvidas de que Siegel pelo menos acreditava estar fazendo um filme sobre uma Quinta Coluna do horror. É a última palavra em termos de paranoia, poderíamos dizer: eles estão lá fora e eles são iguaizinhos a gente! (KING, 2012, 271).

Imagem 06: Invasores de Corpos - Don Siegel, 1956

“Há comunistas debaixo de sua cama!” Fonte: Print screen pelo autor do Presente Ensaio.

O medo, enquanto dispositivo social, estaria funcionando com uma função delimitada, mas também não quero crer que seja completamente intencional. Curioso, penso agora, em tantos filmes, jogos e séries de teor *pós-apocalipse* que estão em voga atualmente. Mas seus criadores são, geralmente, membros comuns das sociedades que compõem estas obras. E também sentem os medos e angústias, da mesma maneira que os espectadores de seus filmes. Afinal,

O medo pode ser visto como uma forma simbólica de expressar preocupações reais, como o medo da morte e do sofrimento físico, mas também pode ser usado como

uma metáfora para questões sociais e culturais mais amplas, como o medo da mudança, do desconhecido ou do outro. Em muitos casos, o medo pode ser uma forma de expressar preocupações mais profundas e de encontrar um senso de identidade e pertencimento em meio a mudanças e incertezas." (DELUMEAU, 1978, p. 24)

Isso, me lembra, mais uma vez, que, em tempos recentes, assisti a um documentário que trata de um tema interessante, mostrando como determinado temor social cria efeitos reais em suas sociedades e retroalimenta este mesmo ciclo. Chama-se *Satan Wants You* (Sean Horlor, Steve J. Adams, 2023). O filme documenta a "pandemia satânica" que varreu os Estados Unidos durante a década de 1980, originada a partir de um livro "real" de uma mulher que relatou ter sido refém de uma comunidade satanista durante sua infância nos anos de 1950-60. O filme passa então a relatar uma infinidade de casos semelhantes que surgiram na mídia a partir do "sucesso" do caso original. Neste instante, sinto um arrepio, pensando na sociedade pentecostal, em que líderes políticos sem fim se elegem com a promessa de "combater o demônio" (mesmo que nem sempre usem esses termos), no Brasil contemporâneo. E a tendência, imagino, seja de piora.

Mais uma vez, King explica que, em várias ocasiões, especialmente nos anos 1950 e novamente no início dos anos 1970, os medos abordados nos filmes são de caráter sociopolítico, o que confere a produções tão distintas quanto *Invasores de Corpos*, de Don Siegel, e *O Exorcista*, de William Friedkin, uma sensação curiosamente autêntica, semelhante a um documentário. Quando o gênero de terror reflete aspectos sociopolíticos – com o filme B atuando como uma espécie de editorial jornalístico – ele frequentemente se torna um barômetro surpreendentemente preciso do que inquieta profundamente uma sociedade.

Prossigo. A principal hipótese que defendo aqui é a de que o horror (ou terror, ou medo) tem ampla capacidade de metaforizar angústias vividas. Sendo assim, um diretor tem sua obra quase como um exemplo literal desta teoria. David Cronenberg realiza, a partir do final da década de 1960, uma série de filmes que são um tratado sobre o grotesco. Fascinado pelo que acontece ao corpo humano após ele envelhecer e ser invadido, seu trabalho artístico ficou conhecido como *body-horror* (horror corporal).

Na época, os comentaristas chamaram essa tendência de "horror ao corpo" e a relacionaram aos medos sobre doenças e contato físico resultantes do aumento da conscientização sobre a AIDS. "Veja os filmes do ponto de vista da doença", foi sua inversão radical da norma antropomórfica. (COUSINS, 2004, p. 635).

Seu filme mais conhecido, *A Mosca* (1986), é uma clara demonstração da metáfora pretendida. Na história, um cientista, após um acidente experimental, tem seu corpo combinado ao de uma mosca. Num primeiro momento, ele se torna mais ativo sexualmente, mais forte e desinibido. Porém, com o avançar da trama, chagas começam a surgir em si, e seu corpo, anteriormente pujante e belo, causa angústia e nojo. Ele diz: "Todos temos a doença, a doença da finitude". Que o filme tenha sido lançado na década de 1980, quando o pavor da AIDS se espalhou como vírus, é de se notar. Que um corpo ativo sexualmente seja condenado a definhar de maneira gráfica é quase um grito simbólico. Mas, naturalmente, tudo isso combinado em uma atmosfera de terror, com um monstro, outro aterrorador à espreita.

Imagem 07: A Mosca de Cronenberg, 1986.

Fonte: Capturada pela internet.

Conjecturo agora que vários dos exemplos de filmes citados neste subcapítulo tiveram versões diferentes (remakes) em épocas distintas. Já mencionei acima as diversas versões de

Nosferatu; agora percebo que *A Mosca* de Cronenberg é uma nova versão do filme *The Fly* (Kurt Neumann, 1958), protagonizado pelo seminal ator de horror Vincent Price. Nos anos 2000, vários dos ícones do horror dos anos 1980 foram retratados em refilmagens, como Jason em *Sexta-Feira 13* (Marcus Nispel, 2009), Michael Myers em *Halloween* (Rob Zombie, 2007) ou Freddie Krueger em *A Nightmare on Elm Street* (Samuel Bayer, 2010). Menciono isso para elucubrar mais uma vez sobre como os mesmos monstros, em diferentes filmes, de diferentes épocas, têm alterações não somente em suas características filmicas, mas também mudanças para saciar os gostos (e medos) do momento de suas produções.

Isso também pode fazer com que se espelhe uma característica de imortalidade desses monstros/algozes. Com uma motivação caça-níqueis, Freddie, Jason e Myers se recusam a morrer, tendo diversas sequências em sua filmografia, como Carroll percebe (perceba que o "recente" dele aludia à época da escrita de seu livro, nos anos 1990):

Filmes recentes, especialmente depois de *Carrie*, a estranha, de Brian De Palma, também pospõem à cena do confronto vitorioso uma ceda opcional que sugere que o monstro não foi completamente aniquilado e está preparando seu próximo ataque (num filme a seguir, sem dúvida); por exemplo, a heroína vê um reflexo momentâneo de Freddie Kruger no final de *A hora do pesadelo*. (CARROLL, 1990, p. 154).

Continuando com as fotografias em polaroid, noto que mencionei a ‘Santíssima Trindade’ (Freddie Krueger, Jason, Myers) do Slasher da década de 1980, mas sem antes mencionar, mesmo que brevemente, do que se trata o subgênero, tão caro ao meu gosto e a esta pesquisa. O *slasher* é um subgênero do terror que se consolidou entre as décadas de 1970 e 1980, caracterizado pela presença de um assassino serial, que frequentemente persegue e mata jovens de maneira violenta e gráfica. Os elementos comuns dos *slashers* incluem uma ambientação claustrofóbica, sequências de perseguição e uma ênfase na sobrevivência das vítimas, geralmente adolescentes, que se tornam alvos do assassino devido a comportamentos considerados "rebeldes" (como consumo de álcool e sexualidade). Mais uma vez, o público-alvo destes filmes era composto por jovens e adolescentes, assim como seus pais, nas salas de cinema que temiam os alienígenas nos anos 1960.

Freddy Krueger, Jason Voorhees e Michael Myers são provavelmente os personagens mais icônicos deste subgênero. Freddy Krueger, de *A Nightmare on Elm Street* (1984), é conhecido por seus ataques aos sonhos de adolescentes, representando um medo psicológico que se mistura com a realidade. Jason Voorhees, da série *Friday the 13th*, é um assassino implacável e aparentemente imortal, conhecido pela máscara de hóquei e por seu passado trágico no acampamento Crystal Lake. Já Michael Myers, de *Halloween* (1978), é retratado como o mal absoluto, uma figura silenciosa e implacável que persegue sua vítima sem descanso. Esses personagens ajudaram a moldar o estilo do *slasher*, estabelecendo temas de vingança, traumas passados e um certo ‘ritual’ nos assassinatos. A cada novo filme de suas respectivas franquias, eles ficavam mais rebuscados e criativos, fazendo o jovem público-alvo voltar a assistir o ‘mesmo filme’, repetidamente.

Os *slashers* podem ser lidos em um nível um pouco mais profundo do que seu (à primeira vista) banho de sangue cenográfico e seios femininos. Autoras como Carol Clover apontam traços e interpretações simbólicas em filmes de horror, com destaque para o subgênero *slasher*, de extrema popularidade na década de 1980. Ela argumenta, por exemplo, que o caráter fálico das armas de corte/penetração dos assassinos *slasher*, quando usadas contra eles, reflete a necessidade de ‘emasculação’ das *final girls* (as sobreviventes do morticínio cometido pelos algozes neste subgênero). Teorias como essa foram tão bem acatadas pela comunidade acadêmica que adentraram no entendimento popular e foram assimiladas de modo autoconsciente pelos próprios filmes de horror, como os ‘meta-slashers’, da franquia *Pânico*, por exemplo.

Essa franquia, cujos quatro primeiros títulos foram dirigidos pelo mestre do cinema de horror e criador de Freddy Krueger, Wes Craven, se notabilizou justamente pela sua autoconsciência. Já volto a isso, mas, para ilustrar, eu sempre me perguntava, ao assistir filmes de zumbis mais antigos, se os personagens dos filmes nunca haviam visto um filme de zumbi. Explico-me melhor: as regras clássicas dos zumbis, solidificadas nos filmes de George Romero, pressupunham que os zumbis se alimentavam de carne humana, sua mordida era contagiosa e que um tiro na cabeça era a maneira mais eficaz de exterminar um morto-vivo. No entanto, em muitos dos filmes e séries anteriores, principalmente à *Shaun of the Dead* (Edgar Wright, 2004) e *Zumbilândia* (Ruben Fleischer, 2009), as vítimas dos não mortos ignoravam essas simples lições que poderiam salvar-lhes a vida. O meta-terror da

franquia *Pânico*, alguns anos antes, trouxe as vítimas conscientes de que estavam de frente a um assassino *slasher*.

O primeiro filme da série *Scream* (Wes Craven, 1996), através de um personagem que trabalhava justamente numa videolocadora, Randy, descrevia as lições para a sobrevivência em um filme *slasher* (no qual todos os personagens, à contragosto, estão inseridos). Uma espécie de metalinguagem que daria novo fôlego ao cinema de horror de grandes estúdios americanos, na virada do milênio.

Talvez o momento mais metalinguístico de *Pânico*, a sessão de Halloween: a noite do terror na tevê serve também para Randy expor as regras do *slasher movie* – mais especificamente, as regras para quem quiser sobreviver a um -, que, de acordo com ele, são: nunca fazer sexo; nunca beber ou usar drogas (esta seria o “fator pecado”, uma extensão da primeira regra); nunca dizer “eu volto logo” (pois significa que nunca irá voltar). E, no decorrer de *Pânico*, esse filme na tevê vai se integrando de tal forma à narrativa do filme a que estamos assistindo que a distinção entre diegético e extradiegético se torna incerta, para não dizer supérflua. (MARCHI, 2020, p. 60).

Imagem 08: O assassino Ghostface

A cada filme com um novo antagonista a usar a máscara, em *Pânico* - Wes Craven, 1996.

Fonte: Capturada pela internet.

O *meta-terror* de *Pânico* aprofundaria um certo nível de cinismo no Cinema de Horror, que eu interpreto como uma reação que vê “cafona” o terror clássico, seus monstros excêntricos e seus litros de sangue vermelho tinta guache. Atualmente, vivemos a era do chamado ‘Terror Elevado’. Estúdios cool, entre a cinefilia, como o A24 e o Neon, se notabilizaram na última década por lançarem filmes de horror artístico, com pretensões elevadas, e envelopados como superiores aos banhos de sangue, maquiagem pesada e efeitos práticos que foram moda em tempos menos desavergonhados.

Claro que não há problema nenhum em existirem uma espécie de marca de sofisticação nessas obras. Menciono aqui exemplos de bons filmes ‘profundos’, sendo que um que ficou bem famoso foi *A Bruxa* (Robert Eggers, 2015). Um folk horror, que esconde mais do que mostra, potencializando o atmosférico e o sobrenatural e não apelando para sustos fáceis. Esse (bom) exemplo de ‘terror elevado’ é notado por utilizar aspectos além dos narrativos para catalisar sensações de medo no espectador, como a trilha sonora, por exemplo:

Com tantas particularidades, é evidente que em *A Bruxa* o som e a trilha não exercem o simples papel de apêndice da imagem, mas conferem ao filme o tal diferencial referido anteriormente, tornando-se um elemento tão importante quanto os demais. De acordo com Marcel Martin, em alguns casos o significado ‘literal’ das imagens é muito tênue. Por isso, quando a música acompanha uma imagem pode extrair dela o melhor de sua expressão COHEN-SÉAT (2005, p. 154), apud MARTIN (2005, p. 154), in AIRES (2017, p. 38).

Tudo muito bonito e interessante, mas faço uma ligeira provocação: o áudio em filmes de horror já é objeto de destaque desde os primórdios do advento do som no cinema. Há uma cena bastante famosa de *Sangue de Pantera* (Jacques Tourneur, 1942), reconhecida como um dos primeiros “jump scares” (aquela sensação que faz o espectador saltar da poltrona no cinema) da história. Na cena, a protagonista anda por uma rua deserta à noite. Todas as ferramentas filmicas indicam que ela está sendo espreitada. A câmera adota um ponto de vista em primeira pessoa, e o áudio começa a crescer com notas agudas. A montagem intercala o ponto de vista do (suposto) assassino e da vítima, que acelera o passo. Quando a trilha sonora atinge seu clímax e o espectador antecipa o ataque, qual a surpresa? Era apenas um ônibus se aproximando. A tensão é momentaneamente rompida. E estou falando de um filme da primeira metade do século passado.

Imagem 09: Cat People, Jacques Tourneur - 1942.

Fonte: Print Screen pelo autor.

Então, a minha ressalva é quanto a esse rótulo de "terror superior". Pois o cinema de terror sempre (espero ter dado vários exemplos) teve a capacidade de, por meio de seus monstros, metaforizar questões do tempo que os geraram. Anteponho: claramente há ótimos filmes que tratam o terror como metáforas sociais e culturais. Outro bom exemplo é *Corra!* (Jordan Peele, 2017), uma obra que discute o racismo e a apropriação racial, através da história de uma família branca norte-americana que se apropria dos corpos de pessoas negras. Além de ser uma narrativa competente e bem executada entrelinhas, *Corra!* é também um filme que utiliza de forma criativa os gritos, tão notadamente característicos do gênero de horror.

Esta neutralidade constante em *Corra!* é uma das principais responsáveis por criar o clima de ansiedade e medo que se espera de um filme do gênero terror. O diretor e roteirista Jordan Peele soube trabalhar com uma narrativa de terror que segue um caminho inverso ao do gênero. Num gênero que normalmente multiplica seus gritos no decorrer da narrativa, *Corra!* transborda em silêncios, mas sem perder-se do propósito original. (DA SILVA, 2017, p.162).

E poderia continuar mencionando obras de diferentes épocas que combinam ferramentas clássicas do horror, contemporâneas que as subvertem, antigas que as deturpam ou recentes que as mimetizam. Ao fazer essas referências, busquei perceber o caráter quase de Ouroboros (aquele símbolo místico do eterno retorno) que o gênero do Cinema de Horror guarda em seu interior. O potencial de assustar é vasto, e o de evocar angústia por meio de seus símbolos se revela inesgotável. Independentemente de rótulos comerciais ou acadêmicos (eu mesmo usei alguns aqui, como slashers, meta-terror, horror elevado...), o mesmo asco atemporal oriundo dessas peças artísticas audiovisuais se apresenta de formas diversas.

Mas que susto! Sinto que falei demais e nem comecei a tatear a superfície do meu tema, tampouco vislumbro o cume do iceberg. Há muito mais gelo abaixo desse ponto. E susto duplo: percebo agora que, há páginas, componho uma espécie de Atlas Mnemosyne, derivado de Aby Warburg, com essas polaroids que exponho. Também sinto que estou tecendo constelações benjaminianas ao aglutinar obras de diferentes momentos históricos, temáticas ou estratégias estéticas. Então, por ora, basta disso. O momento agora é de regressar à teoria, e esse é justamente o ponto de partida do próximo capítulo. Até breve, estimado leitor.

3.0 SOBRE MEMÓRIAS, FANTASMAS E HORRORES LOCAIS

3.1 Constelações benjaminianas ou: Olhe para mim: será que compus um Atlas Mnemosyne?

Sou como aquele antigo teatrólogo brasileiro, uma “flor da obsessão”. Ao citar, ainda que de forma cifrada, Nelson Rodrigues, faço uma comparação superficial. Em sua biografia *Anjo Pornográfico* (1992), brilhantemente escrita por Ruy Castro, há uma epígrafe do próprio Nelson, que se identificava como um menino que “olhava o amor pelo buraco da fechadura”. De certa forma, sou um nostálgico hereditário, sempre revisitando memórias através do caleidoscópio do passado. Corrijo-me pela lente engrandecedora do saudosismo.

Menciono isso para aludir ao próprio conceito de memória e à reativação do passado, tema central desta seção de meu ensaio. Memória: Mnemosyne. O termo, de origem grega, refere-se à titânide que personificava a recordação na mitologia. A palavra "mnemônico", derivada do grego antigo μνημονικός (mnēmonikos), significa "relativo à memória" e está diretamente ligada a Mnemósine (“lembrança”).

E se falo em emoções, memórias e lembranças, convém recorrer a uma citação que ansiava por utilizar ao longo de toda esta empreitada. Lembro-me de que, certa vez, ao ler *Dom Quixote*, de Cervantes, deparei-me com uma tradução em que o autor empregava a palavra "indústria" no sentido de missão, tarefa, e sempre achei belo esse uso. A citação em questão pertence a H. P. Lovecraft — embora seja complicado mencioná-lo, dadas certas condições que talvez eu exponha posteriormente. Ainda assim, é inegável sua importância como um dos grandes artífices da literatura de horror, possivelmente o maior em sua seara em um período posterior a Edgar Allan Poe e anterior a Stephen King.

A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido. Poucos psicólogos contestarão esses fatos, e a sua verdade admitida deve firmar para sempre a autenticidade e dignidade das narrações fantásticas de horror como forma literária. Contra ela são desferidos os dardos de uma sofisticação materialista que se apega a emoções freqüentemente sentidas e a eventos externos, e de um idealismo ingenuamente inspirado que reprova o motivo estético e reclama uma literatura didática que

"e leve" o leitor a um grau apropriado de otimismo alvar. Mas em que pese toda a oposição, o conto de horror sobreviveu, evoluiu e alcançou notáveis culminâncias de aperfeiçoamento, fundado como é num princípio profundo e elementar cujo apelo, se nem sempre universal, deve necessariamente ser pungente e permanente para espíritos da sensibilidade requerida. (LOVECRAFT, 1987, p. 11)

Meu querido leitor, a quem destina-se esta missiva acadêmica, peço desculpas pela extensão desta citação, talvez excessiva, mas que não soube desmembrar de maneira mais concisa. Contudo, acredito que ela seja interessante e relevante. Afinal, essa referência não apenas reconhece a importância e a naturalidade da sensação de “medo” ou “horror”, mas também contribui para fortalecer a minha teoria sobre a importância da ficção de horror, que, infelizmente, por muitos teóricos e críticos sérios, ainda é vista como uma arte menor, um entretenimento subalterno. No entanto, a citação de Lovecraft, mais do que um simples floreio estilístico, serve para conectar a ficção de horror ao conceito de memória. Como talvez já tenha sido antecipado pelo título deste item do meu trabalho, minha intenção é, neste momento, conceituar a metodologia empregada na criação de um Atlas Mnemosyne, que se mescla com a noção de Constelação, tal como exposta por Walter Benjamin. E por quê? Bem, se Lovecraft afirmou que “a mais antiga emoção do homem é o medo, e a mais forte e antiga espécie de medo é o medo do desconhecido”, desejo associar essa emoção à maneira como ela se reproduz nas nossas (minhas) lembranças, e o que posso criar a partir desse repertório de recordações.

Antes de tudo, asseguro que recorrerei às fontes primárias do conceito de *Atlas Mnemosyne*, referindo-me a Aby Warburg (1866-1929) e ao seu leitor mais instigante no que tange à minha escrita: Georges Didi-Huberman. Em *Imagem Sobrevivente: História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg* (2002), Didi-Huberman auxiliou na orientação do entendimento dessa complexa manifestação pictórica que é o já tantas vezes mencionado *Atlas Mnemosyne*. No entanto, outros autores e intérpretes também contribuíram para a minha compreensão dos temas abordados. A eles:

Nada mais esclarecedor do que essa correspondência entre o Atlas de Warburg e O Livro das Passagens, pois se Warburg pretendia recuperar e reconstruir a memória cultural do Ocidente por imagens, Walter Benjamin também visa o mesmo objectivo, procurando resgatar a memória histórica por imagens dialécticas,

concentrando estas uma polaridade que é reativada pela sua leitura e interpretação. Nas imagens dialéticas, como escreve Walter Benjamin, o tempo aloja-se e elas estão saturadas de tempo, até à explosão (BENJAMIN, *Gesammelte Schriften* V, 1972, p. 578, apud CANTINHO, 2016, p. 11).

Com isso, estabeleço algumas dialéticas consonantes. Dentre elas, destaca-se a que se estabelece entre Walter Benjamin e Aby Warburg. Outra dialética relevante é a noção de que a reavivação dos acontecimentos passados, conforme o conceito de compreensão da história em Benjamin, opera-se de maneira essencialmente dialética por meio da palavra. Já em Warburg, essa ativação também ocorre dialeticamente, mas de forma regressiva, impulsionada pelo consumo de objetos do passado. No entanto, enquanto em Benjamin esse processo se manifesta pelo verbo, em Warburg ele se estrutura a partir do universo das imagens.

Mas, afinal, sobre o que venho discorrendo nas últimas páginas? O que foi, de fato, o *Atlas Mnemosyne*, de Aby Warburg? Esse projeto, concebido pelo historiador da arte alemão, tinha como objetivo mapear a recorrência de imagens simbólicas ao longo da história da cultura ocidental. Warburg interessava-se especialmente em como determinados gestos, formas expressivas e símbolos visuais se repetiam e se transformavam ao longo do tempo, carregando consigo significados culturais e emocionais de uma era para outra. Para ele, essas imagens possuíam uma espécie de memória cultural, que ele denominou *pathosformel* (fórmula de emoção), permitindo às sociedades expressar, preservar e transmitir sentimentos complexos através das gerações.

Imagem 10: Atlas Mnemosyne, de Warburg.

Fonte: Capturada pela internet.

Nos painéis que Warburg compunha, havia uma proposta fundamental: a arte não deveria ser vista como uma criação isolada de gênios individuais, mas sim como parte de um fluxo contínuo de formas simbólicas que dialogam com as forças emocionais e sociais de cada época. Sua abordagem, visual e não linear, ao estudo da cultura revelou-se inovadora e influente, antecipando muitos dos desenvolvimentos posteriores nas ciências humanas e na teoria da imagem ao longo do século XX.

Desnecessário comentar o quanto essa concepção de imagens como fontes de resgate de momentos passados e instantâneos históricos se conecta ao que discuti no início deste trabalho, especialmente à sexta tese de *Sobre o Conceito de História*, de Walter Benjamin. Faço alusão ao *Angelus Novus*, de Paul Klee, e à interpretação benjaminiana do anjo do tempo para aprofundar e fortalecer meu argumento, ancorado nas leituras citadas: o tempo presente não é simplesmente um acúmulo de passados, e toda percepção que temos de uma temporalidade material pode e deve ser analisada a partir de suas próprias terminações e características. As pranchas imagéticas de um Atlas *Mnemosyne* concebido podem, assim, materializar essas imagens passadas. A partir da aglutinação e da sensação gerada pela justaposição dessas imagens pictóricas, lê-se o passado. E mais:

Se toda imagem carrega em si um devir, podemos dizer que essas pranchas assumem o híbrido como linguagem e como forma de pensamento em uma

transdisciplinaridade que remete ao *imago mundi* contemporâneo. Aby Warburg parece-nos atual ao romper com concepções rígidas da imagem, tanto como núcleo sólido de sentido como também da estabilidade de seus usos. Todo tempo é impuro, no vai e vem das sobras do passado e de projeções futuras, e é neste modo temporal da impureza que se chega ao conceito de *nachleben*, a sobrevivência ou vida póstuma das imagens. (MACIEL, 2018, p. 197)

Essa expressão criada por Warburg, *Nachleben*, serve em sua obra para designar o significado de "vida póstuma" (uma tradução difícil), referindo-se à Antiguidade, como se, embora morta, ela continuasse viva e assombrando épocas posteriores. Ou seja, o tempo passado, as imagens passadas, continuam a assombrar o tempo presente. Assim como o *Angelus Novus*, cujos ventos do passado empurram e alteram a percepção do mundo em seu tempo presente — qualquer presente ao qual ele seja submetido.

Espectros, espíritos... (lembro-me agora novamente do "Um fantasma ronda a Europa – o fantasma do comunismo", do Manifesto Comunista). Um avejão, que assombra esses eventos passados — e digo "assombrar" no sentido de exercer uma influência tátil em nossa percepção dos eventos, operando como um fantasma. Inclusive, o livro que reúne os escritos de Warburg, produzidos entre o final do século XIX e 1929 (ano de sua morte), chama-se na edição brasileira *Histórias de Fantasma Para Gente Grande – Escritos, Esboços e Conferências* (Companhia das Letras, 2015). Esta obra, na qual me fundamentarei para a escrita desta seção de meu ensaio, aborda justamente isso: memórias fantasmas que nos assombram, nos acompanham e nos moldam. E é exatamente isso que, de certa forma, estou tentando fazer ao aglutinar esses ícones e imagens do Horror Artístico. Formulo, então, uma teoria pessoal calcada na teoria: os meus Freddy Kruegers, Zé dos Caixões e cenas do banheiro em *Psicose* são, de algum jeito, fantasmas literais, que, ao reativar memórias, reconstroem um tempo passado — tanto individual, em mim, quanto social e cultural, num espectro coletivo — e constroem uma forma de viver no tempo presente.

Ao me lembrar do pacto ficcional e do medo (e alívio) que senti ao assistir a um filme no qual Jason Voorhees não mata crianças, na franquia *Sexta-Feira 13*, isso se torna mais fácil de lembrar do que o almoço que comi anteontem. De um modo sinestésico, recordo das sensações desses fantasmas oriundos de uma televisão de tubo VCR, numa noite de sábado da década de 1990. Não é preciso de um psicólogo para compreender e explorar as

possibilidades de como esses fantasmas (no caso, Jason) definem meu estar no mundo, meu sentir sensível e minha presença. E parece um filme, quando assisto a este ou a outros filmes, e reativo o passado daquela época, mais simples, e de algum modo, ainda menos assustadora que o mundo adulto.

Para lançar luz a uma possível confusão que possa surgir devido ao meu constante falar sobre fantasmas, sejam literais ou metafóricos, e sua derivação por meio de expô-las mentalmente como um Atlas Mnemosyne, é importante esclarecer que, em Warburg, isso se dá por meio de imagens exatas, enquanto em Benjamin, o processo ocorre por meio do texto. Ao longo de todo o meu trabalho, utilizei termos não idênticos para expressar as sensações que buscava transmitir. Assim, reforço a dialética entre imagem e texto – para, a partir dessas associações, citar a Bíblia, em João 1:1: “No princípio era o verbo”. Imagem e Palavra são, portanto, ‘verbos’. Mensagem. Meio e fim.

Tanto Warburg, com seu *Bilderatlas* (nome que também atribuía ao seu projeto Atlas Mnemosyne), quanto Benjamin, em seu livro *Passagens* (com textos escritos entre 1927 e 1940, publicado postumamente), compunham de forma similar, criando uma montagem, uma colagem. E, nesse processo, há uma conexão direta com a linguagem cinematográfica, pois ambos se utilizavam de edições, assim como um montador de filmes faria.

“Uma das relações mais interessantes que Kemp refere é aquela que se pode estabelecer entre os projectos de Aby Warburg (*Bilderatlas*) e a obra de Benjamin *Passagenwerk*. Se, por um lado, se tratam de projetos inacabados, não é esse, todavia, o aspecto que mais os aproxima, mas sim o método utilizado por ambos: a montagem. Em Aby Warburg, a montagem é feita a partir de imagens e, em Benjamin, é feita a partir de citações”. (CANTINHO, 2016, p. 30)

Rememoro aqui que um dos principais teóricos do início do cinema, Sergei Eisenstein, via a montagem como um meio de criar significado através da colisão de diferentes elementos visuais, de maneira semelhante à forma como as ideias se conectam de maneira não linear nos sonhos. Ele explorou a ideia de que a montagem cinematográfica poderia evocar respostas emocionais e intelectuais sem depender de uma progressão linear, assemelhando-se à natureza fragmentada e simbólica dos sonhos. Para o caso de nosso estudo, vejo o filme de horror como um fluxo constante de pesadelos. Nesse contexto, isso me traz conexões claras

entre o sonho e a presença persecutória das memórias, a partir dos fantasmas de Warburg ou da imagem dialética Benjaminiana, que ele via como "um raio esférico que percorre todo o horizonte do passado" (BENJAMIN, *Gesammelte Schriften I*, 3, 1972, p. 1233).

Que interessante notar que a teoria cinematográfica de Eisenstein se fundamenta em um 'Cinema de Atrações', baseado em um processo dialético, onde a colisão de ideias distintas gera significado. Ele destaca a força discursiva resultante da colisão de planos ou "células", como ele os chamava. O conceito de neutralização é central em sua teoria, defendendo que um plano deve ser neutro por si só, mas ganha significado quando confrontado com outro. Eisenstein compara isso à estrutura dos ideogramas e utiliza haikais como exemplo, enfatizando que a combinação de elementos cria um efeito psicológico. Medo + Medo = Pavor? Esse processo dialético de confrontação de imagens e significados poderia ser perfeitamente aplicado à análise do gênero de horror, onde a sobreposição e colisão de símbolos, cenas e sons criam uma experiência emocional intensa no espectador. O medo, quando combinado com o medo, gera algo mais profundo e perturbador, que poderia ser entendido como um pavor coletivo, capaz de ressoar além do simples susto imediato.

Então, já trago a resposta que consta no título deste intervalo: "Se eu compus com as imagens do capítulo anterior um Atlas Mnemosyne?" Provavelmente não. É mais provável que eu esteja construindo uma coisa dialética entre o Bilderatlas de Warburg e a noção de constelação em Benjamin (ainda não chegamos à explanação sobre ela, impaciente leitor!).

E é.

(...) precisamente pela "dialética em suspensão", criada pela imagem dialética nesse "salto de tigre para o passado", ou seja, o instante em que a imagem dialética, através da rememoração, permite o resgate do passado, a partir do presente, formando uma constelação: "Não é que o passado lance a sua luz sobre o presente ou o presente sobre o passado. Uma imagem, pelo contrário, é aquilo em que o Outrora encontra o Agora para formar uma constelação." (BENJAMIN, *Gesammelte Schriften V*, 1972, pp. 577-578, citado por CANTINHO, 2016, p. 32).

Exponho essa dialética entre o processo de Warburg e o benjaminiano para adiantar que usarei essa metodologia mais adiante para compor uma fusão entre ambas e parir um "Atlas de Memória Constelacional". Entretanto, me dou a esse trabalho, pois todo o processo aqui é orientado predominantemente por uma sanha criativa, uma coceira da imaginação:

“(…) a imaginação aceita o múltiplo (e desfruta dele). Não para resumir o mundo ou esquematizá-lo numa fórmula de subsumção: é nisso que um atlas se distingue de todo o breviário e de todo o tratado doutrinal. (...) A imaginação aceita o múltiplo e recondu-lo sem cessar para aí descobrir novas “relações íntimas e secretas” de novas “correspondências e analogias” que serão inesgotáveis(...) (DIDI-HUBERMAN, Lire ce que n'a jamais été écrit, 2012, p. 244, lido por CANTINHO, 2016, p. 36).

Posto que as lâminas do Atlas imagético de Warburg têm a função de realizar combinações entre as imagens (e, por imagens, entendo também ‘verbo’), ligando pontos mnemônicos, reativando o passado e compreendendo as conexões entre pontos díspares ou próximos. A partir disso, surge uma ideia que não é tão inédita, mas que aproxima o conceito de Warburg às cartografias e às Constelações de Benjamin. Já aludi diversas vezes a essas Constelações Benjaminianas ao longo deste trabalho, e agora me parece urgente conceituá-las. Ciente da complexidade do conceito benjaminiano, tentarei agora uma explanação, ao menos dentro do que me compete e da forma como o estou utilizando.

Em Walter Benjamin, as constelações, entendidas como arranjos imaginários de estrelas, tornam-se um ponto de partida para a formulação de metodologias singulares. Essas metodologias funcionam como perspectivas móveis, quase cubistas, que possibilitam múltiplos olhares sobre um objeto ou um conjunto de objetos. Benjamin afirma que "as ideias se relacionam com as coisas como as constelações com as estrelas", sugerindo que, no campo da crítica cinematográfica, cada agrupamento de filmes, cineastas ou movimentos cinematográficos forma suas próprias constelações. Essas constelações nos permitem desvendar, com maior clareza, o lugar dessas obras no universo do visível.

Tenho, então, a compreensão de que esses agrupamentos (de imagens em Warburg, de verbos em Benjamin), ao serem dispostos em forma de Atlas ou de verbos para Benjamin, constroem agrupamentos, ideias, fotogramas, máximas, sensações. Todas elas teriam o potencial de criar sistemas, ou, como Benjamin entendeu, Constelações. E o modo que tenho tentado adotar ao longo da escrita deste Ensaio é o de empregar conceitos, ideias, filmes, lembranças (repito, com propósito de ênfase), para criar, justamente, uma Constelação Pessoal, do universo dos filmes e ícones do Horror Artístico em mim. E, se por acaso escolhi

como método o Ensaio, foi para tentar, tenazmente, adotar um estilo de pensamento e reflexão filosófica menos engendrado nos ditames estruturalistas. Ouso dizer que meu método foi um anti-método. Mas, ao mesmo tempo, sou ciente do exagero dessa afirmação. Por favor, ignore o último trecho. Mas isso não corresponderia a uma forma Benjaminiana?

O sonho de Benjamin é o de uma forma de crítica tão tenazmente imanente que se manteria completamente imersa no seu objeto. A verdade do objeto seria desvelada não referindo-o, em estilo racionalista, a uma ideia reguladora geral, mas desmontando seus elementos constitutivos através de conceitos minimamente particulares, e os reconfigurando num padrão que redima o significado e o valor da coisa sem deixar de aderir a ela. “Os fenômenos”, escreve ele, “não entram inteiros na dimensão das ideias, em seu estado empírico bruto, adulterados pelas aparências, mas só em seus elementos básicos, redimidos. São despídos de sua falsa unidade, de forma que, assim divididos, possam partilhar da unidade genuína da verdade.” A coisa não deve ser apreendida como simples instância de alguma essência universal; ao invés, o pensamento deve desdobrar todo o conjunto de conceitos teimosamente específicos que, num estilo cubista, refratam o objeto numa miríade de direções ou penetram-no a partir de uma série de ângulos difusos. (EAGLETON, 1990, p. 176)

Volto ao ponto dos fantasmas que assombram a percepção do tempo presente em Benjamin. Como já abordei, ele sugere que a história não é uma sequência linear de eventos, mas um "tempo homogêneo e vazio" – uma ideia de tempo contínuo, cronológico e sem nuances. Em certo ponto de sua obra *Passagens*, ele usa a figura de Robespierre durante a Revolução Francesa como exemplo e imagina que, para ele, a Roma Antiga era um passado distante, mas que se reativava ao adotar certos valores desse momento histórico para a própria Revolução. Da mesma forma, as jornadas de junho de 2013 (que, até onde percebo, continuarão a ser alvo de interpretações e análises pela comunidade acadêmica por muito tempo) aludiam a maio de 1968, entre tantos outros levantes. Ou possuíam ecos dos protestos contra a Ditadura Militar de 1964. Para Benjamin, esse ‘tempo de agora’ é o lugar no espaço-tempo continuum em que o passado irrompe com vida. Quero fazer compreender essa percepção não linear do tempo, do passado e da história. Aliás, isso foi um dos objetivos ao longo de todo este Ensaio.

E, se volto, tergiverso e busco figuras de linguagem, remetendo ao passado vivo, é porque busco explicar que, para mim, filmes, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos ou memórias reprimidas constituem-se como Constelações. São formas de reavivar o passado e de servir como guia para a memória. Porém, não se trata apenas de uma função nostálgica de reviver tempos passados, mas de um suporte, um guia para a compreensão de processos criativos. Ao analisar a recepção de certas obras em mim mesmo, e ao absorver o "mim", gero discernimento sobre essas obras.

A Constelação serve como uma metáfora muito válida para lidar com essas imagens produzidas em escala industrial. Somos milhões consumindo essas imagens, essas fotos e esses filmes. Artes visuais. E como observamos uma Constelação Real? Através de lentes, telescópios e outros instrumentos de orientação. Formalizando a metáfora, a metodologia para compor essas constelações seria semelhante a esses instrumentos capazes de cartografar as estrelas. Desenhamos, assim, um céu estrelado. No meu caso, de filmes. De forma móvel e sutil, agrupo essas obras. Mas basta de falar sobre os instrumentos; aproxima-se o momento de realmente falar sobre essas estrelas do Horror, que funcionam como fantasmas que reativam o passado e, em alguns casos, são literalmente isso. E farei isso com o propósito de um exercício para tentar desvendar cineastas, movimentos ou personagens do horror.

Porém, não consigo despedir-me e dar por encerrada esta parte de meu Ensaio sem citar justamente Benjamin. Seria uma desonestidade intelectual ímpar se o fizesse. Diz ele, na parte "Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso" de suas *Passagens*:

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é dialética - não é uma progressão, e sim uma imagem, que salta. - Somente as imagens dialéticas são imagens autênticas (isto é: não-arcaicas), e o lugar onde as encontramos é a linguagem. ■ Despertar (BENJAMIN, 2009, p. 504)

As imagens dialéticas de Benjamin são, então, esses elementos que compõem as constelações, ou as folhas (imagens) que, juntas, formam um atlas de Warburg. São denúncias de tempos históricos, reveladoras de passados e catalisadoras de lembranças.

Agrupadas conjuntamente, permitem entrever as peculiaridades de suas criações. Já adianto que, agora, partirei para elaborar essa visão dialética de ler imagens dialéticas. Entre fotos e memórias, tentarei ler um microcosmo possível do cinema de horror nacional. Essa é uma leitura dentre todas as outras que virtualmente poderiam ser feitas. A elas, portanto!

3.2 As Constelações: Fotografias (não só) Tupiniquins do Cinema de Horror

Que curioso: enquanto digito essas mal traçadas linhas, grafadas com os “erros de meu português ruim” (CARLOS, Roberto - 1971), relembro que, na madrugada de ontem, como em tantas outras, assisti a um filme de horror. Na realidade, ontem foram dois filmes, pois, sendo uma criatura de métricas, há cerca de cinco anos (no momento desta escrita), mantenho uma média de 25 filmes assistidos por mês. Cheguei ontem, por coincidência, a um número redondo entre os meus catalogados (ou não tão redondo): 1501 filmes listados. Enfim, ontem vi um filme de horror, e tratava-se de um exemplar nacional: *Maníaco do Parque* (Maurício Eça, 2024). Uma obra que não me agradou tanto. Achei suas escolhas estéticas pouco criativas, quase formulaicas. Mas, de toda forma, um filme de suspense/horror nacional.

Esse preâmbulo serve ao propósito de, ao menos, eu começar a falar das estrelas da constelação que propus. Quero dizer, finalmente abordar os filmes de horror (que, de soslaio, fui tocando nas páginas anteriores), que são o foco principal de meu trabalho. Basta de acepipes, vamos ao prato principal – um prato que cotidianamente engulo com garfadas ávidas. Com isso, de modo algum espero dar conta de contar a história do cinema de horror (nacional). Poxa vida, na realidade, tudo o que tenho feito aqui é observar a impossibilidade de escrever 'A' história, mas, com a constituição de meu Atlas/Constelação de obras de horror, espero contar uma das histórias possíveis deste gênero, dadas as limitações espaciais, de caracteres e formativas às quais me submeto.

Antes de mais nada, se aqui avento uma Constelação sobre o Cinema (Nacional) de Horror, é preciso retirar um elefante metafórico da sala: a enorme, gigantesca e colossal contribuição (sem prejuízo da verdade, poderia usar ‘criação’) da figura de José Mojica

Marins (1936-2020) para o gênero do terror audiovisual brasileiro. É meu desejo não focar unicamente na obra de Marins, dando a entender que o Cinema de Horror Nacional se resume à sua obra. Em verdade, vos digo, há mais e curiosos tesouros nas produções que se reconhecem como filmes de terror brasileiro. Mas Zé do Caixão foi provavelmente o pináculo (e pioneiro) entre nossos criadores de Cinema de Horror. Fez cenas de canibalismo antes de *A Noite dos Mortos Vivos* (George Romero, 1968). Fez splatter gore antes disso se tornar tendência no underground internacional. Fez meta-horror décadas antes de Wes Craven e, além de tudo, realizava um auto-culto transgressor de sua própria imagem. Sem mencionar o gigante detalhe de seu ‘Herói Trágico’, envolvido com problemas de alcoolismo, ostracismo e, em dado momento de sua carreira, dirigindo filmes pornográficos para fechar as contas do mês. Um personagem inescapável, como dito acima, que, nem que seja de esquelha, abordarei.

Imagem 11: Mojica em Exorcismo Negro - 1974.

Fonte: Print Screen capturado pelo presente autor.

Uma vez que manifestei a grandeza de Mojica, volta-se a nós a pergunta anedótica: “Existe cinema de horror no Brasil, além de Zé do Caixão?” Já respondi acima que sim. Porém, é de se notar que, realmente, antes de *A Meia-Noite Levarei Sua Alma* (José Mojica Marins, 1964), nossa produção era de uma timidez avassaladora. Um compêndio importantíssimo sobre a historiografia de nosso cinema, o *Dicionário de Filmes Brasileiros – Longa-Metragem* (2002), de Antonio Leão da Silva Neto, contabiliza que, até o começo de 2002, 3.415 filmes de longa-metragem já haviam sido finalizados no país, e dentre eles, apenas 20 foram classificados como sendo de “horror” (CÁNEPA, 2008, p. 3). Mas,

curiosidade extrema: se até 2002 tínhamos uma produção de longas-metragem que mal ultrapassava a segunda dezena de exemplares, ao final da primeira década do século...

(...) o cinema de horror brasileiro a partir de 2008, momento em que José Mojica Marins, criador do icônico Zé do Caixão, lança sua última obra, Encarnação do Demônio. A produção que segue daí é bastante heterogênea e diversa, além de crescente em número de filmes. Para se ter uma ideia, em 2008 foram lançados três filmes, incluindo o de Mojica, já em 2018, foram lançadas nove obras. (SILVA, 2021, p.7)

E, conforme comentei anteriormente, ontem mesmo eu assisti a um filme de terror nacional. Não foi tão bom assim? Pode até ser. Mas é um filme de terror nacional. E anuncio com felicidade que, independentemente de um ou outro filme ruim produzido aqui, há muita coisa boa sendo feita no Brasil. Entre *hidden gens* de outrora e novos filmes que, de algum modo, metaforizam anseios nacionais, como o pânico, o abjeto e o horrendo, encontram em nossa pátria mãe gentil um território fértil para acontecer. Vamos a eles, portanto.

Essa constelação também não será exposta de modo cronológico, no estilo “Filme A gerou Filme B”. Utilizarei, para essa construção, a livre associação de ideias. Isso me lembra a técnica surrealista do *cadavre exquis*, em que uma pessoa criava uma determinada palavra, que seria completada por outra, e assim sucessivamente, criando-se uma obra artística ou poema. Contudo, no esforço solitário da escrita, um filme (ou algo correlato) irá ativar uma lembrança em mim, que será seguida pela próxima.

Um livro de cabeceira que me acompanhou durante boa parte do curso, o qual este ensaio funciona como Defesa, foi Por um cinema sem limite (2001), do mestre Máximo Rogério Sganzerla. Numa crônica do livro, escrita em 1964, Sganzerla escreve: “Antes de se ocupar com a dúvida de alma sem Deus, o realizador, especialmente se for brasileiro, reflete sobre o terror, a miséria, o subdesenvolvimento. Esta política também se refere ao tratamento dos seres e objetos. No cinema, a existência quer dizer: aparência” (SGANZERLA, 2001, p. 53). Essa imanência do cinema enquanto fim de si mesmo não quer dizer — reflito eu — que, obviamente, um filme não tenha uma série de (possíveis) potenciais e infinitos significados. Mas, como completa Sganzerla: “Um filme é um filme, como Gertrude Stein certa vez se referiu (na famosa citação): ‘uma rosa é uma rosa é uma rosa...’” (SGANZERLA, 2001, p. 54).

Apresento isso, pois um dos filmes que mais me fez refletir sobre a possibilidade da criação de uma Constelação não linear foi justamente um do grande parceiro de Sganzerla, Júlio Bressane, sócio de Sganzerla na produtora Belair Filmes, no ano de 1970 (junto com Helena Ignez). Bressane, notadamente, não seria um autor de horror. *Cuidado, Madame* (Júlio Bressane, 1970), bem dentro do escopo caótico e transgressor do Cinema Marginal, apresenta uma empregada doméstica (Maria Gladys) que, junto com uma colega (Helena Ignez), decide assassinar suas patroas, motivada por um puro ódio de classe, um sincero desinteresse pelo bem-estar comum e pelas regras e moral social. Um desapego ao mandamento bíblico do "não matarás".

Imagem 12: Maria Gladys, em 'Cuidado, Madame' de Júlio Bressane, 1970.

Fonte: Print Screen capturado pelo autor.

O que me chamou a atenção neste caso foi que isso me lembrou imediatamente um filme do "Novo Terror Brasileiro": trata-se de uma excelente obra, *Clube dos Canibais* (Guto Parente, 2018). Neste, uma sociedade secreta da burguesia de Fortaleza tem por hábito assassinar e comer (literalmente) seus empregados e os pobres em geral. Um determinado subalterno de um asqueroso dono de terras, ao final do filme, consegue escapar da cólera assassina de seus patrões e termina por, à semelhança da obra de Sganzerla, matar seus superiores no sistema de castas sociais brasileiras.

Pode-se argumentar que o filme de *Parente* não seja uma metáfora das mais suaves sobre os ricos alimentando-se dos pobres. Mas, independentemente dessa falta de sutileza na sua mensagem, verifica-se que o filme de horror segue vários ditames do gênero (penumbras, efeitos sonoros incômodos, construção de tensão, surpresas ao fim da fita e, lógico, muito sangue). Isso me fez lembrar de uma obra do Cinema Marginal, realizada quase 50 anos antes.

No entanto, se o livre fluxo de consciência me permite combinar filmes de gêneros, épocas e propostas estéticas diferentes, convém a mim fazer um resgate histórico e apontar um panorama mínimo do que seria a filmografia de horror brasileiro antes de 2002, marco mencionado em alguns parágrafos acima. Para isso, e como forma de subsidiar minha proposta de que o "horror clássico" do cinema brasileiro é mais facilmente dividido por temáticas ou morfologias do que por cronologias, recorro a Cánepa (2008), que inclusive denominou essas separações como "territórios":

Pois, observando-o, é possível perceber que a divisão dos filmes de acordo com as épocas em que foram feitos não é suficiente para descrever de maneira satisfatória o fenômeno do qual está-se tratando. Afinal, há diferenças notáveis entre obras realizadas na mesma época, assim como semelhanças importantes entre outras separadas por mais de duas décadas. (CÁNEPA, 2008, p. 129)

A pesquisadora, então, em sua enciclopédica tese de doutorado *Medo de Que?* (Unicamp, 2008), propõe uma diferenciação (como já mencionada), na qual filmes de horror brasileiros se tornam irmãos por uma série de características. Irei explorar os tipos dessas separações que a autora denomina de territórios. Mas, antes, sobre a gênese do gênero em Terra Brasilis, Laura Cánepa (2008) aponta concordância de que o filme de Mojica, *A Meia-Noite Levarei Sua Alma*, pode sim ser considerado marco fundador de nosso cinema de horror. O longa de 1964, além de usar uma série de convenções do gênero (como sombras, trovões, gatos pretos, aranhas, caveiras e elementos sobrenaturais) pela primeira vez em nosso país, realiza isso numa paisagem tipicamente brasileira. Uma vila, pequena cidade interiorana, em que a paz bucólica é rompida por um elemento desviante – o coveiro/agente funerário Zé do Caixão. Um homem sem as amarras da fé cristã, possuído pelo único propósito de alcançar a imortalidade através da descendência. Em busca do filho perfeito,

Josefel Zanatas mata, viola mulheres, humilha cidadãos e (pecado máximo!) se alimenta de carne numa Sexta-Feira Santa.

Esse filme (não o primeiro dirigido por Mojica, mas sua primeira incursão no horror) seria o primeiro exemplar do que Cánepa define como *horror de autor*. Sendo Mojica, o principal *auteur* de nosso cinema, em sua respectiva divisão. Descreve Cánepa sobre esse território do cinema nacional de horror:

Este primeiro território pertence ao único cineasta brasileiro que contribuiu autoralmente para a história do cinema de horror mundial, inaugurando tendências e dando ao gênero um tratamento deliberadamente pessoal e distintivo. Trata-se do produtor e diretor paulista José Mojica Marins (1937-) que realizou filmes de horror independentes nos anos 1960, aproximou-se do cinema marginal e da pornochanchada nos anos 1970, passou pelo sexo explícito nos anos 1980 e voltará às telas em 2008. (CÁNEPA, 2008, p. 131).

O “voltará às telas em 2008”, que Cánepa escreveu no momento da redação de sua tese, se referia ao filme *Encarnação do Demônio* (José Mojica Marins, 2008), obra que terminaria a Trilogia de Zé do Caixão, intermediada em 1967 com *Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver* (José Mojica Marins, 1967). Claro, o personagem de Zé do Caixão é exaustivamente utilizado em tela por Mojica, e em muitos graus e momentos confundiu criador e criatura. Isso foi inclusive tema abordado em mais de um filme dele, como abordarei em instantes. Mas a trilogia de Josefel Zanatas e sua busca incessante pelo filho perfeito terminou com o filme de 2008. Mas antes disto, e já que meu propósito aqui é o de elaborar *Constelações*, um momento do longa de 1967 ficou-me marcado na lembrança: quando Zé vai (literalmente) para o Inferno.

Imagem 13: Zé Do Caixão, em 'Esta Noite Encarnarei em seu Cadáver (José Mojica Marins, 1967).

Fonte: Print Screen capturado pelo autor.

É muito interessante que todo o filme *Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver* (José Mojica Marins, 1967) seja filmado em um glorioso preto e branco. Porém, na sequência pesadelo/punição, quando Zanatas vai ao inferno, o longo trecho se torna disruptivamente em colorido. Isso me lembrou dois filmes de cantos do mundo e momentos tão díspares quanto seria possível. Um deles é o já mencionado *L'Inferno* (1911), com a pioneira representação visual fotográfica dos círculos infernais. Existe a passagem, imortalizada por Dante Alighieri nos portões do Inferno: "Abandonai toda a esperança, vós que entrais". O filme, na cópia assistida por mim, era logicamente, pela época, gravado em preto e branco, porém, com os filmes passando por um processo em que as lâminas eram coloridas artificialmente, como um 'filtro' moderno. Durante a elaboração deste Ensaio, encontrei uma outra versão do filme de 1911, desta vez colorizada digitalmente. Quão fortes essas imagens, descrições infernais, tanto no filme secular quanto na obra de Mojica. Os sátiros, os tridentes e as torturas em ambos os filmes me transportavam mentalmente (reativavam) memórias primárias, de anos de catecismo ou batizados esquecidos.

Outro filme que me remeteu à representação do Inferno em *Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver* foi o nipônico *Jigoku* (Nobuo Nakagawa, 1960). O foco da película é uma série de personagens desviantes (como *Zanatas*), que, após cometerem uma série de pecados e malignidades, são torturados no Inferno por toda a eternidade (o filme acaba, mas a tortura à qual os personagens são submetidos não). Com uma criativa representação gráfica do pós-vida e do flagelo eterno, *Jigoku* se destaca. Ao meu ver, a representação do Inferno realizada por *Mojica* não deve nada à sua contraparte oriental.

Imagem 14: Cartaz de Jigoku, de Nobuo Nakagawa - 1960. Fonte: Internet.

Pensando iconograficamente, em todas as representações infernais dos filmes citados, há a repetição de personagens, como os diabretes torturadores, e há predominância de cores fortes, com destaque para o vermelho. Isso fica ainda mais pronunciado no choque que Mojica causa ao pegar um filme essencialmente preto e branco e justamente no trecho da descida ao inferno, quando há uma predominância de cores. A rápida observação do cartaz de Jigoku funciona como uma espécie de amostra do que se pode esperar dessas cenas.

Percebo agora o curioso potencial das constelações que aqui elaboro. São como filmes de épocas tão diferentes quanto possível, com realizadores que possuem ambições e condições materiais distintas para realizar suas obras, mas que compartilham o ponto comum de transportar visualmente seus espectadores para os círculos infernais.

Um rápido epílogo antes de me despedir momentaneamente da obra de Mojica. No filme de 2008, *Encarnação do Demônio*, seu personagem, Zé do Caixão, retorna ao inferno.

Imagem 15: Mojica, desta vez acompanhado por Zé Celso Martinez, de volta ao inferno, em *Encarnação do Demônio*, José Mojica Marins, 2008. Fonte: Print Screen capturada pelo autor.

Ciente estou, meu leitor, de que essa microdescrição da obra de Mojica nem se trata de uma descrição. A enormidade da criação do autor daria, por si só, motivos e temas para teses, biografias e artigos sem fim. O que já acontece na realidade, e uma rápida busca em qualquer sítio agregador de artigos científicos retornará alguns desses muitos e bem feitos trabalhos. Porém, ao elaborar as constelações, é interessante mencionar as classificações elaboradas por Cánepa (2008):

Horror Clássico: O território do horror clássico abrange diversos títulos, realizados por diferentes cineastas e em várias épocas, de acordo com os parâmetros

tradicionais das histórias de horror, concentrados mais na criação de atmosferas ambíguas do que na exposição detalhada e explícita dos fatos terríficos. A prática teve início nos filmes góticos femininos dos estúdios paulistas nos anos 1950, foi retomada de maneira autoconsciente por importantes autores do cinema brasileiro nos anos 1970 (como Walter Hugo Khouri e Carlos Hugo Christensen) e retornou nos anos 1980 em filmes erótico fantásticos. (CÁNEPA, 2008, p. 132).

Afinal, estamos tratando deste horror "clássico" (não confundir com o que eu denominei como "Horror Clássico" há alguns parágrafos acima. Usei essa denominação para aludir aos filmes de horror produzidos no Brasil entre 1964 e 2002). Voltamos aqui às raízes do gênero horror artístico. Aqueles derivados da ambientação gótica, das maldições familiares e das casas mal-assombradas. As paisagens das cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, ou do interior das serras gaúchas, seriam palcos ideais para alguns desses filmes. Posso citar, respectivamente, *Enigma para Demônios*, de Carlos Hugo Christensen, em 1975, e *As Filhas de Fogo*, de Walter Hugo Khouri, em 1978, obras que usaram essas paisagens como cenário.

Interessa-me este território do cinema nacional de terror pois, dentro dele, há um sub território dedicado ao "terror rodrigueano", logicamente referindo-se à obra de Nelson Rodrigues, autor que me interessa demais e que está presente em todos os estágios de minha formação cultural.

Nelson, a flor da obsessão, tinha um ou dois temas em sua obra: o pecado (eu falei que eram dois? Errei, era um). Ele era um jornalista nato e hereditário. Foi fundamental para a minha formação intelectual compreender que toda a falácia jornalística (imparcialidade, objetividade) não passava de falácia. Claro que, nos tempos de Nelson, cometiam-se arroubos de liberdade autoral diante do que era fato jornalístico. Isso me lembra a teoria de Zizek, que em sua obra *Visão em Paralaxe* (2006) enuncia que qualquer fato, visto por um determinado ponto de vista, daria a entender uma outra compreensão do mesmo fato. Ele diz sobre:

(...) é estritamente análoga ao que Kant chamava de "ilusão transcendental", a ilusão de poder usar a mesma linguagem para fenômenos mutuamente intraduzíveis e que só podem ser compreendidos a partir de uma espécie de visão em paralaxe, de um ponto de vista sempre mutável entre dois pontos entre os quais não há síntese nem mediação possível. Portanto, não há relação entre os dois níveis, nenhum

espaço em comum; aliás, embora sejam intimamente ligados, de certa maneira até idênticos, estão em lados opostos de uma faixa de Moebius. (ZIZEK, 2011, p. 11)

Voltando a Nelson Rodrigues, que em suas famosas crônicas de "A vida como ela é", tantas vezes transcritas semioticamente, contava histórias pretensamente reais, mas que não eram. Mas será mesmo? Não há, no germe de uma história ficcional, possibilidade de algo assim ter ocorrido? E realmente importa que tenha acontecido, sendo que as mesmas histórias são mimetizadas na ficção desde os gregos ou Shakespeare pegou sua pena para arranhar um papel de cânhamo em branco?

Imagem 16: Capa do folhetim de 'Meu Destino é pecar'.

Editora Agir - 2006.

No entanto, menciono isso em uma defesa apaixonada da ficção para enunciar que o Gótico Rodrigueano, restrito ao território que Cánepa chama de "Horror Clássico", refere-se às adaptações do folhetim escrito por ele sob o pseudônimo de Suzana Flag, "*Meu destino é pecar*" (Manuel Peluffo, 1952). Esse roteiro adapta e atualiza temas góticos. A história gira em torno de uma jovem que, ao se casar, se vê às voltas com toda uma história familiar do marido. Essa história envolve maldições, fantasmas de amores do passado e temas que seriam

familiares aos romances góticos escritos centenas de anos antes, como *A outra volta do parafuso*, de Henry James (1898), ou *O castelo de Otranto*, de Horace Walpole, publicado em 1764.

Assim, chegamos à constituição constelacional das minhas memórias com esses filmes, roteiros e histórias assimiladas e assistidas, convergindo para o terceiro território proposto por Cánepa, a ele:

Horror De Exploração: Neste território, encontram-se os filmes de horror brasileiros que aderiram a uma estética mais chocante e mesmo escandalosa, frequentemente articulando o gênero horror com o *sexploitation* e o *teen exploitation*. Esses filmes, ligados, em sua maioria, ao ciclo da pornochanchada, mas também presentes eventualmente nos anos 1950 e no cinema da retomada, dialogaram com uma tendência verificada em vários países do mundo voltada à realização de filmes de horror divulgados de maneira sensacionalista, com títulos sugestivos de temas polêmicos e extremamente violentos. Tais filmes também se caracterizam por explicitar os fatos terroríficos, explorando seus efeitos “sensacionais” (CÁNEPA, 2008, p. 132)

Ao meu estimado leitor, peço sinceras escusas pela extensão das citações empregadas. Considero as definições de Cánepa tão precisas e relevantes para o desenvolvimento deste trabalho que as utilizo quase em sua totalidade. Pois bem, os filmes de exploração correspondem a um período de afrouxamento das medidas censórias impostas pela Ditadura Militar sobre a criação artística. Refiro-me ao apogeu desse subgênero, compreendido entre a segunda metade da década de 1970 e meados dos anos 1980. Muito já se discutiu sobre as confluências entre sangue e sexo, entre violência e os instintos humanos. Sangue (novamente), sêmen e suor formam uma tríade do abjeto.

"Convém destacar que as décadas de 1970 e 1980, período de maior produção de filmes deste território, coincidiram com um relativo afrouxamento da censura imposta pelo Governo Militar. Após anos de rígido controle sobre o que poderia ou não ser veiculado ao público, tanto no campo informacional quanto no artístico, houve uma flexibilização na circulação de determinadas obras. No entanto, poucos anos antes, esse cerceamento era significativamente mais rigoroso.

Um exemplo ilustrativo desse controle é a censura ao filme *A Chinesa* (*La Chinoise*, Jean-Luc Godard, 1967), que narra a história de jovens franceses fascinados pelo modelo chinês de Revolução Agrária. Registros indicam que o longa foi proibido no Brasil devido ao seu conteúdo político. Curiosamente, há relatos de que a censora responsável pela avaliação do filme teria elogiado sua qualidade estética e narrativa, embora ainda assim tenha mantido sua interdição no país.

Essa mesma censura mutilou e retardou o lançamento de diversos longas de Mojica, como *O Ritual dos Sádicos* (1969), que só chegaria ao público quase duas décadas depois, sob outro título. As alegações constantes para tais restrições baseavam-se no fato de serem filmes com violência gráfica e que atentariam contra os valores morais estabelecidos (CÁNEPA, 2008).

No entanto, com o progressivo afrouxamento da censura no contexto da Lei da Anistia Política — promulgada em 1979 pelo então presidente João Batista Figueiredo —, obras que abordavam temas considerados tabus passaram a ter seus lançamentos permitidos. Como sexo e violência frequentemente compartilham espaços na cultura audiovisual, produções que combinavam essas temáticas começaram a ser exibidas para um público ávido por esse tipo de conteúdo. O ambiente das pornochanchadas tornou-se um espaço ideal para atender à demanda por erotismo nas telas, e os filmes que mesclavam o sexo ao terror passaram a compor o território do Horror de Exploração, conforme identificado por Cánepa.

Imagem 17: Cartaz do filme 'Excitação', de Jean Garret, 1976.

Nesta seara, destaca-se a obra de Jean Garret, ex-assistente de direção de Mojica em *Exorcismo Negro* (1974), que realizou um filme de profundo interesse: *Excitação* (1976). A narrativa acompanha uma mulher enlouquecida por estratagemas de seu marido, enquanto é simultaneamente assombrada pelo espírito de um antigo morador da casa de praia onde busca refúgio. A temática da 'mulher enlouquecida' estabelece um diálogo com outros filmes mencionados anteriormente, como *Meu Destino é Pecar* e *As Filhas do Fogo*. No entanto, ao contrário dessas obras, em que o subtexto da sexualidade histórica é mais evidente, *Excitação* substitui essa abordagem por uma sucessão de cenas com nudez feminina e uma tensão sexual recorrente, intensificando a experiência do espectador:

Seguindo a estrutura clássica das histórias góticas de fantasmas e de casas mal assombradas, o filme de Garret se servia do espiritismo, dando ao fantasma um caráter benigno, e da sugestão de poderes paranormais conhecidos como poltergeist (movimentação de aparelhos eletrônicos com o poder espiritual ou da mente), que, mesmo desmascarados no final do filme, levam a protagonista e o público a momentos de puro terror ao longo da fita. Também vinculado às pornochanchadas paulistas, *EXCITAÇÃO* tinha vários momentos de exploração de cenas de mulheres nuas (as amantes de Renato), incluídas de maneira artificial na narrativa. (CÁNEPA, 2008, p. 257).

A recorrência de mulheres 'loucas', seja como vítimas ou como perpetradoras da tensão em filmes de horror, remonta a um passado — e a um presente — inesgotável. Os suspenses sensuais das décadas de 1980 e 1990, que alcançaram grande sucesso internacional, como *Instinto Selvagem* (Paul Verhoeven, 1992) e *Atração Fatal* (Adrian Lyne, 1987), alertavam para os supostos perigos de se permitir que esse elemento 'selvagem feminino' (com gigantescas asas, por favor) irrompesse na pacata vida de um homem infiel e/ou lascivo. Curiosamente, esse homem era frequentemente interpretado por Michael Douglas

"Atualmente, em um contexto social mais progressista, histórias de horror em que mulheres afirmam estar assombradas, como na recente adaptação de *O Homem Invisível* (Leigh Whannell, 2020), geralmente confirmam essa assombração como real. Filmes como esse funcionam como metáforas para as formas de silenciamento e violência sofridas pelas mulheres na sociedade."

Durante a década de 1980, com a censura cada vez mais branda e com o advento do videocassete — além da crescente entrada de filmes estrangeiros de sexo explícito no mercado nacional —, os produtores locais passaram a investir em produções cada vez mais gráficas. Isso se deve ao fato de que a demanda por filmes violentos e com conteúdo vulgar e explícito passou a ser suprida pelos VHS e pelo cinema pornográfico. Como reação, os cineastas brasileiros acentuaram o grau de violência e erotismo em suas obras. Nesse contexto, tornou-se tendência no país o lançamento de ghoulies (filmes de horror nos quais mulheres são ameaçadas e violentadas por entidades sobrenaturais), além de produções do subgênero *sexploitation* (CÁNEPA, 2008).

"Um filme digno de nota lançado nessa época foi *Aqui, Tarados!* (David Cardoso, John Doo, Ody Fraga, 1981), composto por três episódios. O terceiro segmento da obra, intitulado *O Pasteleiro*, dirigido por David Cardoso, é de uma brutalidade assustadora. Nele, um chinês aparentemente doce e inofensivo, interpretado também pelo diretor John Doo, leva garotas de programa para sua casa, inicialmente em busca de companhia. No entanto, logo descobrimos que a verdadeira intenção do homem é matar as mulheres para utilizar suas carnes como matéria-prima para saborosos pastéis, que ele vende em biroskas no centro de São Paulo. Como complemento, o filme nos oferece uma cena extremamente explícita de necrofilia."

Este filme é um excelente e simbólico exemplo do Cinema da Boca do Lixo, um importante polo de produção cinematográfica independente em São Paulo, ativo entre as décadas de 1960 e 1980. Localizado no bairro da Luz, na região central da cidade, o Cinema da Boca do Lixo foi conhecido por abrigar estúdios e produtoras que produziam filmes de baixo orçamento e grande apelo popular, especialmente nos gêneros de terror, ação e pornochanchada. Mais:

A face mais característica desse fenômeno é o cinema da Boca do Lixo, em São Paulo, que guardava diversas estratégias do cinema de exploração, em particular do *sexploitation*, como os títulos sensacionalistas chamando a atenção para o conteúdo sexual, o baixo orçamento, a ligação das histórias aos clichês narrativos dos gêneros narrativo ficcional canônicos, o status cultural duvidoso das produções, o consumo popular majoritariamente masculino, a distribuição em cinemas de segunda linha (nos EUA, conhecidos como *grindhouses*) etc. (CÁNEPA, 2008, p. 250)

É interessante para a construção da minha constelação que as bases criadas pelo cinema da Boca do Lixo, tanto materiais quanto estético-simbólicas, permaneçam vivas, e hoje há em São Paulo uma espécie de descendência da Boca.

Esse movimento (BOCA DO LIXO) levou a uma nova vertente de produção a ser produzida na capital atualmente, com outros diretores como Marcos de Brito, que dirigiu o filme “Condado Macabro”. O diretor também enfrentou dificuldades na hora de gravar. Confinados em uma casa no Mato Grosso, a equipe seguiu a linha de Mojica ao expor atores ao cansaço físico e mental para atuar em um filme de horror de baixo orçamento, gravando por quarenta horas sem intervalos. Em “Condado...” foram gastos cerca de R\$ 20 mil, valor considerado quase nulo na produção de um filme que busca ganhar as salas de cinema. Segundo análise do próprio diretor, “essas produções não chegam ao público convencional principalmente por falta de investimentos na divulgação. (MARTINS, 2015, p. 9)

Nessa seara, podemos mencionar uma série de autores que utilizam o cinema 'trash' da Boca do Lixo e que produzem cinema de horror atualmente. Um exemplo disso é Rodrigo Aragão, que realiza, no Espírito Santo, sanguinolentos filmes como *Mangue Negro* (2008), *Mar Negro* (2013) e a antologia *Fábulas Negras* (2014) — sendo que um dos episódios da

antologia foi dirigido por José Mojica. Em São Paulo, é digno de destaque o trabalho atual de Marcos Dutra e Juliana Rojas, que assinam belíssimos filmes em dupla, como o crítico *Trabalhar Cansa* (2011) e, no caso de Rojas, *Sinfonia da Necrópole* (2014). Com isso, quero afirmar que, seja esteticamente ou pela influência na cultura local de produção, o horror da Boca do Lixo permanece vivo.

Imagem 18: *Sinfonia da Necrópole*, de Juliana Rojas, 2014.

Fonte: Capturada pela internet.

Mas agora me lembro que o curioso *Sinfonia da Necrópole* é um misto de musical com horror, o que me permite estabelecer diversas pontes e conexões enriquecedoras para a elaboração de minha Constelação. Primeiramente, por ser um ‘musical de horror’, subgênero que já gerou filmes deliciosos e únicos, como a segunda versão de *A Pequena Loja dos Horrores* (Frank Oz, 1986), o clássico absoluto das sessões da meia-noite nos drive-ins americanos *The Rocky Horror Picture Show* (Jim Sharman, 1975), ou *Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street* (Tim Burton, 2007). Este último, inclusive, repete o tema do Pasteleiro de *Aqui, Tarados!*, quase que literalmente. Carne de assassinatos que se transforma em empadões, agora numa Londres vitoriana.

Porém, a citação à "*Sinfonia da Necrópole*" é ideal para mencionar o quarto e último território do cinema de horror nacional, identificado por Cánepa:

Horror Paródico: Os filmes ligados a este conjunto também foram realizados em épocas e circunstâncias diferentes, mas com uma estratégia discursiva comum, que é recorrente no cinema brasileiro: a paródia. Esses filmes usaram o gênero clássico do horror como fonte para brincadeiras anárquicas e metalingüísticas, num paradigma chanchadesco ligado às comédias populares que se desdobrou em diversos estilos e correntes, como o cinema marginal e o terrir de Ivan Cardoso, estando presente também na filmografia de cineastas populares como Amácio Mazzaropi. (CÁNEPA, 2008, p. 132)

Os anos 1980 foram um período peculiar na cinematografia nacional. Digo isso porque, nesta década, houve um filme muito específico em nossa filmografia do gênero de horror: *Shock, Diversão Diabólica* (Jair Correia, 1984). Trata-se do único filme *slasher* produzido no Brasil durante o apogeu do subgênero. Enquanto, no exterior, diuturnamente eram lançadas continuações de *Halloween*, *Sexta-Feira 13* ou *A Hora do Pesadelo*, essa obra, que se insere no subgênero *teenexploitation*, mostrava (ou não mostrava) um assassino misterioso que matava (parte essencial do clichê do gênero) jovens que adotavam comportamentos desviantes, após uma festa regada a rock e sexo pré-matrimonial.

Em contraste, na mesma década, Carlos Reichenbach lança, em 1987, Filme Demência, um curiosíssimo filme que poderia figurar no território do Terror de Autor – dada ao personalíssimo uso de técnicas do gênero, misturadas a temas recorrentes na carreira de Reichenbach. O resultado é uma espécie de longa que me remete fortemente aos trabalhos de David Lynch, como *Estrada Perdida* (1997), *Twin Peaks* (1992) e *Eraserhead* (1977).

Porém, o que me interessa neste ponto da década é a obra de Ivan Cardoso. Existem filmes de *horror paródico* (que, por definição, podemos dizer que se trata de obras cuja finalidade é fazer rir, utilizando construtos da estética do horror) antigos em nossa cinematografia. Um exemplo disso é o ‘Jeca’ Amácio Mazzaropi, que possui uma peculiar obra, *Jeca contra o Capeta* (dirigido pelo próprio Mazzaropi, em 1975), que misturava seu humor característico com um embate contra o Coisa-Ruim. O que estou pensando agora me remete até ao *Le Manoir du Diable*, de Méliès. Entretanto,

Apesar da aproximação do cinema marginal com a chanchada, a síntese dos “horrores” chanchadesco e marginal ocorreria apenas na década de 1980, nos filmes de um cineasta carioca que reuniu, aos procedimentos paródicos e grotescos, uma

grande quantidade de temas e referências extraídos diretamente do cinema de horror B. (CÁNEPA, 2008, P. 346).

Esse estilo de Cardoso, posteriormente alcunhado de 'terrir', é perfeitamente compreendido ao analisarmos sua etimologia: Terror + Rir. Na mesma época em que Sam Raimi fazia uma espécie de comédia com o excesso de sangue em *Evil Dead 2* (1987), e comédia física envolvendo desmembramentos, Cardoso fazia graça (mas em um tipo avesso de comédia) com os cânones do gênero. Em *O Segredo da Múmia* (Ivan Cardoso, 1982) e *O Escorpião Escarlata* (Ivan Cardoso, 1990), o uso do preto e branco, assim como a inclusão de monstros clássicos, como a mencionada múmia, serviam a um propósito paródico, envolvendo gags, o ridículo e uma pontinha de sensualidade — num pacote não de chacota, mas de reverência respeitosa aos ditames do horror.

As referências ao cinema B e à tradição das chanchadas (perceptível desde o cast até as citações de filmes estrangeiros, passando pelos quiproquós do roteiro) eram evidentes no longa-metragem de Ivan Cardoso, assim como às pornochanchadas, com suas mulheres seminuas. Da mesma forma, a experimentação da linguagem, a agressividade, o escracho e o uso consciente dos clichês do cinema de gênero traziam a clara influência do cinema marginal, como se verifica nas imagens a seguir: (Cánepa, 2008, p. 349)

Imagem 19: Frame do filme 'O Segredo da Múmia' - Ivan Cardoso, 1982.

Fonte: Print Screen capturado pelo autor.

Porém, ao descrever brevemente a filmografia de Ivan Cardoso, pretendo fechar a elipse que evidencia a riqueza e a pluralidade dos filmes de horror já produzidos em nosso país. Volto a destacar o salto em número de produções atuais. *Mate-me por favor* (Anita Rocha da Silveira, 2015), por exemplo, 'se apropria e subverte os códigos do horror, levando em conta preocupações de classe, gênero e questões geracionais no Rio de Janeiro atual' (Barrenha, 2021, p. 01). Ou falamos, por exemplo, do slasher 'puro-sangue' *Condado Macabro* (André de Campos Mello, Marcos DeBrito, 2015). Há também adaptações literárias, como *Quando Eu Era Vivo* (Marco Dutra, 2014), um filme fantástico que transcreve para a tela um perturbador livro de Lourenço Mutarelli. E acabei de selecionar para assistir um novo lançamento: *Abraço de Mãe* (Cristian Ponce, 2023), com a atriz protagonista Marjorie Estiano, que também participou do ótimo *As Boas Maneiras* (Juliana Rojas, Marco Dutra, 2017), um filme nacional de lobisomens (!!). Pontes que se criam, constelações que se firmam.

Ontem assisti a um filme nacional de horror. Este era mais fraco, diria até ruim. No entanto, é potente um cinema que tanto produz, e que, inclusive, produz filmes ruins. Agora, imbuído da vontade de pertencer a esse manancial inesgotável de horrores, descreverei parte

do meu processo criativo e as escolhas que me permitiram realizar um curta-metragem experimental de horror. Ele se chama Pela primeira vez, não lembrei de seu nome e é o produto artístico resultante de todo esse acúmulo de sustos pictóricos e sonoros por mim assimilados.

Nossa história de horror e medo ainda terá muitos capítulos a serem escritos. Muitos deles não foram aqui mencionados. Mas, oxalá, talvez um dia esses escritos façam parte de uma nota de rodapé em nossa filmografia de horror. Se eu não lhe perdi até agora, querido leitor, peço-lhe só mais um pouco de atenção. Estamos chegando ao susto final.

4.0 PELA PRIMEIRA VEZ, NÃO LEMBREI DE SEU NOME: MEMORIAL ARTÍSTICO.

4.1 Temas e tragédias

Chego, finalmente, ao derradeiro capítulo desta microepopeia pessoal, na qual me defrontei com fantasmas da ficção, temas do horror literário e um acúmulo substancial de alicerces teóricos. Querido leitor, a quem tanto me dirigi ao longo destas páginas, você já se tornou quase um interlocutor palpável para mim. Enquanto digito estes caracteres, sinto um misto de ansiedade, insegurança e alívio — como quando a tensão nos invade ao presentirmos que um monstro espreita por trás de uma cortina, mas... surpresa: era apenas o vento.

Sem muitas delongas, nesta parte de meu ensaio/ego trip/dissertação, descreverei parte do processo de criação de um produto artístico: um curta-metragem de horror experimental, intitulado *Pela primeira vez, não lembrei de seu nome*. Idealizado por mim, mas materializado graças aos esforços de diversos amigos, apoiadores e colegas, o projeto culminou em um filme qualquer. Lembro-me de um professor que dizia: “Urge apoiar o cinema brasileiro.” Como descendente do povo Tabajara (e do semita, entre outras miscigenações, em um suco instantâneo genético que nada teve de instantâneo), considero-me com pleno direito e obrigação de expandir as linhas limítrofes do medo em território nacional — e com sotaque brasileiro.

São inúmeras as paisagens e bases referenciais que me levaram a realizar esta obra (que, à época de sua leitura, estará disponível a você, respeitado leitor, a um clique de distância através da rede mundial de computadores). Outros tantos são os motivos que possibilitaram sua concretização: condições materiais, karma ou má sorte, talvez. Mas, essencialmente, o que fundamentou sua realização e forneceu material para sua confecção foi minha paixão pelo gênero do horror — pelo cinema do susto, pela tensão segura que uma tela de cinema e um quarto escuro me proporcionam. Diz certa introdução de um compêndio de histórias literárias de horror (cujo autor, infelizmente, não consegui identificar):

As histórias de horror são uma espécie de ritual para lidar com o medo: esse sentimento que, em todas as culturas, sobrevive ao lado da razão e da ciência sem

ser por elas eliminado e que muitas vezes as utiliza como elementos de reforço para criar um medo ainda maior. A fantasia de horror parece levar nossa imaginação até o limite do suportável para em seguida, acabada a leitura, libertar-nos no cotidiano que conhecemos bem e que nos acolhe, pacificados. (Introdução, 2012, p. 9)

Essa libertação catártica advinda do consumo de ficção horrorífica lembra-me muito uma montanha-russa de parque de diversões de cidade do interior. Ou, melhor ainda, faz-me pensar em um passeio de trem fantasma, no qual sei que o susto não me causará mal, mas, ao subir no carrinho da atração (o que agora me remete a Eisenstein e seu *cinema de atrações*), realizo um pacto diegético que me permite sentir medo. Por mais frágil que possa ser a ilusão ou por mais convincentes que sejam as particularidades do filme (ou do carrinho) em questão.

Meu filme (digo "nosso filme" para a equipe, mas aqui, em cumplicidade contigo, querido leitor, permito-me ser eu mesmo) trata-se de uma obra ficcional com aproximadamente 13 minutos e 40 segundos de duração, no corte atual. Ele foi viabilizado financeiramente por meio da Lei de Incentivo ao Setor Audiovisual – Paulo Gustavo MG, aprovada no edital de 2023-2024. O orçamento aprovado para sua produção foi de R\$ 30 mil, valor que permitiu, essencialmente, uma remuneração justa – ainda que modesta – para a equipe, composta por cerca de 17 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas. As filmagens foram realizadas com uma câmera digital Blackmagic. Espero que, ao assistir a este filme, a sensação causada seja, ao menos, um pouco de medo. Mas, antes, quero descrever o processo de sua elaboração, quando ainda era apenas um germe de horror em minha mente.

Mas, em minha mania de pensar teoricamente de forma elíptica, preciso, antes, explicar minha tentativa de realizar um Memorial. O conceito de Memorial dialoga com vários dos temas abordados nas páginas anteriores. Faço referência ao conhecido dito de que um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, pois tanto o homem quanto o rio já não são os mesmos. Esse pensamento me encanta, pois – como diz o provérbio, tão popular quanto belo – "o menino é o pai do homem" (citação atribuída a William Wordsworth, poeta inglês do século XIX - descobri isso lendo as 'Memórias Póstumas de Brás Cubas'). Com isso, tento afirmar que nossos atos passados orientam nossas ações no presente e que, por vezes, algo ocorrido há muito tempo está mais próximo de nós do que o próprio dia de ontem. Reafirma essa ideia o seguinte trecho sobre o memorial e o ato de recordar:

(...) pressupõe sempre dois tempos: o presente em que se narra e o passado em que ocorrem os eventos narrados... A busca do passado, porém, nunca o reencontra de modo inteiriço, porque todo ato de recordar transfigura as coisas vividas. Na épica, como na memória, o passado se reconstrói de maneira alinear com idas e voltas repentinas, com superposição de planos temporais, com digressões e análise. Naturalmente o que retorna não é o passado propriamente dito, mas suas imagens gravadas na memória e ativadas por ela num determinado presente'. (AGUIAR, Apud, PRADO. 1998, p. 25)

Com o trecho supracitado, reforço que o ato de lembrar foi, o tempo todo, a pedra fundamental deste ensaio. A ativação de referências e impressões passadas constitui a gênese de meu filme – obra que, por conveniência ou vício de linguagem, faz alusão ao horror surrealista de David Lynch. Muitos críticos de cinema poderiam argumentar que o cinema de Lynch não se encaixa necessariamente no gênero do horror. Mas há algo mais assustador do que o absurdo da realidade? A finitude, o cadáver abjeto – tudo aquilo que nos afasta e nos amedronta ao confrontar o que consideramos normal? Essa foi, de certo modo, a base do filme.

Antes de discorrer sobre ele, trago algumas palavras do próprio diretor, que foi minha companhia constante durante toda a feitura desta obra (ou melhor, desta vida). O trecho a seguir – longo, confesso – faz referência à principal inspiração para *Pela Primeira Vez...*: o primeiro longa-metragem de Lynch, *Eraserhead* (1977).

Eu senti *Eraserhead*, não o pensei”, e quem se entregar completamente ao filme entende o que quer dizer. Muito já se disse sobre o seu humor incômodo, mas centrar-se nos aspectos cômicos é fazer uma leitura superficial de uma obra que tem várias camadas. Filme magistral que opera sem qualquer tipo de filtro, *Eraserhead* é *id puro*. A narrativa é simples. Em uma distopia pós-industrial sombria, o jovem Henry Spencer conhece uma garota chamada Mary, e engravida. Henry é assaltado pela ansiedade com a chegada do filho disforme de ambos e quer se livrar do horror que sente. Ele vivencia o mistério do erótico, em seguida a morte da criança e, por fim, os seus tormentos chegam ao fim com a interferência divina. Em certo sentido, é um filme sobre a graça. (MCKENNA, LYNCH, 2019, p. 131)

Enfim, o principal ponto norteador da minha primeira concepção do roteiro de *Pela Primeira Vez...* foi similar ao que Lynch descreve ao preconizar *Eraserhead*. Eu não pensei no filme, eu o senti. Mais precisamente, estava sentado em um botequim nas cercanias da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, quando me ocorreu uma ideia interessante (ou ao menos assim me pareceu): e se, por acaso, eu percebesse que alguém que está morto — que não vive como nós — estivesse aqui, tomando suco, cerveja ou comendo pastel? Isso não daria, por acaso, uma boa proposta para um filme?

Imagem 20: Filme - *Pela Primeira vez, não lembrei de seu nome*. Alguns meses depois, o conceito se transformou em bytes, imagens digitais.. Fonte: Frame do Filme.

Na realidade, quem me ativou essa ideia (a assombração, ou imagem-dialética) foi um golpe de vista que tive naquela tarde, naquele botequim. Por um mero instante, vi aproximar-se de mim um homem avantajado, de blusa preta e calças largas. Ele me lembrou imediatamente de um amigo e ex-chefe que faleceu cerca de seis anos antes, em um acidente de carro, no ano de 2018. Isso me fez refletir sobre a fragilidade da vida e como algumas decisões e atitudes abrem e propiciam outros universos possíveis. Recordo-me então de outro amigo — esse faleceu adolescente, atropelado, e por anos tive em mim um arrependimento profundo pela sua partida. Explico: ele foi atropelado em uma noite em que poderia ter ido comigo a uma festa de formatura, mas, por uma série de circunstâncias, não foi; e, como

consequência desse ato, foi violentamente atingido por um carro guiado por um motorista alcoolizado, vindo a falecer no dia seguinte.

Essa possibilidade, esse infinito pensar — “o que teria acontecido comigo, ou com Moisés, ou com Pedro (meus falecidos amigos), caso uma ou outra atitude tivesse sido diferente?” — causou forte impressão e moldou o adulto que me tornei. A partir disso, retorna a mim o conceito já mencionado do Doppelgänger, o duplo de alguma pessoa. Se, por alguma mudança no destino, tivessem sobrevivido ou não se acidentado, não poderia significar que uma outra versão desses amigos estivesse viva em algum lugar? Isso me lembrou uma citação de Victor Hugo, em um texto de 1827:

No dia em que o cristianismo disse ao homem: “Tu és duplo, tu és composto de dois seres, um perecível, o outro imortal; um carnal, o outro etéreo; um encadeado pelos apetites, necessidades e paixões, o outro levado sobre as asas do entusiasmo e do devaneio; este, enfim, sempre curvado para a terra, sua mãe; aquele sem cessar lançado para o céu, sua pátria”; nesse dia, o drama foi criado. Com efeito, há nisso outra coisa que não o contraste de todos os dias, que essa luta de todos os instantes entre dois princípios opostos que estão sempre em presença na vida e que disputam o homem desde o berço até o túmulo? (HUGO, 2024, p. 182)

Então, esse Duplo, esse fantasma de mim mesmo, foi o que me orientou no desenvolvimento do argumento original do filme. Aquele que é morto, também está vivo. O passado reativa-se e se faz presente. E evolui: se ambos existem — o perecível e o imortal —, e o máximo e mínimo denominador comum de tudo que vive é a morte, desejo escrever um filme em que a morte e o terror dela se manifestem em todos os personagens. Daí, os personagens do curta, representados por atores diferentes (eu sendo um deles), seriam manifestações de um mesmo arquétipo: o indivíduo acossado diante da inescapável morte.

Para dar prosseguimento à questão do duplo

O duplo é instrumento recorrente em histórias ficcionais, lendas, processos de simbolização e expressões artísticas. É através dele que se dá o processo de (res)significação das personagens, que proporciona ao leitor ou espectador um entendimento maior sobre o relacionamento dessas personagens com outros indivíduos, bem como com os espaços físico-temporais que ocupam. (ZANINI, MAGGIO, 2018, p. 07)

E esse tema do duplo — tão caro a mim — possibilita um número tão diverso de usos simbólicos que, por si só, já daria uma forte possibilidade de objeto de estudo para um trabalho específico. Destaco apenas um uso interessante por parte de Mojica em *Exorcismo Negro* (José Mojica Marins, 1974), em que a criatura Zé do Caixão entra em embate com o criador Mojica. Antevejo uma interpretação interessante e um choque! Há cerca de quinze anos, realizei uso semelhante da dialética criador/criatura em um determinado e esquecido produto audiovisual de minha autoria.⁷

Imagem 21: Mojica e Zé, Zé e Mojica em *Exorcismo Negro* - 1974.

Fonte: Print Screen do autor.

⁷Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hgsox8yVqn4&t=186s>

Imagem 22: O autor e seu duplo.

Fonte: Imagem retirada de vídeo - TV Queijo Elétrico, 2010.

De volta ao tema em questão, este uso do duplo em *Pela Primeira Vez...* não foi utilizado de maneira literal, pois o mesmo personagem que eu interpreto é também interpretado por outro ator. De certo modo, quis propor que todos os personagens em cena (e nenhum é nomeado) simbolizam a mesma pessoa, que, no fim das contas, é a pessoa humana destinada a ser alimento para os vermes. Isso faz referência a Lynch, que, com seu mil vezes celebrado *Cidade dos Sonhos* (David Lynch, 2001), brinca com maestria com a possibilidade de atrizes que se alternam no mesmo papel, em um misto de onirismo e desterritorialização. Explicar para confundir, confundir para explicar. Chego novamente à principal referência temática e estética da pequena obra que aqui tento esclarecer: o cinema de Lynch, o pesadelo, o incômodo e a presença de algo que não deveria estar. O duplo está intrinsecamente ligado à sua obra: "Lynch começou a brincar com a ideia de duplos e sócias em *Twin Peaks*, e em *Império dos Sonhos* deixou a coisa crescer." (MCKENNA, LYNCH, 2019, p. 494)

Logo, Lynch e seu horror surrealista foram o horizonte que segui ao desenvolver o roteiro do filme. Inclusive, em uma determinada cena, ao final de meu curta, chego a copiar *ipsis litteris* uma cena de *Cidade dos Sonhos*. Quando um personagem (vivido por mim)

dialoga com outro ator, em um bar, e relata um pesadelo, até mesmo o *jumpscare* (o susto repentino) é uma tentativa de emulação do filme de Lynch.

Imagem 23: Frame do Filme, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’.

Atrás da Esquina, surge o Porteiro de Deus

Agora, refletindo, se eu afirmei que todos os personagens do filme representam a mesma figura, o mesmo ideal do medo da morte, o algoz do curta, o tal (por falta de um nome melhor) ‘Porteiro de Deus’, representa outro personagem. Ele é a personificação justamente da finitude e passa o filme assombrando, quer em sonhos, quer presencialmente, o(s) personagem(s). Como uma ideia repetitiva, um pensamento intrusivo e, (novamente), uma assombração.

Revelando um pouco mais sobre a trama (cifrada) do filme, o personagem central (vivido por dois atores, que inclusive contracenam) chega, em determinado momento da obra, a relatar à sua namorada (será que ela é outra pessoa/personagem?) um sonho específico — no qual via um Deus Sático, e esse lhe fazia uma proposta: algo ruim em troca da imortalidade. Daí vem outro ponto que pensei tentar metaforizar no filme: Se a morte é inescapável, e se todos estamos fadados ao mesmo fim, qual seria o duplo antípoda dessa máxima? A eternidade representada por Deus. No caso aplicado no filme, essa eternidade toma a figura de um manequim, em um depósito em reforma.

Imagem 24: Frame do filme, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’.

“Quando eu encontrei Deus, numa caçamba”.

Então, formei a tríade dos personagens do filme, ao menos na teoria do argumento. Há o humano, o animal ciente da própria finitude. Há a finitude em si, representada pelo algoz encapuzado. E há o eterno (Deus), representado por um manequim branco em meio a um galpão em reforma. A partir disso, descobri quais seriam os temas a serem tratados e quais sensações eu gostaria de transmitir com o filme. Faltava, então, descobrir (e executar) como eu faria isso.

4.2 Escolhas formais, desafios e resultados

Olhando agora, no retrospecto de meu ensaio, percebo muitas coisas que talvez eu devesse ter feito de forma diferente. Acho que foquei muito em teoria, em artes e em temas filosóficos, e pouco discorri sobre técnica cinematográfica, luz, sombra e trilhas sonoras. Acho que falei essencialmente sobre o horror e o medo. Talvez eu devesse ter feito tudo de maneira diferente, ou corrigido alguns pontos. Escrevo isso porque, ao rever o filme finalizado, o curta-metragem cujo processo criativo aqui estou descrevendo, sinto sensações semelhantes, que podem ser resumidas em: "deveria ter feito tudo diferente". Ok. Mas será

que deveria? Lembro sempre de um disco dos Novos Baianos de 1976, cujo título é "*Caia na estrada e perigas ver*". E é isso. Ao lançarmos o dado, sabe-se lá qual será o resultado. Espero que tenha ficado bom: o filme, e este ensaio.

Mas já adianto a nostalgia do fim de um processo. Se, na primeira parte deste capítulo dedicado ao meu curta-metragem *Pela primeira vez, não lembrei de seu nome*, me dediquei a explicar ou conjecturar as referências temáticas e literárias da criação da história representada em tela, agora gostaria de tentar elucidar os arcabouços típicos da gramática cinematográfica e as escolhas de linguagem que apliquei na obra. Ou, quem sabe, que o destino aplicou por mim, parte do império do imponderável.

O medo é um elemento fundador do cinema de horror, e em muitos momentos, aproximei conceitos. Em minha retórica, o medo se assemelhava ao horror, o qual causava sentimento de asco, o que, por sua vez, trazia repugnância. Certo. Mas e o susto nesse contexto? Quero dizer, o cinema de horror deve causar medo? Meu filme de horror experimental causa medo? Eu, pelo menos, tentei assustar o espectador, naquela construção de etapas definidas por King? Relembrando, o autor, mestre do gênero, identifica uma espécie de escada dentro da construção da atmosfera horrífica em uma obra ficcional, separando terror, asco e repulsa. E o susto, segundo King, é a mais "fácil" e baixa dessas categorias. Afinal, ele diz:

O que está atrás da porta ou espreita no topo da escadaria nunca assusta tanto quanto a porta ou a escadaria em si. E, por isso, vem o paradoxo: o trabalho artístico de terror é quase sempre uma decepção. É a clássica situação em que não dá para ganhar. Você pode assustar as pessoas com o desconhecido por um longo, longo tempo (um exemplo clássico, como assinalou Bill Nolan, é o filme de Jacques Tourneur com Dana Andrews, *A noite do demônio*); contudo, mais cedo ou mais tarde, como num jogo de pôquer, você vai ter que mostrar as cartas. Vai ter que abrir a porta e mostrar à plateia o que está atrás dela. (KING, 2012, p. 105)

Se temos, então, essa impossibilidade de conseguir assustar tanto quanto o que nosso cérebro mentaliza antes do susto, e todos os ditames de gradações ou etapas de construção de tensão (segundo King) sempre tendem a ser decepcionantes, é melhor nem tentar? Ainda mais eu, um diretor amador e criador curioso? Receio que não. É válido tentar causar o 'pulo da cadeira', orientar o famoso jump scare. Não por uma necessidade de afetar o espectador,

mas porque, no caso de meu filme, o susto serviria como um gesto catártico diante de uma atmosfera de tensão. A resposta, mais uma vez, encontrei em Lynch. A cena do jantar de *Cidade dos Sonhos*, que procurei imitar (ou homenagear, dependendo da boa vontade de quem assiste), funciona exatamente assim: dois homens conversam em um restaurante, um deles conta de um sonho e de um certo monstro à espreita, do lado de fora do estabelecimento. E quando a cena acontece, o susto acontece, exatamente da forma que o personagem contou que aconteceria. O público fica com o sangue gelado e toma um susto repentino. A pretensão dessa escolha criativa é ligar-se ao conceito de que o que é inevitável assusta. Esse inevitável causa medo porque, de fato, é algo destinado e definitivo.

Imagem 25: Frame do filme, ‘Cidade dos Sonhos’, de David Lynch, 2001.

Fonte: Capturada pela internet.

Com isso, oriento que, estilisticamente, eu pretendia realizar um filme de horror que não assustasse, mas que causasse incômodo, justamente por sua estranheza. Daí, adveio uma montagem não linear, personagens que morrem e continuam vivos, uma atmosfera de, naturalmente, como minha principal inspiração, sonho!

Todavia, como podem funcionar as características da gramática cinematográfica para a função do medo e do horror? Vejam, mais cedo em meu ensaio, eu descrevi o pioneiro ‘jumpscare’ de *Sangue de Pantera* (Jacques Tourneur, 1942). E Noël Carroll, ao descrever a mesma cena (com muito mais garbo e elegância do que este vosso escriba), aponta:

Aqui, os próprios meios de narração cinematográfica - edição e som assíncrono são desenvolvidos de tal maneira que somos convidados e até mesmo instigados a aceitar uma explicação sobrenatural, mas a estrutura "fragmentária" dos truques também sugere um ceticismo cauteloso. (CARROLL, 1990, p. 215).

Com isso, não quero constatar o óbvio. Claro que as ferramentas do cinema, como a dialética entre campo e antecampo (o que é mostrado e o que está fora de quadro), a câmera subjetiva (usada com frequência para indicar o ponto de vista dos assassinos em obras slasher) ou a trilha sonora são elementos constitutivos e catalisadores de sensações ao público, destaque, com grande ênfase, em obras de horror. Quero simplesmente indicar algumas das técnicas que utilizei no curta para (tentar) causar essas sensações ao público, que teriam a ver com a *mise-en-scène* pretendida. E essa *mise-en-scène* pretendia dialogar com os temas da obra, que já explicitarei anteriormente.

Falarei neste momento então, sobre o som, já que o cinema é arte audiovisual: Volto a Carroll:

A linguagem, falada, é um dos ingredientes mais efetivos de um filme de horror. E acho que o sucesso primordial que o gênero teve nos filmes sonoros e não nos filmes mudos tem menos a ver com a ausência de efeitos sonoros no cinema mudo do que com a presença de todo esse diálogo em falas acerca dos monstros não vistos. Bela Lugosi não é assim tão apavorante de ver; mas, quando Van Helsing termina sua exposição sobre os vampiros e o que eles podem fazer, estamos preparados (fomos preparados) para saudar o avanço de Drácula com um arripio. (CARROLL, 1990, p. 223).

O que eu pretendi em minha orientação ao compositor da trilha sonora do filme, um amigo chamado Thiago Fontes, músico profissional e de formação, foi que causasse essa sensação de incômodo de algo que está fora do lugar. Não pretendo enganar meu leitor (já estabelecemos uma relação de confiança, uma hora dessas, eu e você), dizendo que sou capaz de pedir exatamente quais notas usar ou uma harmonia musical desejada. Meu conhecimento técnico musical se resume a “dar play” no tocador de música e, com alguma frequência, identificar quando alguma melodia me apetece. Mas, como cinéfilo, lhe pedi que compusesse uma espécie de tema norteador, algo como John Carpenter realizou em *Halloween* (1978), e que essas notas, essa frequência, se repetissem, fizessem ecos durante o decorrer do filme.

Sobre o som direto, tivemos um profissional dedicado a essa função, que, com duas espécies de microfones, captou os diálogos proferidos pelos atores. Foram usados um microfone de lapela, que isola sons externos e capta com maior qualidade as oscilações de volume das vozes, e um ‘boom’, que grava o som ambiente e suas nuances. Não houve dublagem de cenas posteriores, e os poucos momentos em que há narração em off foram gravados em estúdio. Uma vez com isso entregue ao profissional responsável pela mixagem e edição de som, trabalhamos em conjunto com esses elementos na montagem/edição do filme, para que também se destacassem momentos de silêncio, uma poderosa ferramenta agregadora de tensão. Para culminar essa banda do filme, um querido colaborador e exímio ‘guitar hero’ (Cláudio Filho) realizou um solo de guitarra e me enviou o material bruto. Material esse que ‘corrompemos’ e utilizamos quase como elemento ruído, criando a paisagem sonora.

Imagem 26: Frame do filme, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’.

Johny Jow e seu break dance.

Isto me leva a outro ponto que desejo mencionar: ainda no espectro da banda sonora, uma surpresa não prevista colaborou de modo destacado para o resultado do filme. Quando fomos visitar determinado galpão, onde ‘encontramos Deus numa caçamba’, havia um grupo de três profissionais envolvidos com a reforma do ambiente. Um deles, para nossa sorte, era um talentosíssimo dançarino de break, que, por confluências do risco do real (ou karma, ou

sorte), ao perceber que estávamos gravando um filme, permitiu dançar para nós, fator que agregamos com muita alegria ao filme. Ele representaria uma espécie de intermédio, uma ponte entre a tríade temática que eu tinha bolado no início de todo o processo. E a forma de potencializar sua presença em tela se deu também na execução das coisas definidas pela linguagem cinematográfica. Quando ele dança, primeiro ouvimos seus passos. Sua posição no quadro depende de onde colocamos a luz, e a refletimos com o rebatedor. E a cor destaca suas vestes monocromáticas, em contraste com o vermelho de sua toca.

Sobre cor, minha intenção original era pintar o filme com tons quentes e vermelhos, daqueles em que o sangue cenográfico é de um rubro intenso, à semelhança dos filmes de horror *giallo* italianos. Sobre a filmografia de Dario Argento, o papa do gênero, menciona-se: “Seus filmes de bruxaria são tensos, atmosféricos e repletos de painéis e outras formas encharcadas de cores profundas, especialmente luz colorida cercada de preto ou quase escuridão” (tradução livre, KAWIN, 2012, p. 108).

Qualquer pessoa que tenha assistido *Suspiria* (Dario Argento, 1978) recorda-se das lindas composições coloridas da obra. Da mesma forma, um espectador de *O Iluminado* (Stanley Kubrick, 1980) certamente se lembra do banheiro intensamente vermelho onde reside um fantasma ou da peculiar composição de tapeçaria por onde passa o velotrol de Danny, antes de seu encontro com o espírito das gêmeas mortas. Um gênero, portanto, que opera tanto no colorido extremo quanto nas sombras. Diz Kawin:

É claro que as sombras também são eficazes no filme colorido, e *The Shining* (Stanley Kubrick, 1980, EUA/Reino Unido) demonstrou que um filme de terror pode ser ambientado mais na luz do que no escuro e ainda assim ser visualmente enervante. Mas a maioria dos filmes de terror aproveita a Mas a maioria dos filmes de terror aproveita a escuridão para criar um clima ou ocultar uma ameaça. (Tradução livre: KAWIN, 2012, p. 46)

Mas o risco do real operou novamente — e de que maneira! Dessa vez, ao incutir em nossa câmera, com a qual gravamos o filme, um fungo (?!!!) que transformou todas as imagens em imagens *lavadas*, com uma textura extremamente digital. Sei por alto que muitas pessoas, em um mundo que discute o pós-humano, refletem sobre a *bioarte*. Alguém menos

cínico do que eu certamente diria que o fungo na câmera operou de modo a agregar e propor uma nova textura para as imagens. Como sou *pouco* cínico, concordo com quem dissesse algo assim.

Imagem 27: As cores em *Suspiria* d' Argento, 1978.

Com isso, essa aparência extremamente *digital*, contrastando com meu desejo anterior de uma textura de película, fez com que eu percebesse que o assombro permanecia operando

no filme. Junto de meu co-diretor (um absurdo só mencioná-lo agora — refiro-me a Luiz Carlos Oliveira, que, com raríssimas exceções, foi tão culpado quanto eu por cometer este filme), decidimos aceitar os *glitches* biológicos do reino fúngico. Contribuição valiosa essa, pois, de algum modo, as imagens ficaram muito semelhantes às que Lynch utilizou em seus trabalhos mais recentes, como *Inland Empire* (David Lynch, 2006) e *Twin Peaks – The Return* (2017). E ainda soma-se ao uso do digital que outro herói realizador tem explorado contemporaneamente — refiro-me a David Cronenberg, e seus recentes *Cosmopolis* (2012) e *Map to the Stars* (2014). Bons filmes, aliás.

Poderia, sim, passar mais um bom tempo refletindo sobre este filme. Curioso notar como uma obra tão despreziosa, com menos de 15 minutos de duração, pôde me causar tanto, fazer-me pensar tanto, e como sua realização me foi importante. Mas lembrei-me de um gibi (*de horror*), que acompanhei mensalmente durante anos (*The Walking Dead*), e na carta de despedida da última edição, o autor diz que não há coisa que mais o incomoda do que saber que um filme está acabando. Por isso, o fim abrupto.

Mas um último detalhe, que considero digno de nota e que quero incluir aqui: além do *glitch* biológico da camada de fungo na lente da câmera, houve também *glitches* digitais, surgidos durante o uso do programa de edição que utilizamos para finalizar o filme. Ruídos, telas vermelhas piscantes, assombrações digitais. Decidi agregá-los ao produto final. Vi naquilo um sinal — a tela (*moldura*) estava sendo quebrada. O filme não se encerra em seu suporte, e o autor (*sempre morto*) não é responsável pela fruição causada em sua obra. Cito aqui um amigo querido, colega e atualmente Doutorando em Artes:

Na visão do teórico, as molduras afixadas às pinturas prestam, simbolicamente, à dupla função de separar o objeto artístico do ambiente e colocá-lo em uma posição indispensável para o consumo estético. A obra de arte passa a pertencer a um espaço inacessível, resguardado, que lhe garante uma existência autônoma, além de provocar o efeito denominado pelo autor de “dádiva desmerecida”. Esse conceito se baseia no caráter auto suficiente das obras que, apesar de encerrada em si, é capaz de atravessar e proporcionar uma experiência de troca com o fruidor. (GONTIJO, 2023, 119).

O teórico a quem ele se refere, *Simmel*, passou uma vida teorizando sobre a função da moldura. Mas se tanto falei, e se você esteve comigo até agora, querido leitor (posso te

chamar de amigo?), já deve ter percebido que não acredito que a arte, o medo ou o *horror* se desprendam de nós quando desligamos o filme e os créditos rolam numa tela preta. Nunca estivemos circunscritos à moldura.

E ele nos invade. Fantasmagoricamente, nos assombra, por onde quer que vamos.

Aonde quer que eu vá, o *horror* me acompanha.

Ao menos, não tem sido um passeio solitário.

Imagem 28: Frame do Filme, 'Pela primeira vez, não lembrei de seu nome'.

A moldura, quebrada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tem um verso, da banda norte-americana Grateful Dead, em uma música que se chama 'Truckin'' que diz:

Lately, it occurs to me

What a long, strange trip it's been

Tomo a liberdade de não traduzir este verso, deixando essa incumbência para você, leitor. Mas elaboro um pouco, pois ele faz sentido tanto diante de todo o processo deste ensaio quanto diante dos muitos anos que dediquei a ele. O texto que você acaba de ler é a síntese dessa jornada. "*Que viagem longa e estranha foi*".

Todo o processo acadêmico que vivi nos últimos anos, aliado a uma vida imersa na cinefilia e no universo do fantástico e do horror, muitas vezes pareceu mais que um simples interesse — foi, de certa forma, uma missão de vida. Todos os temas que trouxe até aqui fazem parte integrante de quem sou, e, sem dúvida, moldaram o adulto que escreve estas palavras.

O que eu escrevi, olhando agora em retrospecto, enquanto reviso essas muitas páginas? Talvez uma história de um gênero muitas vezes subvalorizado. No universo das premiações cinematográficas, cujo maior símbolo — pelo menos no que se refere à indústria hollywoodiana — é o Oscar, são raros os exemplos de filmes de terror agraciados com o prêmio máximo de Melhor Filme. Uma pessoa minimamente atenta poderia enumerar diversos grandes filmes na história do Oscar que não foram premiados, em detrimento de obras inferiores. Isso, claro, não quer dizer nada. No entanto, percebo que denuncia um caráter de inferioridade atribuído ao cinema de horror. Talvez por ser excessivamente literal. O gênero suar e provocar movimentos físicos e desconfortos. Compreendo que isso é interpretado como menos nobre, talvez, pelas reações do ser humano diante do abjeto: mastigar, bocejar, gemer.

Dentro de um gênero frequentemente subvalorizado, como analisar o cinema nacional de horror? Um cinema periférico, com vicissitudes e particularidades próprias, distantes das produções internacionais. Um cinema que, muitas vezes, sofre com a falta de público e de

incentivos. Confesso que aprendi muito sobre o cinema de horror brasileiro, e percebi que ele vai além do Zé do Caixão. Entendi que, por diversos motivos, o cinema de horror nunca foi uma constante no Brasil. E vislumbrei a possibilidade de me tornar, mesmo que de forma modesta e incipiente, um desses produtores honorários da cena nacional. Histórias de fantasmas, para contar, não me faltam.

Outra história que tentei relatar é a de que o horror e o medo são partes essenciais da experiência humana. Autores que enfrentaram corajosamente esses sentimentos, a partir de suas lutas pessoais, criaram contos e narrativas capazes de amedrontar e cativar, funcionando como ativadores de sensibilidades múltiplas. Contudo, há dezenas de milhares de anos, ao redor de uma fogueira, nossos antepassados provavelmente compartilhavam histórias sobre monstros, grandes animais e os perigos da noite, com o propósito de alertar, ensinar e emocionar. Talvez, de maneira estranha, a luz do fogo diante de uma parede de caverna seja semelhante aos nossos modernos projetores e salas de exibição.

Aprendi, enquanto escrevia essas possíveis histórias, que o rigor científico é a pedra de toque, o elo fundamental para a escrita acadêmica. Se, em muitos momentos, tentei fazer o leitor rir ou se emocionar, talvez isso tenha vindo de meu passado como jornalista e contador de histórias. Mas também aprendi que existem muitas histórias possíveis de serem contadas, e que cada ponto de vista oferece uma nova perspectiva sobre momentos passados, que se tornam presentes quando os lemos. Da mesma forma, algo de mim estará impregnado nestas páginas, e serei um dos fantasmas que assombram e reativam o antigo sempre que lido for.

Uma das coisas que aprendi e tentei passar adiante é que meu álbum de polaroids é interessante, não por ser meu, mas porque, a partir de mim (e apesar de mim), ele captura instantâneos que demonstram a pessoa que sou dentro do meu período histórico. Ensimesmado com minhas questões e limitações, ele denuncia como pensa e sente um homem nascido no fim do século XX, que vê filmes de horror demais e acredita demais em demônios.

Mas, ciente de que sou parte de um todo, este ensaio me serviu para contar uma outra história: a história de um filme que eu quis fazer. É uma coisa bonita fazer um filme, e já dizia um antigo professor meu de cinema: “Viva o cinema, e viva o cinema brasileiro!”. Algo assim ele dizia. Paulo Pereira era o nome dele. Já era um senhor idoso quando me deu aula, mas alguns de seus ensinamentos, de repente, voltam à minha cabeça.

Sobre meu filme, acho que o relato do processo de criação e das minhas intenções enquanto criador pode ser útil. Porém, este filme é uma obra conjunta, e a coautoria dele, além dos colaboradores diretos, é compartilhada com o público. Pois, se o autor está morto (e morreu há muito tempo, segundo Roland Barthes), o público dá significado à obra. Se algum valor for encontrado nela, e caso eu produza outras, isso se torna exercício de futurologia. Mas coloquei muito de mim nesse embrulho, que me lembra aquela frase de Guimarães Rosa: “o correr da vida embrulha tudo.”

Mas isso me recorda um último gracejo. Chegaram a David Bowie e perguntaram o que ele queria dizer com uma música X. Ele respondeu: “Aquilo que você interpretou sobre ela.” E me lembra outra, numa outra entrevista, quando David Lynch afirmou que *Eraserhead* (1978) era seu filme mais sentimental. O entrevistador pediu: “Elabore mais sobre isso.” Lynch respondeu simplesmente: “Não.”

Enfim, o que eu quero dizer é que essas são minhas considerações finais sobre este trabalho. Se eu fosse outra pessoa, seriam outras, tão diversas quanto possíveis. Mas, coincidiu de eu ter feito este trabalho, que me recorda um quadrinho da Mafalda, do Quino: “Justamente a mim, me coube ser eu”, diz a menina. E essa pessoa que fui, quis contar essas histórias. Espero ter te entretido. E a gente se encontra, no Baixo.

Até

Luciano Chacur, Novembro de 2024.

REFERÊNCIAS:

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W. **Notas de Literatura I**. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 2003.

AGAMBEN, Giorgio. **O que é o Contemporâneo?** Tradução de Vinícius Nicastro Honesko. São Paulo: Argos Editora Universitária, 2009.

AGUIAR, Joaquim Alves de. **Espaços da Memória: Um Estudo sobre Pedro Nava**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Edusp/Fapesp, 1998.

BAILLY, Jean-Christophe. **O ensaio e a anedota**. 1. ed. São Paulo: Editora Âyiné, 2019. (Coleção Pequena Biblioteca de Ensaaios).

BAUMAN, Zygmunt. **Medo Líquido**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

BENJAMIN, Walter. **Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaaios sobre Literatura e História da Cultura**. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. (Obras Escolhidas, v. 1).

BENJAMIN, Walter. **Origem do Drama Barroco Alemão**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.

BENJAMIN, Walter. **Passagens**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

BERNARDET, Jean-Claude. **O que é cinema?** São Paulo: Wolfgang Knapp, 1994.

CÁNEPA, Laura Loguercio. **Medo de que?: uma história do horror nos filmes brasileiros**. 2008. 83p. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1607658>. Acesso em: 30 out. 2024.

CANTINHO, M. J. **Aby Warburg e Walter Benjamin: A legibilidade da memória**. História Revista, Goiânia, v. 21, n. 2, p. 24–38, 2016. DOI: 10.5216/hr.v21i2.43380. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/historia/article/view/43380>. Acesso em: 30 out. 2024.

CARROLL, Noël. **A Filosofia do Horror, ou Paradoxos do Coração**. Tradução de Luciana Calado. São Paulo: Editora Unesp, 1990.

COUSINS, Mark. **The Story of Film: An Odyssey**. Londres: Pavilion Books, 2004.

DELUMEAU, Jean. **A história do medo no ocidente 1300-1800: Uma cidade sitiada**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

DUARTE, Pedro. **Ensaio de linguagem ou linguagem de ensaio**. Viso: Cadernos de Estética Aplicada - Revista Eletrônica de Estética, 2007.

FRANÇA, Julio. **O horror na ficção literária: Reflexão sobre o "horrível" como uma categoria estética**. Tessituras, Interações, Convergências, ABRALIC. São Paulo, 2008.

GONTIJO, Bruno Henrique Fernandes. **A quebra da moldura: Reverberação e deslocamento de narrativas plurais no discurso Concreto e Neoconcreto em Lygia Clark (1954-1959)**. Belo Horizonte: UFMG, 2023.

HARTOG, François. **Regimes de Historicidade: Presentismo e Experiências do Tempo**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

KAWIN, Bruce F. **Horror and the Horror Film**. Londres: Anthem Press, 2012.

KING, Stephen. **Dança macabra: O terror no cinema e na literatura dissecado pelo mestre do gênero Stephen King**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KRISTEVA, Julia. **Powers of Horror: An Essay on Abjection**. Tradução de Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1982.

LEMOS, Adriana Falqueto. **De Lovecraft a King: Uma análise histórica e estrutural do medo na literatura a partir da leitura dos contos "A cor que veio do espaço" e "A excursão" e dos conceitos de art-horror, de Carroll**. As Arquiteturas do Medo e o Insólito Ficcional, 2013.

LOVECRAFT, Howard Phillips. **O Horror Sobrenatural na Literatura**. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora S.A., 1987.

LUKÁCS, Georg. **Sobre a Essência e a Forma do Ensaio: Uma Carta a Leo Popper**. Tradução de Mário Luiz Frungillo. Neuwied: Luchterhand, 1971.

LYNCH, David; McKENNA, Kristine. **Espaço para sonhar**. Rio de Janeiro: Editora Best Seller, 2019.

MACIEL, Jane Cleide de Sousa. **Atlas Mnemosyne e Saber Visual: Atualidade de Aby Warburg diante das Imagens, Mídias e Redes**. Ícone: Revista Brasileira de História da Arte, v. 16, n. 2, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/icone/article/view/238041/pdf>. Acesso em: 30 out. 2024.

MARCHI, Marcelo Eduardo. **Meta-terror: O uso da metalinguagem como recurso narrativo no slasher movie**. 2020. Dissertação (Mestrado em Imagem e Som) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12934>.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Gêneros Textuais & Ensino**. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2003.

MAUTNER, Jorge. **Kaos**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993.

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. Tradução de Lauro António e Maria Eduarda Colares. Lisboa: Dinalivro, 2005.

NOGUEIRA, Luís. **Manuais de Cinema II: Gêneros Cinematográficos**. Covilhã: LabCom Books, 2010.

PERNIOLA, Mario. **Do Sentir**. Rio de Janeiro: Editora Presença, 1991.

PRADO, G.; SOLIGO, R. *Memorial de Formação: Quando as Memórias Narram a História da Formação*. In: PRADO, G.; SOLIGO, R. (orgs.). **Porque Escrever é Fazer História: Revelações, Subversões, Superações**. Campinas, SP: Graf, 2005.

REY, Sandra. **Por uma Abordagem Metodológica da Pesquisa em Artes Visuais**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002.

RUFINO, Manoel. **Abjeção em Julia Kristeva: Interloquções com Sigmund Freud e George Bataille.** Anãnsi, Revista de Filosofia, Universidade do Estado da Bahia, 2021.

ROUDINESCO, Elisabeth; PLOM, Michel. **Dicionário de Psicanálise.** Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

SANTOS, Mariana Andrade. **A Forma Contra a Norma: Sobre o Ensaio em Theodor Adorno.** Filosofando: Revista de Filosofia da UESB, 2014.

SILVA, Gabriel Cardoso Borges. **A Renovação do Cinema de Horror no Brasil: Permanências e Mutações do Gênero a Partir de 2008.** Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2021.

SKAL, David J. **The Monster Show: A Cultural History of Horror.** Nova Iorque: Faber and Faber, 1993.

SOUZA, Gabriela Nascimento. **O Ensaio Como Revolta em Theodor Adorno.** Revista Ideação, n. 36, julho/dezembro 2017.

ZANINI, Claudio; FRANÇA, Júlio; NESTAREZ, Oscar (orgs.). **As Artes do Mal: Textos Seminiais.** Rio de Janeiro: Editora Acaso Cultural, 2024.

ZANINI, Claudio Vescia; MAGGIO, Sandra Sirangelo (orgs.). **O Duplo, o Espelho, a Sombra: Figurações de Personagens nas Literaturas de Língua Inglesa.** Rio de Janeiro: Dialogarts, 2018.

APÊNDICE

Apêndice 01: Visão técnica submetida a LPG-MG 2023 - Pela primeira vez, não lembrei de seu nome.

Observação:

Segue a proposta técnica submetida e aprovada à Lei Paulo Gustavo - MG, com a sinopse, visão da direção e roteiro original do filme. O produto final do curta-metragem guarda diversas diferenças ao que aqui é apresentado, mas para fins de ilustração, considere interessante anexar este material a minha Dissertação / Ensaio.

SINOPSE

Um homem alquebrado pela vida, defronta-se com a morte manifestando-se de diferentes formas. Ele, representação de muitos, possui várias faces. E, quer por meio de lembranças traumáticas, pesadelos intranquilos ou golpes de afiado punhal - é obrigado a compreender que a finitude é a invariável condição da existência. Metáforas sensíveis ou gestos violentos, transmitem essa mensagem, tendo como cenário o ambiente da metrópole.

ARGUMENTO

“Pela primeira vez, não lembrei de seu nome” trata-se de um curta metragem experimental do gênero de horror artístico. Seus poucos personagens talvez representem a mesma pessoa (ou “persona”, tal qual a concepção teatral). Sua trama, através de imagens e mensagens simbólicas, dá a entender diferentes formas com a qual a morte se apresenta em agonia – à esse homem-sacrifício. Signos de entrada, saída, penetrações e cortes se revezam na tela, objetivando terror e insegurança.

Em seu primeiro frame, temos uma tela toda negra. Uma voz em off, fala em um tom circunspecto e monocórdio. Sua interpretação revela um cansaço profundo. Simultâneo a narração em off, letterings com os mesmos dizeres aos falados vão surgindo, digitados

vagarosamente. No intervalo entre cada uma das frases, imagens estáticas de determinado mangá de samurais, (são violentas), piscam no ecrã. A narração diz: “Eu li uma vez, num manga emprestado pelo meu irmão, que segundo o Budismo: Nada é permanente. Tudo morre. O fim é o embrião do começo.”

Surge aos poucos na tela, granulada e desfocada a imagem de um fio de água, escorrendo para uma boca de lobo. A voz em off permanece, mas dessa vez, sem letterings acompanhando. “Pode parecer bobagem, mas acho que o castigo, o pecado, a gente o paga nas ruas. O meu já estava pago, antes mesmo de eu entender isso.”

A cena seguinte mostra um bar numa esquina movimentada no Centro da cidade de Belo Horizonte. Um homem, com ligeira calva, um pouco desmazelado e com cerca de 40 anos está sentado numa mesa. Fuma e bebe cerveja. Seus olhos denotam embriaguez. Ele se volta para o interior do bar. Observa num misto de espanto, descrédito e pavor algo no interior do estabelecimento.

Dentro de lá, vemos um jovem bronzeado e forte. Sorri alegre, num oposto completo à figura do calvo sentado à mesa. Este rapaz, pede um pastel e um suco. Tudo nele denuncia saúde e bem estar. Após se alimentar, vai embora jovial e despreocupado.

Vemos novamente o homem sentado. Ele chora compulsivamente. Sua voz em off (a mesma da primeira cena) diz, tomada de amargura e medo: “Quando eu vi Samuel, passando em minha frente numa tarde de primavera, entendi que algo estava errado, e que eu já estava morto, antes mesmo de iniciar esse relato. Ele havia falecido, num acidente automobilístico, há mais de 20 anos. Todavia, ali estava. Alimentando, vivendo. A despeito de estar morto. De ser nada mais que um esqueleto, para nós, os vivos”.

Cena seguinte, sem explicação aparente, intercala em edição ritmada as imagens de uma fechadura abrindo e trancando-se. Combina-se a esta - uma cadeira escolar, disposta ao centro - em uma fábrica abandonada e erodida pelo tempo. Efeitos sonoros industriais desagradáveis acompanham essa montagem, num crescendo sonoro. Ecoa (como que distante), a voz do narrador em off: “ Comecei a entender meu sonho, febril, de uma mulher loira sendo esfaqueada e penetrada, enquanto morta, várias noites em repetidos sonhos...”

Desse momento em diante, percebi, que títere de um pesadelo, o infindo se aproximava.” Enquanto a voz relata este sonho - as imagens apresentam as punhaladas na

carne da mulher, mas seu rosto não é mostrado. O sangue pulula obscenamente - quase afogando a integridade da tela.

Após, vemos um casal sentado num carro. Dirigem por uma avenida vazia da cidade. Ele, um jovem já grisalho. Ela, uma ruiva - de cabelos curtos. Conversam amenidades. O homem relata também um sonho que é graficamente mostrado na tela, enquanto a voz dele relata o onírico.

“Essa noite, no meu pesadelo, eu entrava numa mansão desolada, feita de madeira. Antes de entrar, um porteiro, encapuzado e vestido de negro, perguntou se eu queria conhecer Deus. Entrei nela, na mansão. Lá encontro Deus. Um homem jovem, vestido de branco, de longa barba avermelhada. Tinha um aspecto bonachão, de sátiro. Após o cumprimentar, ele me questiona se eu gostaria de prolongar minha vida - que segundo ele estava acabando. Caso eu quisesse, no dia seguinte, eu deveria fazer uma escolha muito ruim. Eu aceitei a oferta. Saí pela mesma porta que entrei. Acordei e suave profusamente.”

De volta ao carro, a moça ruiva pede para parar numa parada à beira da via para usar o banheiro. O homem a aguarda no carro. Dentro do banheiro, a mulher ruiva recebe sexo oral de modo sugerido, feito por uma pessoa que não nos é mostrada. Do lado de fora, o homem aguarda contemplando o céu. De lá de dentro, a mulher surge correndo, desesperada.

Está sendo perseguida por uma figura. O mesmo Porteiro da mansão de Deus. Encapuzado, andando firme com um punhal em riste. Um carro ao lado abre suas portas - o mesmo homem da cena do bar - parte em socorro da mulher. O Porteiro de Deus, interrompe sua perseguição à mulher e degola graficamente o trágico bêbado careca. A tela escurece abruptamente e pisca como que iluminada por uma luz estroboscópica.

Agora, num bar da cidade, tomando cerveja, estão sentados frente ao outro, o bêbado careca e o motorista que sonhou com Deus. Longos instantes eles passam em silêncio. Observamos restos de tira-gostos na mesa, guardanapos sujos. O careca rompe o silêncio e relata um pesadelo que teve.

“Eu sonhei que me lembrava de uma situação de quando eu era criança. Me vi, em terceira pessoa, cabeçudo e frágil. Devia ter uns 5 anos. Íamos a casa de um amigo, outra criança, que na vida real, nunca mais o vi. Tínhamos de ir buscar um caderno que estava na casa deste meu amigo. Algo importante estava neste caderno. Uma mensagem. Porém, ao entrarmos nesta casa, meu amigo, ainda mais cabeçudo que eu, sofria um choque elétrico.

Seu pequenino corpo explodia. E mesmo no sonho, sentia o cheiro de carne infantil queimada, fumegante. Após isso, fugi para casa, e descobri um punhal, com estranhos símbolos entalhados, escondido junto aos meus brinquedos.”

O outro homem escuta impávido. Todo o relato é feito numa atmosfera tensa e silenciosa - únicos sons no ambiente são o tilintar de talheres nas mesas vizinhas. O bêbado prossegue.

“Ao fim, sonhei que estaria aqui contigo. Te contando exatamente essa história. E íamos embora daqui. Não nos veríamos mais.”

O homem grisalho responde que isso é bobagem. Diz que sonhos não necessariamente precisam ter sentido, podem muito bem ser repressões ou representações do subconsciente. Eles se despedem. O barbudo caminha para fora do bar.

Vira uma esquina. Surge, assustadoramente (como que por encanto) o Porteiro de Deus. Em sua mão, o punhal com estranhos símbolos. Observamos pela última vez o bêbado. Sua face é a mais clara representação do horror.

TELA PRETA.

Surge em lettering branco,

‘PELA PRIMEIRA VEZ NÃO LEMBREI DE SEU NOME’.

fim.

VISÃO DO DIRETOR

O cinema de horror é praticamente nascido junto à invenção do cinematógrafo. Já em 1896, um ano após a sessão inicial dos Irmãos Molière, o ilusionista francês Georges Méliès lançou um curta experimental, denominado ‘Le Manoir du diable’, onde um demônio sátiro realizava capetices, usando de trucagens de câmera. Com isso quero dizer - existe uma longa tradição de temas sobrenaturais e mágicos na história do cinema.

Concomitante, há construtos técnicos culturais (conceito de Ismail Xavier) típicos deste gênero cinematográfico. Fechando os olhos, lembramos de penumbras, sombras, sons

agudos e punhaladas, além de monstros e vultos. Pertencem no inconsciente coletivo ao cinema de horror artístico.

Continuo a aglutinar conceitos (para em frente combiná-los). Há o cinema experimental, afinal, a própria história da Sétima Arte é uma história de inovações e experimentos. Este, um cinema de vanguarda, que buscava novos limites estéticos, possíveis de criação no audiovisual.

Logo, o filme aqui proposto, ‘Pela primeira vez, não lembrei de seu nome’, busca aliar-se à longa tradição do cinema de horror e do cinema experimental - para oferecer sensações de angústia, repulsa e medo. Serão demonstradas algumas estratégias técnicas na seção de metodologia pretendida deste documento. Agora volto às escolhas artísticas pretendidas.

Do cinema experimental, lembramos de ‘O Cão Andaluz’ (1928), filme surrealista de Luis Buñel e Salvador Dalí. As imagens abstratas e pouco óbvias deste curta - causam sensações de claro desconforto. O mesmo pode ser dito dos filmes da pioneira cineasta norte-americana Maya Deren, que através de cenas que parecem vindas de um sonho (pesadelo) - experimentaram técnicas cinematográficas.

Em nosso filme, usaremos do preto e branco nalgumas cenas, saturação de cores em outras - com o propósito de transmitir um caráter de sonho ao demonstrado em tela. Uma edição não linear, e uma filmagem de cenários vivos e reais da cidade de Belo Horizonte, somam-se à uma trilha sonora - que vai do incômodo ao etéreo.

Irá haver uma abordagem naturalista e com certa dose de improviso na direção dos atores. Eles são espontâneos e naturais, mas talvez com certo paradoxo - pois é como se estivesse declamando temas universais, que poderiam ser ditos numa tragédia teatral antiga.

A direção de arte terá o norte de uma autenticidade. É como se os personagens representassem pessoas que poderiam estar em qualquer esquina da cidade. E falando na cidade - ela será basicamente um personagem da trama, tendo suas esquinas enquadradas nos frames - e seus horizontes deformados pelo foco. Um outro assustador e (des)conhecido. Finalmente, queremos aqui contar uma história curta, com poucas cenas, mas que irá ficar dilatada com tratamentos da edição e finalização. Que tudo que seja gravado seja possível de experimentos, com o fim de causar medo - mas talvez encanto. Que possamos ver uma

cidade estranha, familiar - e que as escolhas artísticas de direção e elenco, criem um pequeno filme, diferente e assustador.

METODOLOGIA

O método principal a ser usado no filme “Pela primeira vez, não lembrei de seu nome” é o amplo conceito de experimentação audiovisual. Usando como inspiração filmes surrealistas - que talvez encontrem no cinema de David Lynch nosso maior exemplo - usar tanto de ferramentas de pós-produção, quanto durante as filmagens, para causar sensações de desconforto e medo.

Nalgumas cenas a câmera fixa num tripé - em momentos de diálogo. Zooms em detalhes de objetos ou expressões dos atores. Planos detalhes de coisas incômodas. Noutras cenas mais contemplativas o tempo pode dilatar-se, durante longos instantes na tela. E em cenas sob a perspectiva do assassino antagonista - uma visão de ponto de vista (comumente associada a cenas em que o assassino espreita em filmes de horror).

Algumas estratégias da unidade estilística que aqui serão usadas:

- Um longo contemplar entre as cenas. A pausa é uma poderosa ferramenta criadora de tensão.
- Oscilação entre o branco e preto e cenas coloridas - causando uma insegurança imagética no espectador.
- Trilha sonora incomoda e digital - dando um ar de artificial aos sons escutados.
- Edição não linear.
- Telas escuras e narrações em off - concedendo um peso dramático e intenso às transições de cena.

E também, queremos usar alguns movimentos de câmera, alguns que possam parecer complexos - mas que com criatividade - julgamos possíveis. Talvez um ‘plongée’ ao iniciar algum bloco dramático. Outro específico de zoom in, enquanto a câmera se afasta - dando sensação de vertigem (famosamente usado em Vertigo de Hitchcock e Tubarão de Spielberg). Grande profundidade de campo na cena em que o assassino está junto a ‘Deus’. E o criativo

uso de chroma key na sequência do carro, que estará parado, mas dando sensação de movimento.

E por último, muito será experimentado na pós-produção. O material gravado poderá ser criativamente apropriado na edição / finalização / tratamento de cores, para que abram-se ainda mais portas para a experimentação audiovisual.

REFERENCIAL TEÓRICO E ARTÍSTICO

Buñuel, L. (Diretor) Dalí, S. (Diretor). (1929). Un Chien Andalou [Filme].

CARROL, Noël. A filosofia do Horror, ou Paradoxos do Coração. 1990.

COUSIN, Mark. The Story of Film. Pavilion, 2004.

DELUMEAU, Jean. A história do medo no ocidente 1300-1800. Uma cidade sitiada.

Companhia de Bolso, 2009.

Deren, M. (Diretor). (1943). Meshes of the Afternoon [Filme].

Hitchcock, A. (Diretor). (1958). Vertigo [Filme]. Paramount Pictures.

Lynch, D. (Diretor). (2001). Mulholland Drive [Filme].

MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. Dinalivro, 2005.

Spielberg, S. (Diretor). (1975). Jaws [Filme]. Universal Pictures.

ROTEIRO - PELA PRIMEIRA VEZ, NÃO LEMBREI DE SEU NOME

AUTOR: LUCIANO CHACUR

CENA 01

INT. TELA NEGRA - NOITE

A tela está completamente negra.

V.O. (Voz em Off)

(som de uma voz cansada)

Eu li uma vez, num manga emprestado pelo meu irmão, que segundo o Budismo: Nada é permanente. Tudo morre. O fim é o embrião do começo.

No intervalo entre cada uma das frases, imagens estáticas de determinado mangá de samurais (violentas) piscam no ecrã.

LETTERINGS

(surtem vagarosamente, digitados na tela, correspondendo às palavras faladas pela voz em off)

As imagens do mangá intercalam-se com as frases e desaparecem rapidamente.

CENA 02

INT. RUA - DIA

A imagem surge aos poucos na tela, granulada e desfocada. É um fio de água escorrendo em direção a uma boca de lobo.

V.O. (Voz em Off)

(som da voz cansada)

Pode parecer bobagem, mas acho que o castigo, o pecado, a gente o paga nas ruas. O meu já estava pago, antes mesmo de eu entender isso.

A voz em off continua enquanto a câmara se foca no fio de água e na boca de lobo.

CENA 03

INT. BAR - DIA

A cena mostra um bar numa esquina movimentada no Centro da cidade de Belo Horizonte.

Na mesa, um HOMEM com ligeira calva, um pouco desmazelado, cerca de 40 anos, fuma e bebe cerveja. Seus olhos denotam embriaguez.

Ele se volta para o interior do bar e observa com misto de espanto, descrédito e pavor algo no estabelecimento.

No interior do bar, vemos um JOVEM bronzeado e forte. Ele sorri alegre, em completo contraste com a figura do homem na mesa. O jovem pede um pastel e um suco. Tudo nele denuncia saúde e bem-estar. Após se alimentar, ele sai jovial e despreocupado.

De volta ao homem sentado à mesa, ele chora compulsivamente.

V.O. (Voz em Off)

(som da voz cansada, tom amargo e cheio de medo)

Quando eu vi Samuel, passando em minha frente numa tarde de primavera, entendi que algo estava errado, e que eu já estava morto, antes mesmo de iniciar esse relato. Ele havia falecido num acidente automobilístico, há mais de 20 anos. Todavia, ali estava. Alimentando, vivendo.

A despeito de estar morto. De ser nada mais que um esqueleto para nós, os vivos.

CENA 04

INT. FÁBRICA ABANDONADA - NOITE

A cena seguinte intercala em edição ritmada as imagens de uma fechadura abrindo e trancando-se. Combina-se a esta - uma cadeira escolar, disposta ao centro - em uma fábrica abandonada e erodida pelo tempo. Efeitos sonoros industriais desagradáveis acompanham essa montagem, num crescendo sonoro.

Ecoa (como que distante), a voz do narrador em off:

V.O. (Voz em Off)

(som da voz cansada, distante)

Comecei a entender meu sonho, febril, de uma mulher loira sendo esfaqueada e penetrada, enquanto morta, várias noites em repetidos sonhos... Desse momento em diante, percebi que, títere de um pesadelo, o infindo se aproximava.

Enquanto a voz relata este sonho, as imagens mostram as punhaladas na carne da mulher, mas seu rosto não é mostrado. O sangue pulula obscenamente, quase afogando a integridade da tela.

As imagens e sons criam uma atmosfera intensa e perturbadora.

CENA 05

INT. CARRO - NOITE

Um CASAL está sentado dentro de um carro, dirigindo por uma avenida vazia da cidade. Ele, um jovem já grisalho. Ela, uma ruiva com cabelos curtos. Conversam amenidades.

Enquanto o homem relata um sonho, as imagens do sonho são mostradas na tela, enquanto a voz dele relata o onírico.

HOMEM

(som de voz calma)

Essa noite, no meu pesadelo, eu entrava numa mansão desolada, feita de madeira. Antes de entrar, um porteiro, encapuzado e vestido de negro, perguntou se eu queria conhecer Deus.

As imagens mostram o homem encontrando o porteiro e a mansão desolada.

HOMEM

(som de voz calma)

Entrei nela, na mansão. Lá encontro Deus. Um homem jovem, vestido de branco, de longa barba avermelhada. Tinha um aspecto bonachão, de sátiro.

As imagens mostram o encontro do homem com Deus na mansão.

HOMEM

(som de voz calma)

Após o cumprimentar, ele me questiona se eu gostaria de prolongar minha vida - que segundo ele estava acabando. Caso eu quisesse, no dia seguinte, eu deveria fazer uma escolha muito ruim. Eu aceitei a oferta. Saí pela mesma porta que entrei. Acordei e suava profusamente.

As imagens mostram o homem aceitando a oferta de Deus e saindo da mansão. O carro continua a se mover pela avenida vazia da cidade.

CENA 06

INT. CARRO - NOITE

A mulher ruiva pede ao homem para parar em uma parada à beira da estrada para usar o banheiro. O homem a aguarda no carro.

INT. BANHEIRO PÚBLICO - NOITE

Dentro do banheiro público, a mulher ruiva recebe sexo oral de modo sugerido, feito por uma pessoa que não nos é mostrada.

EXT. CARRO - NOITE

Do lado de fora, o homem aguarda contemplando o céu.

De lá de dentro, a mulher surge correndo, desesperada. Está sendo perseguida por uma figura, o mesmo Porteiro da mansão de Deus. Ele está encapuzado, andando firme com um punhal em riste.

Um carro ao lado abre suas portas - o mesmo homem da cena do bar - parte em socorro da mulher. O Porteiro de Deus interrompe sua perseguição à mulher e degola graficamente o trágico bêbado careca.

A tela escurece abruptamente e pisca como que iluminada por uma luz estroboscópica.

CENA 07

INT. BAR - NOITE

No bar da cidade, o bêbado careca e o motorista que sonhou com Deus estão sentados um em frente ao outro, tomando cerveja. Longos instantes eles passam em silêncio. Observamos restos de tira-gostos na mesa, guardanapos sujos.

O careca rompe o silêncio e relata um pesadelo que teve.

CARECA

(som da voz embriagada)

Eu sonhei que me lembrava de uma situação de quando eu era criança. Me vi, em terceira pessoa, cabeçudo e frágil. Devia ter uns 5 anos. Íamos a casa de um amigo, outra criança, que na vida real, nunca mais o vi. Tínhamos de ir buscar um caderno que estava na casa deste meu amigo. Algo importante estava neste caderno. Uma mensagem. Porém, ao entrarmos nesta casa, meu amigo, ainda mais cabeçudo que eu, sofria um choque elétrico. Seu pequenino corpo explodia. E mesmo no sonho, sentia o cheiro de carne infantil queimada, fumegante. Após isso, fugi para casa, e descobri um punhal, com estranhos símbolos entalhados, escondido junto aos meus brinquedos.

O outro homem escuta impávido. Todo o relato é feito numa atmosfera tensa e silenciosa. Os únicos sons no ambiente são o tilintar de talheres nas mesas vizinhas.

CARECA

(som da voz embriagada)

Ao fim, sonhei que estaria aqui contigo. Te contando exatamente essa história. E íamos embora daqui. Não nos veríamos mais.

O homem grisalho responde que isso é bobagem. Diz que sonhos não necessariamente precisam ter sentido, podem muito bem ser repressões ou representações do subconsciente.

Eles se despedem. O barbudo caminha para fora do bar.

CENA 08

EXT. RUA - NOITE

O barbudo caminha para fora do bar.

Ele vira uma esquina e, assustadoramente (como que por encanto), o Porteiro de Deus surge. Em sua mão, o punhal com estranhos símbolos. O bêbado é visto pela última vez. Sua face é a mais clara representação do horror.

TELA PRETA.

Surge em lettering branco:

'PELA PRIMEIRA VEZ NÃO LEMBREI DE SEU NOME'.